

FACULDADE EDUCACIONAL DE MEDIANEIRA

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ALESSANDRA ZUCCO

**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS:
Estudo de Caso em um Frigorífico de Abate de Suínos no Oeste do Paraná**

**Medianeira - PR
2023**

ALESSANDRA ZUCCO

**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS:
Estudo de Caso em um Frigorífico de Abate de Suínos no Oeste do Paraná**

**Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de Ciências
Contábeis, para a Disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso II na
Faculdade Educacional de Medianeira –
UDC - Medianeira.**

Prof^o. Leandro Jose Nichetti, Esp.

**Medianeira - PR
Junho - 2023**

Zucco; Alessandra

Análise Econômico-Financeira como Instrumento de Avaliação para Tomada de Decisões Estratégicas: Estudo de Caso em um Frigorífico de Abate de Suínos no Oeste do Paraná / Alessandra Zucco - Medianeira: UDC / 2023

Orientador: Leandro Jose Nichetti, Esp.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Faculdade Educacional de Medianeira

1. Análise econômico-financeira.
2. Indicadores.
3. Demonstrações Contábeis.

CDU: 657

TERMO DE APROVAÇÃO

ALESSANDRA ZUCCO

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS: ESTUDO DE CASO EM UM FRIGORÍFICO DE ABATE DE SUÍNOS NO OESTE DO PARANÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Ciências Contábeis da Faculdade Educacional de Medianeira – UDC Medianeira, como requisito para aprovação e obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis.

Medianeira, 28 de junho de 2023

Prof. Ricardo Santana de Almeida
Professor da disciplina de TCC II

Prof. Leandro Jose Nichetti
Coordenador do Curso de Ciências
Contábeis da UDC – Medianeira

BANCA

Prof. Leandro Jose Nichetti
Orientador

Prof. Leandro Savaris
Membro da Banca

Profª. Alessandra Kunz
Membro da Banca

Dedico esse trabalho aos professores que
contribuíram para a realização deste.

AGRADECIMENTOS

A Deus.

Ao professor orientador Leandro Jose Nichetti.

Aos professores Aguinaldo Bodanese, Leandro Savaris e Ricardo Santana de Almeida pelas recomendações, sugestões e disponibilidade que sempre dedicaram a mim.

A professora da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I Prof.^a Dra. Patrícia Bellon, pelo profissionalismo na revisão e considerações.

Em especial, ao Sr. Paulo Roberto Frandoloso e Sr. Inacio Carniel, gestores da empresa em estudo, por permitirem a realização deste trabalho e intermediação para elaboração e conclusão do mesmo.

A Faculdade Educacional de Medianeira – UDC.

A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.

Arthur Schopenhauer

RESUMO

Com os avanços tecnológicos e a volatilidade do mercado atual, torna-se de extrema importância para as organizações adequar os seus processos de gestão baseando-se em informações tempestivas, contando com o planejamento e controle apropriado para o melhor gerenciamento dos recursos disponíveis. Partindo dessa premissa, a análise econômico-financeira é um instrumento primordial, pois auxilia de forma significativa na análise detalhada da empresa para que os objetivos organizacionais sejam atingidos a curto, médio e longo prazo. Sendo assim, o presente estudo teve o objetivo de apresentar como a análise econômico-financeira contribui para a otimização da estrutura de capital, rentabilidade, liquidez e aumento da eficiência operacional em um frigorífico de abate de suínos no Oeste do Paraná, com intuito de auxiliar os gestores na tomada de decisões estratégicas. O método de pesquisa caracterizou-se como quantitativo visto que utilizou os dados extraídos dos demonstrativos contábeis com intuito de testar as técnicas de análise de indicadores com a finalidade de comprovar a eficiência das informações geradas para o controle do desempenho empresarial. No que tange aos objetivos de pesquisa, este estudo caracterizou-se como descritivo, pois desenvolveu os conceitos dos principais indicadores utilizados na análise das demonstrações contábeis. Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, foram a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de caso, pois avaliou de forma minuciosa a situação da empresa, fornecendo um entendimento abrangente e rico em detalhes através da mensuração e interpretação das demonstrações contábeis do período de 2018 a 2022, publicadas no site da empresa em estudo. Dessa forma, os resultados obtidos demonstraram a eficiência da análise econômico-financeira para a avaliação da real situação da empresa, além de ser uma ferramenta útil de gestão, por auxiliar na elaboração de estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade, por meio da análise simulada de indicadores, corroborando com abordagens de pesquisas já realizadas na área.

Palavras-chave: Análise econômico-financeira. Indicadores. Demonstrações Contábeis.

ABSTRACT

With technological advances and the volatility of the current market, it becomes extremely important for organizations to adjust their management processes based on timely information, with appropriate planning and control for the best management of available resources. Based on this premise, the economic-financial analysis is a primordial instrument, as it significantly helps in the detailed analysis of the company so that the organizational objectives are achieved in the short, medium and long term. Therefore, the present study aimed to present how the economic-financial analysis contributes to the optimization of the capital structure, profitability, liquidity and increased operational efficiency in a pork slaughterhouse in western Paraná, with the aim of helping managers in making strategic decisions. The research method was characterized as quantitative since it used data extracted from the financial statements in order to test the techniques of analysis of indicators in order to prove the efficiency of the information generated for the control of business performance. With regard to the research objectives, this study was characterized as descriptive, as it developed the concepts of the main indicators used in the analysis of financial statements. As for the technical procedures used, they were bibliographical and documentary research and the case study, as it thoroughly evaluated the company's situation, providing a comprehensive and rich understanding through the measurement and interpretation of the financial statements for the period from 2018 to 2022, published on the website of the company under study. In this way, the results obtained demonstrated the efficiency of the economic-financial analysis for the evaluation of the company's real situation, in addition to being a useful management tool, as it assists in the elaboration of financing, growth and profitability strategies, through the simulated analysis indicators, corroborating research approaches already carried out in the area.

Keywords: Economic-Financial Analysis. Indicators. Accounting Statements.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Forma de conteúdo do Balanço	30
Figura 2 - Modelo Demonstração do Resultado do Exercício	32
Figura 3 - Modelo Fluxo de Caixa Indireto.....	34
Figura 4 - Etapas da análise das demonstrações contábeis	37
Figura 5 - Técnicas de análise.....	38
Figura 6 - Estimando o EBITDA por meio da DRE	53
Figura 7 - Depreciação, amortização e exaustão	54
Figura 8 - Modelo Proposto do Método <i>DuPont</i> de análise	58
Figura 9 - Ciclo Operacional.....	63
Figura 10 - Situações do Capital Circulante Líquido.....	68
Figura 11 - Fórmula fator de insolvência e termômetro de Kanitz	72

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Índices de liquidez	41
Quadro 2 - Índices de Estrutura de Capital ou Endividamento	46
Quadro 3 - Índices de Rentabilidade	50
Quadro 4 - Índices de Atividade	59
Quadro 5 - Estudo do Capital de Giro	66
Quadro 6 - Interpretação do ACO e PCO	69
Quadro 7 - Termômetro de Kanitz	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Análise Vertical do Balanço Patrimonial Contas de Ativo	82
Tabela 2 - Análise Horizontal do Balanço Patrimonial Contas de Ativo	83
Tabela 3 - Análise Vertical do Balanço Patrimonial Contas de Passivo.....	84
Tabela 4 - Análise Horizontal do Balanço Patrimonial Contas de Passivo	85
Tabela 5 - Análise Vertical e Horizontal DRE.....	86
Tabela 6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	92
Tabela 7 - Indicadores de Liquidez	95
Tabela 8 - Indicadores de Estrutura de Capital.....	97
Tabela 9 - Indicadores de Rentabilidade	101
Tabela 10 - EBITDA e Margem EBITDA.....	106
Tabela 11 - Prazos e Ciclos	110
Tabela 12 - Análise do Fator de Insolvência	116
Tabela 13 - Análise simulada 1	119
Tabela 14 - Análise simulada 2.....	119
Tabela 15 - Análise simulada 3 e 4.....	120
Tabela 16 - Análise simulada 5.....	120
Tabela 17 - Comparativo Análise Simulada.....	121

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Indicadores de Liquidez.....	95
Gráfico 2 - Indicadores de Estrutura de Capital.....	98
Gráfico 3 - Estrutura de Capital.....	99
Gráfico 4 - Margem x Lucro.....	101
Gráfico 5 - Evolução da Receita Líquida.....	103
Gráfico 6 - Evolução Margem Operacional.....	103
Gráfico 7 - Evolução Rentabilidade sobre o Ativo.....	104
Gráfico 8 - Evolução Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido.....	105
Gráfico 9 - Evolução do EBITDA.....	107
Gráfico 10 - Prazo Médio de Estoques.....	110
Gráfico 11 - PMR e PMC.....	111
Gráfico 12 - Ciclos.....	112
Gráfico 13 - Análise do Capital de Giro.....	113
Gráfico 14 - Efeito Tesoura.....	114

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

IPECAFI – Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras

BP – Balanço Patrimonial

Nº - Número

ART - Artigo

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis

R1 – Revisão um

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

CFC – Conselho Federal de Contabilidade

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa

PCLD – Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa

IR – Imposto de Renda

LC – Liquidez Corrente

LS – Liquidez Seca

LI – Liquidez Imediata

LG – Liquidez Geral

PCT – Participação de Capital de Terceiros

CE – Composição do Endividamento

IPL – Imobilização do Patrimônio Líquido

ML – Margem Líquida

MO – Margem Operacional

EBITDA - *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*

LAJIDA - Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

EBIT - *Earnings Before Interest and Taxes*

ROA - *Return on Assets*

ROI - *Return on Investment*

RPL – Retorno sobre o Patrimônio Líquido

ROE – *Return on Equity*

PMRV – Prazo Médio de Recebimento de Vendas

PMRE – Prazo Médio de Estoques

PMPC – Prazo Médio de Pagamento de Compras

CMV – Custo da Mercadoria Vendida
CO – Ciclo Operacional
MP – Matéria-prima
PP - Produto em Processo
PA – Produtos Acabados
CE – Ciclo Econômico
CF – Ciclo Financeiro
CDG – Capital de Giro
CCL – Capital Circulante Líquido
AC – Ativo Circulante
PNC – Passivo Não Circulante
PL – Patrimônio Líquido
ANC – Ativo Não Circulante
PC – Passivo Circulante
NCDG – Necessidade de Capital de Giro
ACO - Ativo Circulante Operacional
PCO – Passivo Circulante Operacional
ST – Saldo de Tesouraria
IOG – Investimento Operacional de Giro
FEA-USP - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
OMS - Organização Mundial da Saúde
COVID-19 - Coronavírus
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (B³)
PSA – Peste Suína Africana
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

SUMÁRIO

RESUMO	7
ABSTRACT	8
LISTA DE FIGURAS	9
LISTA DE QUADROS	10
LISTA DE TABELAS	11
LISTA DE GRÁFICOS	12
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS	13
1 INTRODUÇÃO	17
1.1 PROBLEMA.....	18
1.2 HIPÓTESE DA PESQUISA.....	19
1.3 OBJETIVOS.....	20
1.3.1 Objetivo Geral	20
1.3.2 Objetivos Específicos	20
1.4 JUSTIFICATIVA.....	21
2 REFERENCIAL TEÓRICO	23
2.1 A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO.....	23
2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL.....	24
2.2.1 Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira	25
2.2.2 Análise Gerencial	26
2.2.3 Análise Econômico-Financeira	27
2.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	28
2.3.1 Balço Patrimonial (BP)	29
2.3.2 Demonstração De Resultado Do Exercício (DRE)	31
2.3.3 Demonstração Dos Fluxos De Caixa (DFC)	33
2.4 BREVE HISTÓRICO DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	35
2.4.1 Análise das Demonstrações Contábeis	36
2.4.2 Técnicas de Análise das Demonstrações Contábeis	37
2.4.2.1 Análise Vertical e Horizontal	39
2.4.2.2 Análise Através de Índices ou Quocientes	40
2.5 INDICADORES DE LIQUIDEZ.....	41
2.5.1 Índice de Liquidez Corrente (LC)	42

2.5.2 Índice de Liquidez Seca (LS)	43
2.5.3 Índice de Liquidez Imediata (LI)	44
2.5.4 Índice de Liquidez Geral (LG).....	45
2.6 INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS OU ENDIVIDAMENTO	46
2.6.1 Participação de Capital de Terceiros (PCT)	47
2.6.2 Composição do Endividamento (CE).....	48
2.6.3 Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL)	48
2.7 INDICADORES DE RENTABILIDADE	49
2.7.1 Margem Líquida (ML)	50
2.7.2 Margem Operacional (MO).....	51
2.7.3 EBITDA <i>Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i>	52
2.7.4 Depreciação, Amortização e Exaustão.....	54
2.7.5 Rentabilidade ou Retorno sobre o Ativo (ROA ou ROI).....	55
2.7.6 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPL).....	56
2.7.7 Análise de Rentabilidade pelo Método <i>DuPont</i>	56
2.8 INDICADORES DE ATIVIDADE.....	59
2.8.1 Prazo Médio de Estoques (PMRE)	60
2.8.1.1 Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC).....	61
2.8.1.2 Prazo Médio de Recebimentos (PMRV)	61
2.8.2 Ciclo Operacional (CO)	62
2.8.2.1 Ciclo Econômico (CE).....	63
2.8.2.2 Ciclo Financeiro (CF)	64
2.9 ESTUDO DO CAPITAL DE GIRO	65
2.9.1 Análise de Capital de Giro (CDG).....	66
2.9.1.1 Capital Circulante Líquido (CCL)	67
2.9.1.2 Necessidade de Capital de Giro (NCDG)	69
2.9.1.3 Saldo de Tesouraria (ST)	70
2.9.2 Fator de Insolvência Segundo o Método de Kanitz.....	71
2.9.3 Estudos Anteriores	73
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	76
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA	76
3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS	78
3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS	79
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....	81

4.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	81
4.1.1 Análise Vertical e Horizontal	81
4.1.1.1 Análise Vertical e Horizontal do Balanço Patrimonial.....	87
4.1.1.2 Análise Vertical e Horizontal do Demonstrativo de Resultado	89
4.1.2 Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa	90
4.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO EMPRESARIAL	94
4.2.1 Análise dos Indicadores de Liquidez.....	94
4.2.2 Análise dos Indicadores de Estrutura de Capital ou Endividamento	97
4.2.3 Análise dos Indicadores de Rentabilidade.....	100
4.2.4 Análise do EBITDA.....	106
4.2.5 Análise de Rentabilidade pelo Método <i>DuPont</i>	108
4.2.6 Análise dos Indicadores de Atividade	109
4.2.7 Estudo do Capital de Giro	113
4.2.8 Análise de Insolvência Segundo o Modelo de Kanitz	115
4.3 ANÁLISE SIMULADA	116
ANEXOS	137

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade é a ciência que tem por objeto o patrimônio, o qual é integrado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, e tem como objetivo o estudo das variações patrimoniais, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Assim, a contabilidade fornece informações estruturadas, acerca da situação econômica e financeira da empresa, possibilitando inferências sobre tendências futuras. Portanto, os indicadores econômico-financeiros podem propiciar resultados satisfatórios para as organizações, pois são fundamentais no processo decisório, independentemente do seu porte (REGERT *et al.*, 2018).

Um dos principais objetivos da análise econômico-financeira é o fornecimento de subsídio para a tomada racional de decisão de concessão de crédito e de investimento, a partir de informações de boa qualidade (SILVA, 2017). Dessa forma, para se obter uma análise concreta e confiável faz-se necessário verificar um conjunto de indicadores econômicos e financeiros e interpretá-los de forma correta, além de ser crucial considerar os acontecimentos no ambiente externo que podem causar grandes impactos em uma organização (IUDÍCIBUS, 2017).

Partindo dessa conjectura, com as instabilidades do cenário econômico e o aumento da competitividade, tornou-se indispensável para as organizações o uso de ferramentas gerenciais para a tomada de decisões mais assertivas. Nesse contexto, a contabilidade gerencial, permite realizar um diagnóstico amplo no que concerne a análise dos dados econômico-financeiros da organização, formada por técnicas e procedimentos contábeis que corroboram para uma avaliação mais precisa, além de auxiliar os gestores em seus processos decisórios (PADOVEZE, 2010).

Com a análise minuciosa das demonstrações contábeis e indicadores, é possível elaborar comparativos entre períodos, estimar os fatos ocorridos no passado e projetar ações futuras, sendo de grande relevância para a avaliação das empresas. Iudícibus (2017) reforça que a análise das demonstrações contábeis é a arte de saber extrair relações úteis para o objetivo econômico dos relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões de detalhamento.

Dessa forma, este estudo traz à pauta os aspectos relevantes acerca da análise econômico-financeira e sua importância para a manutenção das empresas, destacadas por Diehl e Duarte (2021) por avaliar os pontos fortes e fracos, além de

servir de base para a tomada de decisão garantindo a continuidade das suas atividades, sendo imprescindível que os gestores, comunidade acadêmica e sociedade em geral tenham conhecimento dos impactos positivos que o planejamento e controle apropriados dos recursos geram para o desenvolvimento econômico e social da região.

Em abordagens anteriores, diversos autores buscaram compreender por meio da análise das demonstrações contábeis, a importância da interpretação dos dados econômico-financeiros como instrumento de avaliação para tomada de decisões. As pesquisas desenvolvidas identificaram como é possível evidenciar e confrontar informações, apresentando aspectos relativos à realidade econômica, financeira e patrimonial das entidades (ANNOR JUNIOR; SILVA, V.; SILVA, P., 2022; DIAS *et al.*, 2021; IOZZI; FERREIRA, 2018; STARLING; PORTO, 2014).

Para uma maior compreensão, este estudo desenvolve a análise das demonstrações contábeis, avaliando os principais indicadores dos anos de 2018 a 2022 de um frigorífico de abate de suínos no Oeste do Paraná. Sendo assim, a pesquisa permite obter conhecimento da situação econômico-financeira da empresa, através da mensuração e interpretação dos índices de estrutura de capitais, liquidez, rentabilidade e atividade, contribuindo para elaboração de estratégias empresariais, além de colaborar com abordagens já realizadas na área.

1.1 PROBLEMA

A contabilidade tem em seu cerne o objetivo de fornecer informações estruturadas sobre o desempenho e os resultados da entidade, também sobre suas variações patrimoniais, de modo a auxiliar os gestores em seus processos decisórios, a fim de que os objetivos organizacionais sejam atingidos a curto, médio e longo prazo (AGUIAR *et al.*, 2021). Partindo dessa premissa, a análise econômico-financeira é um instrumento primordial, contribuindo de forma significativa para o estudo pormenorizado da empresa em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros.

À vista disso, nota-se a necessidade da análise e acompanhamento dos fatos econômico-financeiros, na orientação das decisões de investimentos e

financiamentos a serem tomadas pelos dirigentes. Segundo Matarazzo (2010) a análise das demonstrações contábeis visa auxiliar na tomada de decisão da empresa, podendo fornecer informações relevantes aos gestores acerca da liquidez, endividamento e rentabilidade, auxiliando-os na definição das estratégias.

Os resultados obtidos são interpretados com a finalidade de obter conhecimento dos fatos que acarretam a evolução do patrimônio e, ao mesmo tempo, verificar tendências futuras para a organização (REGERT *et al.*, 2018). Nesse sentido, pontua-se o uso das demonstrações contábeis como o subsídio para a análise econômico-financeira nas empresas (IUDÍCIBUS, 2017).

Diante do exposto, este estudo visa responder a problemática de pesquisa: como a análise dos indicadores econômico-financeiros contribui para a otimização da estrutura de capital, rentabilidade, liquidez e aumento da eficiência operacional em um frigorífico de abate de suínos no Oeste do Paraná?

1.2 HIPÓTESE DA PESQUISA

Tomando como base o problema proposto na presente pesquisa, construíram-se hipóteses a serem verificadas. Segundo Gil (2022) entende-se por hipótese uma suposição ou explicação provisória do problema que deve ser submetida a teste.

A atual hipótese parte da premissa de que a análise das demonstrações contábeis evidencia todas as operações realizadas pela empresa através de informações estruturadas numa forma crescente de detalhamento. A avaliação e interpretação dos índices de forma minuciosa fornece uma visão ampla da situação econômica e financeira da entidade, conforme o grau de profundidade desejada pela análise.

Partindo dessa hipótese e através de revisão bibliográfica, afirma-se que a análise das demonstrações contábeis é essencial para as organizações, pois proporciona aos profissionais contábeis, gestores, órgãos governamentais e demais interessados, uma visão macro dos negócios, garantindo que os recursos da empresa sejam aplicados de forma eficiente e principalmente de acordo com as metas e objetivos estratégicos, levando em consideração os fatores que envolvem planejamento, execução e análise do desempenho (BRAGA, 2012).

Nesse sentido, ressalta-se que os indicadores financeiros são utilizados para demonstrar a situação econômica e financeira da empresa, fator determinante para o sucesso ou fracasso do negócio (SILVA; NEGRÃO; SABOYA, 2018), sendo de grande relevância para os usuários da informação em qualquer contexto organizacional (AGUIAR *et al.*, 2021).

1.3 OBJETIVOS

A seguir serão explanados os objetivos gerais e específicos aos quais se propõe este trabalho.

1.3.1 Objetivo Geral

Apresentar como a análise detalhada dos principais indicadores econômico-financeiros contribui para a otimização da estrutura de capital, rentabilidade, liquidez e aumento da eficiência operacional em um frigorífico de abate de suínos no Oeste do Paraná, com o intuito de auxiliar os gestores na tomada de decisões estratégicas.

1.3.2 Objetivos Específicos

Seguem os objetivos específicos da pesquisa:

- a) apresentar os principais indicadores utilizados na análise das demonstrações contábeis;
- b) mensurar e interpretar os indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade, incluindo a análise do capital de giro, EBITDA e fator de insolvência segundo o modelo de Kanitz;

- c) avaliar a situação econômico-financeira da empresa, objeto de estudo, por meio da análise das demonstrações contábeis dos períodos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; e
- d) elaborar análise simulada dos indicadores como elemento-chave para estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade.

1.4 JUSTIFICATIVA

Para conduzir o negócio e produzir resultados, é indispensável para as empresas informações cada vez mais rápidas e precisas com intuito de analisar, controlar e elaborar estratégias para atingir metas e objetivos organizacionais, e de ordem econômica e social. Para tal, a compreensibilidade das informações contábeis é um dos atributos essenciais para a contabilidade no processo decisório, uma vez que fornece elementos relevantes possibilitando aos *stakeholders* realizarem análises e projeções precisas sobre a viabilidade do negócio.

A pesquisa justifica-se da necessidade da atualização e monitoramento constante das empresas no cenário competitivo no qual se inserem, potencializando sua capacidade periódica de análise dos indicadores econômicos e financeiros, permitindo que se faça o acompanhamento do desempenho empresarial, o que tende a levar à otimização de lucros e a redução dos impactos negativos.

Dessa maneira, a elaboração deste trabalho auxiliará a empresa na tomada de decisões futuras, proporcionando assim, uma análise fidedigna da sua atual situação econômica e financeira, podendo, através das providências adotadas, otimizar seus resultados.

Nessa perspectiva, o presente estudo visa colaborar com o entendimento teórico e prático de como preparar e interpretar os dados extraídos das demonstrações contábeis de modo correto, contribuindo de forma benéfica no âmbito acadêmico, corroborando com desenvolvimento de novas abordagens de pesquisas sobre o tema, servindo como referência para estudos futuros, pois desenvolve um assunto fundamental para a manutenção das empresas. Diante disso, esta pesquisa torna-se viável devido a existência de um vasto referencial teórico, possibilitando um forte embasamento.

A partir disso, este trabalho apresenta a importância da interpretação das demonstrações contábeis e da análise através de indicadores para a tomada de decisões empresariais, contribuindo de forma significativa também, para questões sociais, pois, o seu resultado, se positivo, reflete no desenvolvimento econômico da região.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo traz a importância da contabilidade e da análise gerencial como instrumento de planejamento e controle das operações internas, bem como, o desenvolvimento acerca dos principais demonstrativos avaliados neste estudo. Em seguida, apresenta-se os conceitos dos principais indicadores econômico-financeiros para avaliação do desempenho empresarial, para que se possa estabelecer relações mais consistentes nas análises.

2.1 A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO

A contabilidade existe desde os primórdios da civilização e durante um longo período, o homem primitivo já utilizava métodos específicos de registro para a contagem e controle de seus rebanhos e ferramentas de caça e pesca. Entretanto, a preocupação com as propriedades e a riqueza era contínua (como hoje também o é), e à medida que as atividades foram se desenvolvendo em dimensão e em complexidade, também foi aperfeiçoando seu instrumento de avaliação da situação patrimonial (IUDÍCIBUS, 2021).

Hendriksen (2018) afirma que não sabemos quem inventou a contabilidade. Porém, sabemos, que sistemas de escrituração por partidas dobradas começaram a surgir gradativamente nos séculos XIII e XIV em diversos centros de comércio no norte da Itália, e floresceu em solo fertilizado por séculos de aprendizagem, evoluindo até os dias atuais.

Conforme o estudo sobre a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, desenvolvido no início da década de 1980, pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (IPECAFI), a contabilidade constitui, objetivamente, um sistema de informação e avaliação designado a fornecer aos seus usuários, demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à empresa objeto de contabilização (MARION; RIBEIRO, 2018).

A contabilidade, portanto, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e de registro relativas à administração econômica. Onde, a orientação tem a função de informar o que ocorre no patrimônio (SANDE; NEIVA, 2021). Nesse contexto, Monteiro (2013) elenca que a contabilidade é o único instrumento capaz de traduzir com fidelidade o passado e o presente da empresa ao mesmo tempo em que traz um prelúdio do futuro, visando obter o conhecimento da situação real da entidade.

Partindo dessa premissa, observa-se que a contabilidade é definida como um sistema de informações, o qual, controla o patrimônio das entidades, coletando dados econômicos e mensurando-os monetariamente em forma de relatórios, cujo objetivo é dar subsídio para tomada de decisões. Dessa forma, enquanto ciência, a contabilidade vem sendo estudada a partir de diferentes visões e áreas de conhecimento, tornando-se cada vez mais especializada. Dentre estas áreas, está a contabilidade gerencial que exerce papel de extrema relevância para organizações (AMORIM, 2015; MATTES; DALONGARO; WESZ, 2018; PEREIRA, J., 2021).

2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL

A contabilidade gerencial pode ser entendida como o conjunto de técnicas e procedimentos contábeis que propicia a visão geral acerca da entidade, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisões. De acordo com Ludícibus (2020, p.4) “a contabilidade gerencial tem em seu cerne única e exclusivamente a finalidade interna de atender à administração da empresa, com informações úteis, tempestivas e confiáveis para um processo de decisão assertivo do gestor”.

Com base nas informações geradas pela contabilidade gerencial, é possível formular estratégias e traçar metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. Jiambalvo (2013) salienta que seu objetivo é fornecer as informações necessárias para o planejamento, controle e tomada de decisão. Sendo assim, a contabilidade gerencial pode ser entendida como um processo de identificação e análise de dados financeiros para o planejamento e monitoramento das operações. Moura, Pereira e Rech (2016) contribuem que a contabilidade gerencial traz informações contábeis que permitirão

uma tomada de decisão precisa e com um alto grau de assertividade na otimização dos resultados, conforme o objetivo da empresa.

Dessa forma, a contabilidade gerencial contribui para o processo decisório por se aprofundar nas informações contábeis, olhando para o passado, para o presente e para o futuro, realizando a avaliação cronológica da gestão organizacional e sua influência no desenvolvimento e manutenção do crescimento da entidade (ATKINSON *et al.*, 2008).

Diante disso, compreende-se que por meio da contabilidade gerencial os gestores podem coordenar e otimizar o desempenho econômico, visando o crescimento da riqueza da empresa, encontrando maneiras de reduzir custos e maximizar resultados com a otimização dos recursos disponíveis e, conseqüentemente aperfeiçoar o planejamento empresarial para obtenção de melhores resultados financeiros (GARCIA; BEZERRA, 2020; MACHADO; RAPÉ; SOUZA, S., 2019; REINALDI *et al.*, 2022).

2.2.1 Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira

Os métodos da contabilidade gerencial e da contabilidade financeira foram desenvolvidos para diferentes propósitos e para diferentes usuários das informações contábeis. Há, contudo, numerosas similaridades e áreas de aplicação entre os métodos da contabilidade gerencial e a financeira. A contabilidade gerencial é relacionada com o fornecimento de informações para os administradores, ou seja, aqueles que estão dentro da organização e que são responsáveis pela direção e controle das operações. Nesse entendimento, a contabilidade gerencial pode ser contrastada com a contabilidade financeira, pois é responsável por fornecer informações para os acionistas, credores e outros *stakeholders* (PADOVEZE, 2010).

A contabilidade financeira propicia informações acerca do desempenho da entidade, onde a comparação com expectativas de desempenho oferece a oportunidade para os gestores avaliarem as variações e tomarem decisões precisas. Já a contabilidade gerencial tem o propósito de atender os usuários internos da organização para que estes executem ações que levem ao melhor desempenho futuro (MEGLIORINI, 2011).

Dessa forma, entende-se que a contabilidade financeira gera relatórios com informações monetárias de natureza econômica, financeira e patrimonial, já a contabilidade gerencial supre os usuários internos não só de informações extraídas dos relatórios decorrentes da contabilidade financeira, mas também de informações de natureza física, de produtividade e outras de natureza operacional, que os auxiliam nas suas tomadas de decisões sobre o melhor aproveitamento dos recursos (MARION; RIBEIRO, 2018).

Ante o exposto, entende-se que a contabilidade gerencial e financeira serve para propósitos específicos, porém, são complementares sendo de grande préstimo para a organização utilizá-las em conjunto da análise gerencial e econômico-financeira para o melhor direcionamento do negócio.

2.2.2 Análise Gerencial

A análise gerencial foca no detalhamento analítico e na evolução dos principais grupos contábeis, com a finalidade de melhor interpretar as informações extraídas e as relações entre os dados evidenciados nas peças contábeis para planejar e controlar a tendência da empresa, objetivando fomentar o seu resultado (ZDANOWICZ, 2014).

O papel da análise gerencial é facilitar a tomada de decisões por meio de orçamentos, relatórios de custos, avaliação de controles internos administrativos, operacionais e estratégicos. Em vista disso, os relatórios de análise devem ser desenvolvidos de modo transparente e sucinto, considerando as metas definidas pela empresa, pois dessa forma serão melhor entendidos pelos usuários que necessitarem dessas informações (LINS; FRANCISCO FILHO, 2012).

Ott (2004), ressalta que a análise gerencial no atual cenário competitivo, adquire grande relevância por produzir informações estratégicas que apoiarão adequadamente o processo decisório, direcionando as ações futuras da organização.

Dessa forma, destaca-se que a análise gerencial, utiliza métodos que proporcionam a tomada de decisão estratégica, através na análise dos números da entidade, mostrando caminhos para diminuir os custos e despesas, tanto operacionais quanto industriais (MARCELINO *et al.*, 2021), aumentando as chances de se alcançar

sucesso a médio e longo prazo, uma vez que tais ferramentas auxiliam de modo efetivo na consolidação financeira das organizações (COSTA; FEITOSA FILHO, 2019).

Em suma, a análise gerencial é imprescindível para as organizações, pois possibilita a elaboração de orçamentos, a mensuração do desempenho da empresa, além do controle e planejamento das operações internas que subsidiarão a tomada de decisão com base nos relatórios gerados. Nesse contexto, para se realizar a análise gerencial é preciso dispor de informações e dados contábeis confiáveis, como também buscar as melhores condições para formar juízo de valor sobre a situação organizacional com foco em resultados (ZDANOWICZ, 2014).

2.2.3 Análise Econômico-Financeira

A análise econômico-financeira se origina da análise e interpretação das demonstrações contábeis, por meio destas análises se evidencia a “saúde” financeira e os resultados obtidos, demonstrando a melhor *performance* para se administrar os recursos e buscar resultados favoráveis, preservando o princípio contábil que é a continuidade da empresa (REGERT *et al.*, 2018).

Partindo dessa conjectura, a análise econômico-financeira objetiva compreender a situação de determinada empresa, tanto com relação aos seus resultados quanto à disposição de seus recursos (FERNANDES; FERREIRA, E.; RODRIGUES, 2014). Tal análise organiza as informações contábeis e agrega outras informações relevantes para auxiliar seus usuários na avaliação, tomada de decisões e na orientação de suas ações (SILVA, J., 2017).

Zdanowicz (2012) contribui que a análise econômico-financeira utiliza dados e informações contábeis para diagnosticar a exata situação em que se encontra a empresa. Já em um segundo momento, projeta o futuro, através dos elementos patrimoniais e de resultados extraídos das demonstrações contábeis, tornando possível definir decisões a serem tomadas sobre questões de curto, médio e longo prazo.

Como já mencionado, a análise econômico-financeira visa conhecer a situação da empresa, com a finalidade de fornecer aos usuários dos informes

contábeis informações úteis para decisões futuras, em nível operacional, de liquidez, rentabilidade, endividamento, dentre outros. Onde, passam a ter acesso a um panorama geral da evolução da eficiência das organizações (AGUIAR *et al.*, 2021; RAMOS, D.; ALVES, J.; MENDONÇA, 2019).

Assim, a análise econômico-financeira procura, captar, organizar e compilar os dados de modo a permitir a avaliação da situação da empresa, mensurando sua capacidade de geração de lucro, o seu real desempenho e o melhor direcionamento dos recursos. Dessa forma, os resultados da análise econômico-financeira fornecem aos gestores uma orientação de grande importância para a tomada de decisões (REGERT *et al.*, 2018).

2.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, terminologia preferida pelos contadores ou demonstrações financeiras, terminologia utilizada pela Lei das Sociedades por Ações lei que rege as Sociedades Anônimas, são relatórios estruturados visando informar aos dirigentes e investidores, a situação econômica, financeira e patrimonial ocorridas em um dado período de determinada entidade, que sejam úteis para um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisão econômica (MARION, 2018).

O art. 176 (com as modificações introduzidas pela Lei nº 6.404, de dezembro de 1976 e 11.638, de dezembro de 2007), apresenta que:

Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I – balanço patrimonial;

II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III – demonstração do resultado do exercício;

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

De modo geral, pode-se afirmar que o objetivo básico das demonstrações contábeis, é fornecer informações para a correta gestão dos negócios e para a correta avaliação dos resultados operacionais (REIS, 2009). Dessa forma, a qualidade

essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é que sejam prontamente entendidas pelos usuários. Assim, para as informações publicadas serem assertivas, é de suma importância cumprir com a escrituração contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, pois, qualquer ocultação ou erro na escrituração poderá distorcer os resultados apresentados (MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 2020).

Nesse contexto, as demonstrações contábeis fornecem informações sobre a posição patrimonial e financeira de uma organização que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões, além de apresentar os resultados do gerenciamento pela administração e dos recursos que lhe são confiados (SILVA, G.; ANJOS, 2020).

A seguir, serão apresentados os conceitos de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Demonstrações dos Fluxos de Caixa, principais demonstrativos avaliados no presente estudo.

2.3.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração que apresenta de forma objetiva a situação contábil e financeira de determinada empresa, fornecendo informações a respeito da posição dos bens, direitos e obrigações. Para Ribeiro (2018) é um relatório contábil, elaborado a partir de dados extraídos da escrituração contábil, com a finalidade de evidenciar, quantitativa e qualitativamente o patrimônio e o patrimônio líquido da entidade.

De acordo com Marion (2018), o Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela Contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa ao final do exercício social ou em qualquer data prefixada.

O Balanço Patrimonial é subdividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo é subdividido em circulante e não circulante, seguindo critérios estabelecidos no CPC 26 (R1). Representando os bens e direitos da empresa, que possam ser mensurados e que representem a expectativa de um benefício futuro (LINS; FRANCISCO FILHO, 2012). O passivo é subdividido em circulante, não circulante e

patrimônio líquido, seguindo o CPC 26 (R1). O circulante e não circulante representam as obrigações presentes de uma entidade, que é derivada de eventos passados e que acaba resultando em uma saída de recursos e irão gerar benefícios econômicos. Já o patrimônio líquido representa a diferença entre o valor dos ativos menos os passivos de uma organização (LINS; FRANCISCO FILHO, 2012).

A Lei nº 6.404/1976, que regulamenta as sociedades por ações e alterações posteriores constantes nas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009 introduzem inúmeras inovações na legislação societária do Brasil no que tange às normas e aos princípios contábeis, inclusive na forma e no conteúdo do Balanço (IUDÍCIBUS, 2017).

Conforme art. 178 da Lei nº 11.638/07 “no Balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia”. Dessa forma, a Figura 1 apresenta o modelo sintético de segregação de contas do Balanço Patrimonial nos grupos de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e seus respectivos subgrupos.

Figura 1 - Forma de conteúdo do Balanço

BALANÇO PATRIMONIAL	
ATIVO	PASSIVO
Ativo Circulante	Passivo Circulante
Ativo Não Circulante	Passivo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo	Exigível a Longo Prazo
Investimentos	
Imobilizado	Patrimônio Líquido
Intangível	Capital
	Reservas
	Ajustes de Avaliação Patrimonial
	Prejuízos Acumulados

Fonte: Adaptado de Iudícibus (2017).

Pereira (2018) comenta da importância de notar que no Balanço as contas são organizadas segundo critérios específicos, no ativo, segundo grau decrescente de liquidez (contas representativas de ativos mais líquidos estarão na parte superior do demonstrativo e aquelas contendo ativos menos líquidos, na parte inferior); já o passivo e o patrimônio líquido, em ordem decrescente de exigibilidade (contas

exigíveis de curto prazo estarão representadas na parte superior e as de longa exigibilidade na parte posterior).

Dessa forma, o Balanço Patrimonial tem como premissa principal, fornecer as informações sobre o patrimônio da entidade em uma determinada data, indicando a situação dos seus bens, o valor monetário em caixa e bancos, além de suas obrigações com terceiros (BRAGA, 2012).

2.3.2 Demonstração De Resultado Do Exercício (DRE)

A Demonstração de Resultado do Exercício, apresenta a composição do resultado líquido, através da confrontação de receitas e despesas de determinado período apurado pelo regime de competência conforme disposição das Normas Brasileiras de Contabilidade. Esta demonstração deve mostrar a estrutura do resultado formado em um período de operações da organização (SILVA, A., 2019).

Segundo Ludícibus, Marion e Faria (2018), a demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período, reconhecidas e apropriadas, apurando um resultado que poderá ser positivo (receitas superando as despesas), negativo (despesas superando as receitas) ou nulo (igualmente entre receitas e despesas). Sendo a expressão máxima, juntamente com o Balanço Patrimonial da evidenciação contábil.

De acordo com a legislação vigente, art. 187 da Lei nº 6.404/76, destaca-se que as receitas e as despesas devem ser apropriadas ao exercício corrente, independentemente de seu recebimento ou pagamento respectivamente, ou seja, respeitando o princípio de competência do exercício (PEREZ; BEGALLI, 2015).

Dessa forma, a DRE visa fornecer de maneira esquematizada, os resultados (lucro ou prejuízo) alcançados pela empresa em determinado exercício social, visando o resultado econômico com a finalidade de trazer melhorias para entidade, sempre em busca de lucro (ASSAF NETO, 2020).

Marion (2018) destaca que ao fim de cada exercício social, conforme disposição da Lei das Sociedades por Ações, o setor contábil da empresa elabora entre outras demonstrações, a Demonstração do Resultado do Exercício, observado

como o grande indicador global de eficiência, o retorno consequente do investimento dos donos da empresa (lucro ou prejuízo).

A seguir, apresenta-se o modelo de Demonstração do Resultado do Exercício (Figura 2) com base na Legislação - Lei 6.404/76 com as alterações das Leis nº 11.638/07, 11.941/09 e as Normas Contábeis – CPC 26 e Resolução CFC 1.255/09 (MARION, 2018).

Figura 2 - Modelo Demonstração do Resultado do Exercício

(Em milhares de R\$)	20X2	20X1
Receita Bruta de Vendas	X	X
(-) Deduções de Vendas	X	X
(-) Devoluções de Vendas	X	X
(-) Impostos sobre Vendas	X	X
(=) Receita Líquida de Vendas	X	X
(-) Custo da Mercadoria Vendida	X	X
(=) Lucro Bruto	X	X
(-) Despesas de Distribuição	X	X
(-) Despesas Administrativas	X	X
(-) Outras Despesas	X	X
(=) Lucro Antes das Despesas Financeiras	X	X
(-) Despesas Financeiras	X	X
(+) Receitas Financeiras	X	X
(=) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	X	X
(-) Despesas de Imposto de Renda e CSLL	X	X
Resultado Líquido do Período	X	X

Fonte: Adaptado de Marion (2019).

Para fins gerenciais é necessária a elaboração da DRE para empresas em geral ao final do exercício financeiro que equivale a um ano, e para companhias abertas com ações negociadas na bolsa de valores, obrigatoriamente devem apresentar a demonstração no período de três meses. Todavia, para fins societários e fiscais, a obrigatoriedade é apresentar a demonstração do resultado anual (PADOVEZE, 2017).

Assim, a Demonstração do Resultado do Exercício é apresentada de forma vertical, apurando o lucro líquido ou prejuízo do exercício, permitindo que os usuários das informações contábeis interpretem o resultado das atividades da empresa em estudo. Dessa forma, a DRE é um importante instrumento para analisar

detalhadamente como foi gasto os numerários e quanto foi apurado com os esforços da empresa no período.

2.3.3 Demonstração Dos Fluxos De Caixa (DFC)

O objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é fornecer informações relevantes sobre os recebimentos e pagamentos de caixa de uma entidade em determinado período, apresentando a origem e a aplicação do dinheiro movimentado. Para Ribeiro (2017, p.368), “é um relatório contábil que tem a finalidade de evidenciar as transações ocorridas em um determinado período e que provocaram modificações no saldo de caixa da empresa”.

Segundo Zdanowicz (2014) o fluxo de caixa pode ser conceituado como a técnica que visa apurar o total de ingressos e desembolsos financeiros para determinado período, antecipando possíveis excedentes ou escassez de caixa. A análise da DFC permite a identificação da capacidade da empresa em gerar caixa através de suas atividades operacionais, além de demonstrar como são financiadas as necessidades de capital de giro e investimentos (SILVA, A., 2019).

De acordo com a Lei vigente 11.638/2007 art. 188 inciso I:

Art. 188. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deverá demonstrar as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3 (três) fluxos:

- a) das operações;
- b) dos financiamentos; e
- c) dos investimentos.

O efeito das transações que afetam o caixa e equivalentes de caixa no período relacionadas as atividades operacionais que são consideradas as principais atividades geradoras de receita da empresa, como, outras atividades não inseridas em financiamento ou investimento. Nas atividades de investimento, são relacionadas à aquisição e venda de ativos (a maioria de longo prazo) e, também, os investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Já nas atividades de financiamento, são aquelas que resultam em mudanças em dimensão e na composição do capital próprio e no endividamento da empresa (MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 2020).

A legislação permite que a DFC seja feita pelo método direto a partir da movimentação do caixa e equivalentes de caixa ou pelo método indireto (Figura 3) mediante a conciliação do caixa e equivalentes de caixa com o lucro ou prejuízo do exercício. Porém, as empresas são incentivadas a adotarem o método indireto no Brasil (MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 2020).

Figura 3 - Modelo Fluxo de Caixa Indireto

Modelo Fluxo de Caixa Indireto	20X2	20X1
Atividades Operacionais	X	X
Lucro Líquido	X	X
(+) Depreciação	X	X
(-) Lucro na venda do imobilizado	X	X
(=) Lucro Ajustado	X	X
(-) Aumento em duplicatas a receber	X	X
(-) Aumento em PCLD	X	X
(-) Aumento em duplicatas descontadas	X	X
(-) Aumento em estoques	X	X
(-) Aumento em despesas pagas antecipadamente	X	X
(-) Aumento em fornecedores	X	X
(+) Redução em provisão para IR a pagar	X	X
(+) Redução de salários a pagar	X	X
(+/-) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	X	X
Atividades de Investimento	X	X
(+) Recebimento pela venda de imobilizado	X	X
(-) Pagamento pela compra do imobilizado	X	X
(+/-) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	X	X
Atividades de Financiamento	X	X
(+) Aumento de capital	X	X
(+) Empréstimos de curto prazo	X	X
(+/-) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	X	X
Aumento Líquido das Disponibilidades	X	X
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa Inicial	X	X
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa Final	X	X

Fonte: Martins, Diniz e Miranda (2020).

Desse modo, a DFC permite que se faça a elaboração de um melhor planejamento financeiro, de forma que não ocorra excesso de caixa, mas que se mantenha o montante necessário para cobrir os compromissos imediatos. Também propicia descobrir o momento oportuno para buscar empréstimos para cobrir a insuficiência de fundos, tal como quando aplicar no mercado financeiro o excesso de recursos (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2017).

Portanto, a Demonstração dos Fluxos de Caixa compreende o caixa, representado pelo numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis e equivalentes, representados pelas aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor (SOUZA, A., 2014).

2.4 BREVE HISTÓRICO DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Alguns autores afirmam que a análise das demonstrações contábeis é tão antiga quanto à própria contabilidade, principalmente quando nos reportamos para o início mais provável da contabilidade (+- 4.000 a.C), em sua forma primitiva. Entretanto, foi no final do século XIX que esta prática começou a ser difundida, quando banqueiros americanos começaram a solicitar as demonstrações (praticamente balanços) para quem desejava adquirir empréstimos (MARION, 2019).

Em 1919 Alexander Wall, considerado pai da análise de balanços, desenvolveu um modelo baseado no estudo de índices, em especial a relação entre o ativo e o passivo circulante. Para seu estudo Wall analisou dados de aproximadamente 2.500 demonstrações contábeis. Nesse mesmo ano, publicou o livro *The banker's credit* manual que apresentou um levantamento completo da área de crédito bancário, suas obrigações e suas oportunidades, com intuito de auxiliar o trabalho de sistematização das operações de concessão de crédito, facilitando as investigações, através da sugestão de análises comparativas. A obra trouxe ainda vários conceitos e técnicas de análise de demonstrações contábeis (SILVA, A., 2019).

No Brasil, a análise das demonstrações contábeis difundiu-se na década de 1970, quando a empresa Serasa passou a operar como central de análise de demonstrações para os bancos comerciais. Ao passar dos anos a necessidade da informação pelas partes interessadas foi aumentando e a análise dos demonstrativos começou a progredir, sendo que os dados examinados começaram a ser comparados através de índices (MATARAZZO, 2010).

Nesse contexto, Souza (2015) contribui que as demonstrações contábeis surgiram da necessidade da constante avaliação da saúde econômica e financeira de uma organização, com o propósito de fornecer informações que sejam úteis para

administradores, investidores, financiadores, fornecedores e todos aqueles que se utilizam delas.

Dessa forma, compreende-se que o conjunto de informações gerados pela análise das demonstrações contábeis, são de suma importância para os *stakeholders*, criada, portanto, pela necessidade de esclarecer as ações econômicas e as variações patrimoniais das empresas, servindo de subsídio para tomada de decisões (FERREIRA, F.; LIMA, 2019; SIEBENEICHLER; FEIL, 2022; SOARES, P.; FARIA; OLIVEIRA, 2019).

2.4.1 Análise das Demonstrações Contábeis

A análise das demonstrações contábeis tem como objetivo principal, fornecer um diagnóstico da real situação econômica, financeira e patrimonial das empresas, podendo ser definida como um método de revisão e análise dos relatórios contábeis de uma entidade para avaliar seu desempenho passado, presente e futuro (PRASOONA; REDDY, 2021).

Partindo dessa conjectura, a análise das demonstrações contábeis apresenta aspectos relevantes a respeito da empresa, tais como, sua situação econômica e financeira, seu desempenho, seus pontos fortes e fracos, possíveis erros da administração e a avaliação de alternativas futuras (MATARAZZO, 2010). Ou seja, é uma prática vinculada a verificação e interpretação dos dados de liquidez, estrutura e rentabilidade, objetivando gerar informações úteis aos *stakeholders* (RIBEIRO, 2014).

Nesse contexto, Silva (2019) contribui que o analista das demonstrações deve possuir conhecimento sobre os princípios contábeis que norteiam a escrituração dos fatos econômicos, financeiros e patrimoniais dos critérios de elaboração das demonstrações contábeis, além de conhecer as atividades da empresa e seu comportamento no segmento econômico.

Sendo assim, a análise das demonstrações contábeis consiste na preparação, processamento, interpretação, comparação e esclarecimento do conteúdo coletado dos demonstrativos, pois resulta da necessidade de informações mais detalhadas objetivando obter informações precisas sobre a posição da empresa e de suas

variações no decorrer de determinado período (SILVA, A., 2019; VICECONTI; NEVES, 2018).

A partir deste conhecimento, inicia-se o processo de análise das demonstrações propriamente ditas, no que diz respeito ao levantamento dos dados a serem apreciados (Figura 4).

Figura 4 - Etapas da análise das demonstrações contábeis

Fonte: Adaptado de Silva (2019).

Dessa forma, a análise das demonstrações contábeis requer a mensuração dos dados extraídos dos demonstrativos, visando obter informações analíticas e precisas sobre a situação da empresa, de modo a auxiliar ou instrumentar acionistas, fornecedores, clientes, órgãos governamentais, investidores e demais partes interessadas em conhecer a condição da entidade ou para tomar decisões (FERREIRA, F.; LIMA, 2019).

2.4.2 Técnicas de Análise das Demonstrações Contábeis

Todo o processo de análise requer conhecimentos sólidos quanto a contabilização e cálculos das demonstrações contábeis, sem os quais ficam limitadas as conclusões extraídas acerca do desempenho da empresa (ASSAF NETO, 2020). A partir do conhecimento dos dados integrados nos relatórios, o usuário das informações contábeis será capaz de extrair a informação necessária e analisá-la de forma a tomar uma decisão fundamentada.

Dessa forma, para realizar uma correta análise de balanços é necessária a utilização de algumas técnicas específicas que possibilitem transformar todos os dados registrados nas demonstrações contábeis em informações que facilitem traçar um diagnóstico da empresa analisada (PAULA, 2016).

De acordo com Silva, Couto e Cardoso (2016), para uma boa prática de gestão pressupõe-se que os demonstrativos e as técnicas de análise são

fundamentais para avaliar a *performance* e embasar as decisões de investimento, buscando sempre o equilíbrio entre a liquidez e a rentabilidade da empresa.

Nesse contexto, Marzzoni e Souza (2020) contribuem que para que seja feita a análise de modo eficiente é necessário a utilização de um conjunto de técnicas que irão evidenciar a situação da entidade no momento do estudo, trazendo consigo maior segurança para os credores. Tais técnicas são a análise vertical, horizontal e a análise por meio dos quocientes (Figura 5).

Figura 5 - Técnicas de análise

Fonte: Souza e Martins (2010).

Segundo Zdanowicz (2012), as principais vantagens para a empresa realizar as técnicas das análises são:

- a) a determinação da lucratividade (margem) obtida;
- b) o cálculo do giro (rotação) dos produtos ou atividades no período;
- c) apuração do retorno sobre o investimento total e próprio;
- d) a fixação de um grau de endividamento aceitável;
- e) a adequação do capital de giro ao nível de atividade; e
- f) calcular quantos dias, em média, são necessários para financiar o ciclo operacional da empresa.

Através das técnicas de análise das demonstrações contábeis é possível obter informações acerca da evolução da situação econômico-financeira da empresa, bem como, conhecer as possíveis causas desta evolução, prevenindo possíveis situações desfavoráveis, tornando-se assim, uma ferramenta eficiente de gestão (ASSAF NETO, 2020).

Ferreira e Lima (2019) destacam que todas as demonstrações contábeis podem passar pelo processo de análise, seja por meio da análise horizontal e vertical ou indicadores, cujo intuito é ter um controle sobre o desempenho econômico-financeiro das empresas, em busca de identificar previamente determinadas fragilidades e assim, os gestores possam tomar medidas cabíveis.

Logo após, serão explanadas as principais técnicas de análise das demonstrações contábeis e a relevância das informações extraídas para o planejamento e controle das operações com foco na tomada de decisões.

2.4.2.1 Análise Vertical e Horizontal

Observando o cenário apresentado na presente pesquisa, nota-se que a análise das demonstrações contábeis é elaborada a partir de técnicas que extraem informações úteis para a tomada de decisões estratégicas, acerca da viabilidade do negócio. Dentre estas técnicas, estão a análise vertical e horizontal, que conforme Ribeiro (2018) menciona, devem ser utilizadas conjuntamente, pois servem para complementar as observações efetuadas por meio da análise por quocientes.

De acordo com Perez e Begalli (2015), a análise vertical mostra a composição percentual e a participação de cada conta em relação a um valor adotado como base (100%), avaliando a estrutura das contas e sua evolução no decorrer dos períodos. Sendo possível definir a relevância de cada conta referente a um montante (ALVES; LAFFIN, 2018). Além de facilitar a avaliação da estrutura do Ativo e do Passivo, bem como a participação de cada conta da Demonstração de Resultado na formação do lucro ou prejuízo (HOJI, 2017).

Para o cálculo do percentual de participação dos itens do Ativo e do Passivo divide-se o valor de cada conta pelo valor total do Ativo ou do Passivo. Para a DRE, o cálculo do percentual de participação da representatividade é feito dividindo-se cada conta pelo valor da receita líquida como a base (ROCHA, A., 2020).

Já a análise horizontal é uma técnica utilizada para examinar a evolução histórica dos valores que compõem o patrimônio da empresa e evidenciar a relação de cada conta das demonstrações contábeis entre os períodos (SOUZA, F., 2015) Dessa forma, é o processo que corresponde ao estudo comparativo, em períodos de

tempos consecutivos, da evolução das contas que compõem as demonstrações contábeis (SOUSA; MARTINS, 2010).

Portanto, essas técnicas utilizam, respectivamente, a evolução histórica dos demonstrativos contábeis das empresas e a evolução das contas patrimoniais e de resultado em relação a uma conta base selecionada. Sendo assim, é possível verificar a evolução dos demonstrativos e seu desempenho ao longo dos exercícios (MATIAS, 2017).

2.4.2.2 Análise Através de Índices ou Quocientes

A análise através dos índices ou quocientes é a técnica por meio da qual se estabelecem relações entre contas ou grupos de contas de natureza heterogênea das demonstrações contábeis, permitindo que se evidencie relações importantes, principalmente quando há comparação entre várias demonstrações da mesma empresa de três a cinco anos consecutivos (BRAGA, 2012; SOUSA; MARTINS, 2010).

Dessa forma, o objetivo geral dos índices é avaliar a situação da entidade, possibilitando uma melhor visualização dos dados contidos nas demonstrações contábeis. Segundo Regert *et al.* (2018), ao analisar os indicadores econômicos, financeiros e de endividamento, as organizações geram conhecimento da situação que a empresa se encontra, o que possibilita verificar se os resultados traçados foram alcançados e quais decisões serão necessárias.

Com base nos indicadores, é possível comparar a evolução da *performance* de diferentes empresas ao longo do tempo, para isso, a separação dos índices depende do horizonte e tempo da decisão que será tomada. Assim, a vantagem principal é que permite a comparação das relações de risco e de rentabilidade entre empresas de diferentes tamanhos e setores, além de fornecer um perfil de suas características econômicas e de suas estratégias competitivas (MÁLAGA, 2017).

Nesse contexto, a análise e interpretação dos índices faz com que as demonstrações contábeis passem a ter valor como informação, possibilitando ao usuário avaliar a situação da empresa, e deste modo, manuseá-las com base em

decisões futuras, visando sempre o interesse da organização e a redução de riscos (MARZZONI; SOUZA, E., 2020).

Portanto, a análise por meio de índices é a técnica com a finalidade de facilitar a análise de uma empresa, estabelecendo uma relação entre duas variáveis, de modo que os valores e percentuais encontrados simplificam a situação existente. Considera-se a análise de liquidez (situação financeira), endividamento (estrutura de capital) e rentabilidade (situação econômica) como sendo o tripé a ser analisado para verificar se a condição econômico-financeira está equilibrada (MARION, 2019).

2.5 INDICADORES DE LIQUIDEZ

A análise dos indicadores ou quocientes de liquidez é o processo financeiro relacionado à capacidade de pagamento da empresa a curto, longo e em prazo imediato. Através da mensuração e interpretação da liquidez é possível verificar a eficiência na utilização de recursos e as causas das alterações da situação financeira da entidade. Nesse contexto, a liquidez possui diversos índices que evidenciam diferentes formas de capacidade de pagamento (Quadro 1), entre eles a liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e a liquidez geral (MATARAZZO, 2010).

Quadro 1 - Índices de liquidez

Índice	Fórmula	Interpretação
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	Quanto maior, melhor
Liquidez Seca	$((\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante})$	Quanto maior, melhor
Liquidez Imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante	Quanto maior, melhor
Liquidez Geral	$((\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}))$	Quanto maior, melhor

Fonte: Silva (2019).

Por meio da análise da liquidez da empresa, é possível conhecer sua capacidade de pagamento em relação as suas obrigações. Ou seja, se a empresa possui ou não condições financeiras para honrar com seus compromissos perante terceiros. Permitindo ainda, conhecer a necessidade de investimento em capital de giro e o equilíbrio financeiro (ASSAF NETO, 2020).

Em tese, quanto maior o índice de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Embora isso se aplique a boa parte das situações, não é uma regra. É importante considerar que um alto índice de liquidez não necessariamente representa boa saúde financeira. Isto é, uma empresa pode apresentar bons índices de liquidez, entretanto não pode se ter a garantia de saudação de suas dívidas, pois há outras variáveis que afetam seu comportamento financeiro. Contudo, para o cumprimento dos compromissos nas datas previstas é necessária uma adequada administração dos prazos de recebimento e de pagamento (SILVA, G.; ANJOS, 2020).

Dessa forma, para obter-se uma informação concreta da saúde financeira da entidade para que a tomada de decisões seja assertiva, a avaliação deve ser realizada pela comparação entre mais índices, sem considerar qualquer indicador isoladamente. A partir da comparação entre os direitos e as exigibilidades da empresa, pode-se afirmar sua capacidade de saldar as dívidas em curto, longo ou em prazo imediato (MARION, 2019; SILVA, A., 2017).

Sendo assim, esses índices são os responsáveis por medir a capacidade do ativo frente às obrigações que poderão surgir em determinadas circunstâncias. Da mesma forma que serve para a empresa buscar estratégias acerca da viabilidade do negócio (MARZZONI; SILVA, L.; PEREIRA, R., 2020).

Portanto, a liquidez é considerada como um dos principais tipos de indicadores, pois demonstra a situação financeira da companhia e sua capacidade em pagar suas obrigações (PEREZ; BEGALLI, 2015). Pois, quanto maior o índice de liquidez, mais credibilidade a empresa terá diante dos credores e fornecedores (CAMLOFFSKI, 2014).

2.5.1 Índice de Liquidez Corrente (LC)

O índice de liquidez corrente tem o objetivo de medir quanto a empresa dispõe de disponibilidades para honrar suas dívidas de curto prazo (MACEDO, 2021). Sendo assim, este indicador é considerado o melhor para avaliar a situação da liquidez das entidades, pois revela a capacidade financeira da empresa para cumprir com os seus compromissos no curto prazo, isto é, quanto a empresa tem no ativo circulante para cada R\$ 1,00 de passivo circulante (RIBEIRO, 2018).

Desse modo, o quociente de liquidez corrente indica quanto a empresa possui em dinheiro mais bens e direitos realizáveis no período de até um ano, confrontado com suas dívidas a serem pagas no mesmo período (SILVA, J., 2017).

Nesse contexto, Ludícibus (2017) contribui que este indicador relaciona quantos reais a empresa dispõem disponível e conversível em dinheiro no curto prazo, com relação às dívidas. Sendo um índice muito divulgado e frequentemente considerado como o melhor indicador da situação de liquidez da empresa. Portanto, o LC é utilizado para verificar a aptidão da empresa para cumprir com a liquidação de dívidas de curto prazo, em que o valor ativo circulante é dividido pelo passivo circulante (MARION, 2019).

Em vista do que foi mencionado, verifica-se que nessa análise os gestores devem se atentar aos prazos de vencimentos de contas a receber e de contas a pagar. Quanto maior for o índice de liquidez corrente, maior é a capacidade empresa financiar suas necessidades de capital de giro, permitindo aos gestores comparar a evolução do indicador ao longo dos períodos.

2.5.2 Índice de Liquidez Seca (LS)

O índice de liquidez seca demonstra quanto a empresa possui de recursos no curto prazo para liquidar suas obrigações, sem considerar os estoques. Marion (2019) explana que, caso determinada empresa sofresse uma total paralisação de suas vendas, ou seu estoque se tornasse obsoleto, a informação deste indicador apresentaria as chances de pagamento das dívidas apenas com o Disponível e valores a receber.

Nesse sentido, Assaf Neto (2020) menciona que este quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem salgadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. Pois determina a capacidade de pagamento da empresa no período de um ano por meio da utilização das contas do Disponível.

Desse modo, a análise da liquidez seca representa uma informação importante para os gestores, pois apresenta o montante das dívidas que podem ser pagas a curto prazo, sem o auxílio dos estoques, apenas utilizando as

Disponibilidades, como caixa e valores a receber. Ou seja, a interpretação desse índice evidencia a relação de pagamento utilizando apenas ativos de curto prazo, desconsiderando o tempo de transformação monetária dos demais ativos (SILVA, G.; ANJOS, 2020).

Dessa forma, o analista deve considerar que há uma forte relação com o indicador de liquidez corrente, além de ser muito útil para observar a capacidade de pagamento da empresa nas situações em que ela tem uma rotação de estoque muito baixa, o que pode refletir uma má gestão sobre o volume de compras de material para revenda ou industrialização (SILVA, A., 2019).

2.5.3 Índice de Liquidez Imediata (LI)

A liquidez imediata indica quanto a empresa possui de recursos para honrar suas obrigações em prazo imediato através de recursos de caixa e equivalentes de caixa, representando as dívidas de curtíssimo prazo. Dessa forma, este indicador é considerado conservador por não considerar as contas que não foram transformadas em capital (MARZZONI; SILVA, L.; PEREIRA, R., 2020). Para Zdanowicz (2014) a liquidez imediata independe do esforço de “cobrança” realizada para honrar as obrigações, mas da qualidade do crédito concedido pela área comercial da empresa.

Padoveze e Benedicto (2011) ressaltam que de todos os indicadores de capacidade de pagamento, este é o que efetivamente se caracteriza como de liquidez, pois trabalha com os elementos patrimoniais do ativo circulante que podem ser disponibilizados imediatamente, ou quase, para o pagamento de contas.

A partir do levantamento e interpretação desse índice é possível compreender se a empresa tem condições de cumprir com seus compromissos rapidamente, considerando que as disponibilidades das entidades são representadas pelas contas de caixa, bancos e aplicações de curto prazo (CANITO; COSTA; CAMPOS, 2018).

Contudo, este indicador é pouco utilizado entre os analistas, pois apresenta diferenças temporais entre numerador e denominador, sendo que as disponibilidades representam valores em espécie ou equivalente, e o passivo circulante apresenta valores a serem exigidos dentro de um determinado período, geralmente em doze

meses, variando conforme o ciclo operacional da empresa (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2020).

Portanto, entende-se que o indicador de liquidez imediata não é muito utilizado para análises, pois este método de avaliação não considera as diferenças temporais existentes entre as empresas, porém, complementam os relatórios fornecidos para administração.

2.5.4 Índice de Liquidez Geral (LG)

A liquidez geral mensura se a empresa possui recursos suficientes para honrar todas as obrigações alocadas no passivo circulante e não circulante. Quanto maior for esse índice, melhor está a situação da empresa, pois identifica quanto a entidade possui de ativo circulante e ativo circulante realizável à longo prazo para cada real da dívida total (MATARAZZO, 2010).

Iudícibus (2017) ressalta que este índice serve para detectar a saúde financeira no que se refere à liquidez de longo prazo do empreendimento. Para o cálculo deste índice é considerado todas as contas do ativo e passivo circulante e não circulante. Sendo assim, o presente índice tem o poder de apresentar quanto existe de direitos e deveres no circulante e realizável à longo prazo.

Para Assaf Neto (2020) a liquidez geral também revela a capacidade da empresa de saldar todas as suas obrigações, portanto, é utilizado como uma medida de segurança financeira. Quando este indicador apresenta índice maior que R\$ 1,00 demonstra que a empresa tem recursos suficientes no ativo para liquidar todas as dívidas representadas pelos passivos de curto e longo prazo. Já, quando o resultado for menor que R\$ 1,00 significa que a empresa não consegue liquidar todas as suas dívidas (SOUZA, A., 2014).

Por fim, o índice de liquidez geral trata-se de um indicador mais abrangente que os anteriores, em razão de não se limitar apenas ao curto prazo, sendo mensurado pela relação entre o ativo circulante e ativo realizável de longo prazo, dividido pelo passivo circulante e passivo exigível de longo prazo (LINS, 2012). Nesse sentido, é fundamental compreender esse índice, pois é através dele que será possível verificar a condição macro da saúde financeira da organização.

2.6 INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITALS OU ENDIVIDAMENTO

Os indicadores de endividamento ou quocientes de estrutura de capitais fazem parte dos indicadores de análise financeira, logo, se os gestores forem analisar determinada entidade, é de suma importância calculá-los. Os quocientes de estrutura de capitais evidenciam o grau de endividamento da empresa, em decorrência dos capitais investidos no patrimônio, mostrando a proporção existente entre os capitais próprios e capitais de terceiros, calculados com base em valores extraídos do balanço patrimonial (RIBEIRO, 2018).

Dessa forma, os indicadores de endividamento estão relacionados à composição dos capitais próprios e de terceiros, sinalizando o grau de risco acarretado pelos financiamentos além de identificar diversas relações da dívida da empresa (SILVA, A., 2019).

Com isso, os índices desse grupo mostram as grandes linhas de decisões financeiras, em termos de obtenção de recursos, visando analisar a estratégia utilizada pela empresa para captação de recursos e alguns de seus direcionamentos (MATARAZZO, 2010; PEREZ; BEGALLI, 2015). Os índices de estrutura de capitais podem ser calculados por meio das fórmulas (Quadro 2).

Quadro 2 - Índices de Estrutura de Capital ou Endividamento

Índice	Fórmula	Interpretação
Participação de Capital de Terceiros	$((\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Patrimônio Líquido})$	Quanto menor, melhor
Composição de Endividamento	$(\text{Passivo Circulante} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}))$	Quanto menor, melhor
Imobilização do Patrimônio Líquido	$\text{Ativo Permanente} / \text{Patrimônio Líquido}$	Quanto menor, melhor

Fonte: Assaf Neto (2020), Iudícibus (2020) e Silva (2017).

Nesse contexto, observa-se que a estrutura de capitais de uma empresa envolve a composição de suas fontes de financiamento, e se os fundos aplicados em ativos (circulantes e não circulantes) são provenientes dos proprietários da empresa ou de terceiros (SILVA, J., 2017). Marion (2019, p.89) enfatiza que “é por meio desses indicadores que apreciaremos o nível de endividamento da empresa.”

Sendo assim, a estrutura do capital remete ao tipo de capital utilizado pela entidade para custear os seus serviços, indicando se foi utilizado mais capital próprio ou de terceiros, apresentando a obtenção e aplicação de recursos da companhia. Assim, buscam analisar a composição financeira da empresa e mensurar sua participação (LINS; FRANCISCO FILHO, 2012).

Percebe-se, que por meio do cálculo e interpretação dos indicadores de estrutura de capitais se evidencia a proporção em que a empresa investe em recursos, através desses índices é possível conhecer os níveis de endividamento da empresa e a sua capacidade em cumprir com os compromissos assumidos, principalmente a longo prazo (MARION, 2019).

2.6.1 Participação de Capital de Terceiros (PCT)

O índice de participação de capital de terceiros de forma sucinta, é a soma da dívida total da empresa em relação ao patrimônio líquido. O cálculo é feito por meio da soma do total do passivo circulante e não circulante. Dessa forma, este indicador demonstra a proporção do capital de terceiros sobre o capital próprio, informando se a empresa tem dependência ou não de recursos para viabilizar suas atividades (ZDANOWICZ, 2012). Para Assaf Neto (2020), ele representa quanto a empresa possui de capital de terceiros para cada R\$ 1,00 de capital próprio aplicado, revelando o endividamento em função do passivo.

Nesse contexto, o passivo compreende a origem dos recursos, representado pelas obrigações com capitais próprios e de terceiros. Dessa maneira, este indicador procura evidenciar qual o valor da participação de capitais de terceiros sobre o valor total do passivo total da empresa (REGERT *et al.*, 2018). Portanto, pode-se afirmar que o índice de PCT reflete a representatividade da dívida total da entidade em relação ao capital próprio (SILVA, J., 2017). Em resumo, o índice apresenta a dependência da empresa, como exemplo, empréstimos e financiamentos que poderão ser utilizados como fonte de expansão e crescimento.

2.6.2 Composição do Endividamento (CE)

Na análise da composição do endividamento, é observada apenas as obrigações de curto prazo da empresa sobre o total de suas obrigações, tornando-se possível avaliar a posição de caixa e sua capacidade de honrar seus compromissos com terceiros (REGERT *et al.*, 2018).

De acordo com Marion (2019) a análise da composição do endividamento leva em consideração as obrigações de curto e longo prazo. Quanto mais tempo a empresa dispõe para honrar seus compromissos, maior será sua capacidade gerar recursos. Quanto maior o número de obrigações no curto prazo, maior será a necessidade de disponibilidades e em períodos de crise, a empresa pode ter que assumir outras dívidas, com a finalidade de evitar passivos onerosos.

Nesse sentido, Silva (2019, p.144) contribui que através da análise do índice CE, “[...] é possível mensurar o volume de dívidas da empresa com vencimento no curto prazo em relação à dívida total”. Dessa forma, o índice de composição do endividamento apresenta as características do endividamento da empresa quanto ao vencimento das suas obrigações (REGERT *et al.*, 2018).

Dado ao exposto, verifica-se que o presente índice representa a quantidade de participação de capital de terceiros que deverá ser liquidada no curto prazo. Considerando constantes os demais fatores, pois, quanto maior o indicador de composição das exigibilidades, pior será para a empresa em função do volume de dívidas a pagar no curto prazo, o que demanda cada vez mais a geração de caixa operacional pela empresa para honrar seus compromissos (SOUZA, A., 2014).

2.6.3 Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL)

O índice de imobilização apresenta qual a proporção do patrimônio líquido foi destinada para financiar a compra do permanente. Logo, esse índice reflete na dependência de capital de terceiros que a empresa possui. Ou seja, evidencia se a empresa possui recursos próprios para quitar seu endividamento (DEMICHELI, 2019).

Iudícibus (2020) afirma que este quociente, muito citado, pretende retratar a porcentagem dos recursos próprios que está imobilizada ou que não está “em giro”. Defende-se que tal quociente não deveria se aproximar demais e muito menos ultrapassar 1. Para Ribeiro (2018, p.207) “o quociente revela qual a parcela do Patrimônio Líquido foi utilizada para financiar a compra do ativo fixo, isto é, quanto a empresa imobilizou no ativo fixo para cada R\$ 1,00 de Patrimônio Líquido”.

Dessa forma, Matarazzo (2010) também destaca que o resultado do IPL representa quantos reais a empresa aplicou no ativo não circulante. Quanto menor for esse índice, melhor a situação da empresa, pois quanto mais a empresa investir no Ativo Imobilizado, menos recursos próprios sobrarão para o Ativo Circulante e, conseqüentemente, maior será a dependência a terceiros.

Em síntese, nota-se que os recursos originados no patrimônio líquido são aplicados exclusivamente no ativo permanente e no ativo circulante. Quanto maiores os investimentos próprios da empresa no ativo permanente, menores serão os recursos disponíveis para investimentos no ativo circulante, acarretando maior dependência de capitais de terceiros para financiar o giro. Assim, quanto maior o indicador IPL, pior será para a empresa (SOUZA, A., 2014).

2.7 INDICADORES DE RENTABILIDADE

Os indicadores de rentabilidade têm como objetivo avaliar os aspectos econômicos de determinada entidade por meio da análise de indicadores, demonstrando a rentabilidade dos capitais investidos. Desse modo, os quocientes de rentabilidade apontam o grau de eficiência da empresa na aplicação de recursos (SANTOS, C.; BARROS, 2013).

Nesse sentido, Ribeiro (2018) contribui que os quocientes de rentabilidade servem para medir a capacidade econômica da empresa, evidenciando o grau de êxito econômico obtido pelo capital investido na empresa. Ou seja, analisam o retorno dos investimentos realizados pela entidade e indicam os fatores que trouxeram esta rentabilidade (PADOVEZE; BENEDICTO, 2011).

Bruni (2014) afirma que a análise da rentabilidade é um dos tópicos mais importantes associados ao estudo das demonstrações contábeis, uma vez que quanto

maior a rentabilidade da empresa, maiores serão as possibilidades de criação de valor. Pois, sem rentabilidade a continuidade da empresa estará comprometida (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2018).

Dessa forma, esses indicadores demonstram a capacidade de geração de lucros da empresa, como exemplo, a margem líquida, margem operacional, EBITDA, retorno ou rentabilidade sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido (Quadro 3), sendo possível mensurar se a entidade cumpre com uma rentabilidade compatível com os seus ativos e qual a sua eficiência em remunerar o capital dos investidores (SOUZA, A., 2014).

Quadro 3 - Índices de Rentabilidade

Índice	Fórmula	Interpretação
Margem Líquida de Lucro	$\text{Lucro Líquido} / \text{Receita Operacional Líquida}$	Quanto maior, melhor
Margem Operacional	$\text{Lucro Operacional} / \text{Receita Operacional Líquida}$	Quanto maior, melhor
EBITDA	$\text{Lucro Operacional} + \text{Depreciação} + \text{Amortização} + \text{Exaustão}$	Quanto maior, melhor
Margem EBITDA	$\text{EBITDA} / \text{Receita Operacional Líquida}$	Quanto maior, melhor
Rentabilidade sobre o Ativo	$\text{Lucro Líquido} / \text{Ativo Médio}$	Quanto maior, melhor
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido	$\text{Lucro Líquido} / \text{Patrimônio Líquido}$	Quanto maior, melhor

Fonte: Iudícibus (2017), Marion (2019) e Silva (2017).

Pode-se afirmar que a rentabilidade patrimonial depende diretamente da qualidade das decisões operacionais de investimento e financiamento dos gestores da empresa. Assim, quanto maior for a qualidade das decisões, maior será o impacto de cada uma delas sobre a rentabilidade (MÁLAGA, 2017).

2.7.1 Margem Líquida (ML)

A margem líquida é o indicador que compara o lucro líquido com as vendas líquidas realizadas no exercício, apresentando qual a sobra de lucro para cada real da receita, permitindo que o analista identifique quanto a empresa obteve de lucro em determinado período (DEMICHELI, 2019).

Marion (2019) elucida que a margem líquida expressa quantos centavos de cada real de venda restaram após a dedução de todas as despesas, impostos e devoluções, incluindo o imposto de renda. Nesse contexto, Zdanowicz (2014) contribui que a ML se estabelece como uma lucratividade estritamente operacional da empresa, ou seja, o quanto ela está ganhando em cada produto, serviço ou negócio.

Conforme exemplo apresentado por Assaf Neto (2020), se o índice for igual a 10%, indica que 90% das receitas de vendas foram utilizadas para cobrir todos os custos e despesas incorridos, gerando à empresa 10% das vendas realizadas sob a forma de lucro líquido. Em outras palavras, de cada R\$ 1,00 das vendas, a empresa obtém R\$ 0,10 de lucro líquido.

Silva (2019) afirma que muitos fatores podem influenciar a rentabilidade sobre as vendas, entre os quais destaca-se o ramo de atividade, a rotação dos estoques, custos de produção, produtividade, entre outros. Nesse sentido, a ML trata-se de um importante sinalizador da rentabilidade, no entanto, por ser muito influenciada pelo giro dos produtos, deve ser examinada considerando a estrutura de capitais, a fim de evitar conclusões enviesadas (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2018).

Em resumo, entende-se que a margem líquida é o resultado da divisão do lucro líquido do período pela receita líquida após a dedução dos tributos. Portanto, esse índice aponta em percentual a eficiência financeira da empresa, sendo muito útil para uma boa gestão dos negócios (PEREZ; BEGALLI, 2015).

2.7.2 Margem Operacional (MO)

A margem operacional é um indicador que representa em porcentagem quanto em dinheiro fica disponível na empresa, após o pagamento de todas as suas despesas operacionais. Em tese, assim como a margem líquida, a operacional também representa a rentabilidade da empresa em relação à receita líquida, porém, calculada através da divisão do lucro operacional (GONÇALVES, 2017).

Segundo Ludícibus (2020) a margem operacional, assim denominada por muitos autores, trata de relacionar mais corretamente o lucro operacional com as vendas líquidas. Indicando o percentual das vendas que é convertido em lucro.

Portanto, demonstra o percentual representado pelo lucro líquido operacional ajustado sobre as receitas líquidas (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2020).

Dessa forma, a margem operacional demonstra o desempenho da empresa mensurado em função de valores efetivamente utilizados em suas operações normais. Ou seja, quanto das receitas de vendas foi destinado a cobrir despesas operacionais, e quanto transformou-se em lucro (ASSAF NETO, 2020).

Perez e Begalli (2015) enfatizam que a MO identifica o percentual que o lucro operacional representa sobre as vendas. Em suma, a margem operacional é determinada mediante a divisão do lucro operacional pela receita líquida. Representando quanto a empresa gera de lucro operacional em função das receitas, ou seja, quanto sobra de lucro operacional para cada real de receita (SOUZA, A., 2014).

2.7.3 EBITDA *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*

O EBITDA é a sigla em inglês para *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*, que significa Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA), este indicador demonstra o potencial que a empresa possui na geração de caixa operacional. Ou seja, quanto a empresa gera de dinheiro com sua atividade principal. Ribeiro *et al.* (2015) salienta que o EBTIDA ao ser objeto de análise tem em sua representatividade a finalidade de demonstrar quanto uma entidade produz e sua eficiência através de suas atividades operacionais, não levando em conta os juros e impostos.

Segundo Oyadomari (2018) é o principal indicador utilizado pelo mercado financeiro para monitorar o nível de alavancagem das empresas, pois permite comparar diferentes empresas do mesmo setor, identificando possíveis riscos. Para Padoveze (2013, p.466) “o objetivo da apuração do EBITDA é mensurar a capacidade operacional de geração de lucro/caixa da empresa”.

Para o cálculo do EBITDA, bastaria adicionar ao lucro operacional (EBIT), evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício, as despesas com depreciação, amortização e exaustão do período (Figura 6), as quais compõem o

custo dos produtos vendidos (as despesas com depreciação, amortização e exaustão do período são destacadas na demonstração de fluxos de caixa) (MÁLAGA, 2017).

Figura 6 - Estimando o EBITDA por meio da DRE

Fonte: Málaga (2017).

Destaca-se que o EBITDA é um indicador que auxilia na avaliação da empresa e facilita a análise comparativa especificamente no seu desempenho operacional. Dessa forma, o EBITDA é considerado um indicador global, já que, analisa a empresa fora do contexto particular de inflação que influencia os juros e a política tributária local (MONTOTO, 2018).

Pode-se afirmar que o EBITDA é relevante para as análises, porém, deve ser utilizado em conjunto de outros indicadores para fornecer uma visão mais apropriada do desempenho da empresa. Sendo certamente um dos mais acompanhados pelos analistas e conseqüentemente ganhando maior importância nas análises de crédito, geralmente realizadas por bancos e instituições financeiras (RIBEIRO *et al.*, 2015).

Em vista disso, entende-se que o indicador EBITDA é sobretudo operacional, excluindo do cálculo as despesas e receitas de outras operações, sem demonstrar o caixa da organização, e sim, a capacidade da empresa de gerar caixa operacional, indicando se a empresa está conseguindo se tornar mais eficiente e lucrativa operacionalmente, especialmente em comparação ano a ano e com os concorrentes.

Dessa forma, a avaliação deste indicador é importante pois proporciona aos gestores e demais partes interessadas analisar a competitividade e a eficiência da empresa, além de enxergar melhor o resultado presente e projetar seu desempenho futuro.

2.7.4 Depreciação, Amortização e Exaustão

Para uma maior compreensão do cálculo do EBITDA, é fundamental o entendimento dos conceitos acerca da depreciação, amortização e exaustão. De acordo com Ribeiro (2013) a depreciação é estabelecida como a diminuição parcelada de valor que sofrem os bens de determinada empresa, em decorrência do desgaste pelo seu uso, ação da natureza ou obsolescência. Conforme é exigido, cada um dos bens duráveis utilizado pelas empresas para desenvolver suas atividades normais por vários anos, deverá ser depreciado ao longo do tempo de vida útil estimado.

Iudícibus e Marion (2019) conceituam a amortização como sendo a perda do valor do capital aplicado em ativos intangíveis. O valor amortizável é o custo do ativo, diminuído do seu valor residual, e deve ser apropriado durante sua vida útil, período de uso ou volume de produção (ROCHA, J., 2017). Já a exaustão, é descrita como sendo a diminuição de valor dos recursos minerais ou florestais, resultantes de sua exploração (RIBEIRO, 2013).

Os encargos da depreciação, amortização e exaustão são integrantes do custo fixo e têm tratamento fiscal, contábil e econômico (Figura 7). Tanto o órgão tributário quanto a entidade de classe contábil normatizam, entre outras situações, as regras para a utilização desses encargos no processo de tributação e na contabilidade das empresas (OLIVEIRA NETO; JACOBINA; FALCÃO, 2008).

Figura 7 - Depreciação, amortização e exaustão

Característica	Depreciação	Amortização	Exaustão
Redução de Valor			
Elemento Patrimonial	Bens Tangíveis	Direitos de propriedade; Bens intangíveis	Recursos naturais esgotados
Causa da Redução de Valor	Uso, ação da natureza ou obsolescência	Existência ou exercício de duração limitada; prazo legal ou contratualmente limitado	Exploração
Exemplo	Veículo	Software	Recursos Minerais

Fonte: Adaptado de Tesouro Nacional (2012).

Para Silva e Pereira (2014) numa perspectiva econômica, a depreciação consubstancia-se numa operação contábil que visa registrar o desgaste do

investimento físico próprio à sua utilização, obsolescência ou decurso do tempo. A amortização corresponde a diminuição de valor dos direitos com prazo (legal ou contratualmente) limitado, aos ativos intangíveis.

Dessa forma, a depreciação e a amortização correspondem ao valor a reconhecer como gasto do período pois, refere-se aos ativos de médio e longo prazo. A exaustão classifica a perda de valor dos bens ou direitos do ativo, ao longo do tempo, em decorrência de sua exploração (extração ou aproveitamento) de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados em exploração (OLIVEIRA NETO; JACOBINA; FALCÃO, 2008).

2.7.5 Rentabilidade ou Retorno sobre o Ativo (ROA ou ROI)

O presente indicador retrata quanto a empresa gera de lucro líquido em função do total dos ativos, ou seja, quanto a empresa gera de lucro líquido para cada real investido nos ativos, sendo considerada uma ferramenta simples e útil utilizada mundialmente, que permite ao usuário comparar diferentes investimentos, bem como, mensurar sua atratividade (ALVES; LAFFIN, 2018).

Também denominada de Retorno sobre o Ativo (ROA *Return on Assets*), ou simplesmente Retorno sobre Investimentos (ROI *Return on Investment*) tem por objetivo medir a eficiência global da empresa em sua gestão para a geração de lucros com seus investimentos totais. Não ocorrendo variações significativas nos saldos do ativo, o analista poderá optar por mediar a relação direta entre o lucro líquido do exercício e o saldo do ativo. Caso contrário, utiliza-se o ativo médio, obtido pela soma do ativo total do ano anterior com ativo total do ano corrente, dividido por dois (SILVA, J., 2017).

Como critério de decisão, o retorno sobre ativo pode ser interpretado como custo financeiro máximo que uma empresa poderia incorrer em suas captações de fundos (ASSAF NETO, 2020). Ou seja, é uma medida básica da eficiência com que uma empresa aloca e gerencia seus recursos (HIGGINS, 2014).

O retorno ou rentabilidade sobre o ativo é considerado um dos quocientes individuais mais importantes de toda a análise das demonstrações contábeis, pois representa o desempenho geral da empresa e considera todos os fatores envolvidos.

Nessa conjuntura, este método de análise de desempenho tem sido denominado como Sistema *DuPont*. A sigla final resultante seria o ROI (*Return On Investment*), ou seja, o quociente de Retorno sobre o Investimento ou Retorno sobre o Ativo (IUDÍCIBUS, 2017).

2.7.6 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPL)

O ROE advém do termo inglês *return on equity* em português retorno sobre o patrimônio líquido (RPL) e expressa os resultados globais obtidos a partir do controle de seus recursos próprios e de terceiros, e que são gerados em benefício de seus acionistas. Dessa forma, o ROE é um indicador econômico-financeiro que visa apresentar aos investidores o retorno obtido com seu capital (ALVES; LAFFIN, 2018).

Para Assaf Neto (2020) este índice refere-se ao retorno obtido pelos acionistas considerando a estrutura de capital utilizada pela empresa em determinado período. Nesse contexto, o este indicador mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa por seus sócios. Para cada unidade investida do Patrimônio Líquido na organização procura-se medir quanto de sobra será distribuído aos acionistas (ZDANOWICZ, 2014).

Dessa forma, o RPL ou ROE é o indicador máximo, que unifica todos os demais indicadores e reflete a eficiência das decisões operacionais, de investimento e financiamento que auxilia os gestores no entendimento da evolução da *performance* da empresa ao longo do tempo e na identificação de pontos fortes e fracos (MÁLAGA, 2017).

2.7.7 Análise de Rentabilidade pelo Método *DuPont*

O método *DuPont* foi desenvolvido nos Estados Unidos em meados da década de 1920, por profissionais da área de finanças da companhia que dá o nome ao modelo. Sua base consiste em estudar o retorno do patrimônio líquido, considerando que a empresa pode elevar esse retorno se focar em três pilares, tais

como o aumento da margem líquida, aumento do giro dos seus ativos e aumento da alavancagem financeira (SILVA, A., 2019).

O modelo busca integrar informações do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, sintetizadas em dois importantes indicadores de rentabilidade, são eles o retorno sobre o ativo total (eficiência) e retorno sobre o patrimônio líquido (SILVA, A., 2019).

Conforme aponta Fraser e Ormiston (2001), ao aplicar esse método de análise, o gestor pode identificar as alterações na situação financeira da empresa e o respectivo desempenho, revelando se eles são indicativos de melhoria ou deterioração do desempenho. A avaliação pode ser centralizada em áreas específicas, contribuindo para as mudanças necessárias.

Dessa forma, a rentabilidade do ativo dada como lucro líquido dividido pelo ativo médio, é costumeiramente desmembrada em giro e margem: vendas divididas pelo ativo médio \times Lucro Líquido dividido pelas vendas (conhecida como *Fórmula DuPont*) (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2018).

No tocante a alavancagem financeira apresentada no método, Silva (2015) explica acerca da relação entre o passivo exigível e patrimônio líquido, podendo ser visualizada como a utilização de recursos de terceiros para o crescimento do retorno do capital próprio empregado e analisado como a relação entre retorno de investimento e custo do financiamento desse investimento. Além de ser um diferencial em acréscimo ou decréscimo da taxa de retorno do patrimônio líquido. Higgins (2014), contribui que a alavancagem financeira da empresa aumenta quando ela eleva a proporção de seu endividamento com relação ao capital próprio gasto para financiar as atividades.

Nesse contexto, o *DuPont* é utilizado para esmiuçar os dados das demonstrações contábeis da empresa e avaliar sua situação financeira (GITMAN, 2017). Possibilitando, identificar como o retorno do investimento é afetado pela mudança em qualquer elemento, seja do balanço, através do giro do ativo, ou pela demonstração de resultados que pode ser verificada pelos dados operacionais.

Dessa forma, a vantagem do sistema *DuPont* está em permitir que a empresa analise seu retorno sobre o capital próprio no elemento de lucro sobre vendas (margem líquida), na eficiência no uso do ativo (giro dos ativos) e no elemento de uso da alavancagem financeira (o multiplicador de alavancagem financeira) (GITMAN,

2017). A seguir, a Figura 8 apresenta o diagrama que compõe o método *DuPont*, com base no modelo proposto por Gitman.

Figura 8 - Modelo Proposto do Método *DuPont* de análise

Fonte: Gitman (2017).

Em suma, o método *DuPont* organiza e analisa os números encontrados nos relatórios financeiros de determinada entidade, com o objetivo de observar o seu desempenho no período (SOARES, E.; GALDI, 2011).

2.8 INDICADORES DE ATIVIDADE

Os indicadores de atividades representam a velocidade com que os elementos patrimoniais de relevância de determinada entidade se renovam durante determinado período. Seus resultados normalmente são apresentados em dias, meses ou períodos maiores fracionários de um ano (IUDÍCIBUS, 2017).

Nesse grupo, de acordo com Marion (2019) estuda-se quantos dias a empresa demora, em média, para receber suas vendas, pagar suas compras e renovar seus estoques. Para fins de análise, quanto mais rápido for o recebimento das vendas e a renovação dos estoques, melhor. Em contrapartida, quanto mais lento for o pagamento das compras, contanto que não corresponda a atrasos, melhor.

Nessa conjuntura, a análise das demonstrações contábeis possibilita a realização do cálculo dos prazos médios de recebimento de vendas (PMRV), de renovação de estoque (PMRE) e de pagamento de compras (PMPC), (Quadro 4) indicadores fundamentais para a elaboração de estratégias empresariais e vitais para a determinação do fracasso ou do sucesso de uma empresa (MATARAZZO, 2010).

Quadro 4 - Índices de Atividade

Índice	Fórmula	Interpretação
Prazo Médio de Estoque	$(\text{Estoque} / \text{Custo da Mercadoria Vendida}) \times 360$	Quanto menor, melhor
Prazo Médio de Compras	$(\text{Fornecedores Curto e Longo Prazo} / \text{Montante de Compras}) \times 360$ Montante de Compras = CMV + Estoque Final - Estoque Inicial	Quanto maior, melhor
Prazo Médio de Recebimentos	$(\text{Clientes (Curto e Longo Prazo)} / (\text{Receita Operacional Bruta} - \text{Devoluções})) \times 360$	Quanto menor, melhor
Ciclo Operacional	Prazo Médio de Estoques + Prazo Médio de Recebimentos	Quanto menor, melhor
Ciclo Econômico	Prazo Médio de Estoque (PME)	Quanto menor, melhor
Ciclo Financeiro	Ciclo Operacional - Prazo Médio de Compras	Quanto menor, melhor

Fonte: Málaga (2017), Oyadomari (2018) e Silva (2019).

Para Perez e Begalli (2015, p.323) “esse grupo de indicadores permite analisar aspectos do capital de giro na empresa através do ciclo financeiro”. Quanto maior a distância entre o pagamento e o recebimento, maior será a necessidade de

recursos da empresa, afetando sua lucratividade, sua liquidez e seu endividamento (SILVA, J., 2017).

Segundo Matarazzo (2010) quando a empresa vende de forma desorganizada a prazo e não possui dinheiro em caixa para honrar seus compromissos, sua situação financeira torna-se instável, sendo necessário recorrer a instituições financeiras para obter capital de giro. Dessa forma, os indicadores de prazos médios contribuem no entendimento da gestão de capital de giro, valor líquido investido pela empresa em sua atividade operacional de curto prazo (SZUSTER *et al.*, 2013).

Dessa forma, os também chamados quocientes de atividade, medem a utilização pela empresa de ativos para gerar receita, o qual também está relacionado à liquidez (SOUZA, 2015). Em síntese, estes indicadores têm o intuito de avaliar as etapas do ciclo de determinada entidade, tais como processos medidos por meio dos índices de atividade, que vão da gestão dos estoques até os prazos cedidos a clientes, mensurando a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos (SATO, 2007).

2.8.1 Prazo Médio de Estoques (PMRE)

O prazo médio de estocagem corresponde a quantidade de dias a partir da entrada da matéria-prima até a sua venda. Esse prazo pode ser dividido em prazo de estocagem de matérias-primas, de produtos em processo (ou prazo de produção) e de produtos acabados (OYADOMARI, 2018).

Segundo Zdanowicz (2014) o índice de rotação de estoques informa quantas vezes os itens estocados giraram no período considerado. Ou seja, este indicador apresenta a média em dias que as mercadorias ou produtos acabados ficaram estocados na empresa antes de serem vendidos (SILVA, A., 2019).

Nesse contexto, o prazo médio de estoque calcula o tempo de duração do estoque de acordo com as vendas diárias e demonstra em que momento será necessário adquirir mais produtos para estocagem. Sua relação é direta com o prazo médio de vendas, podendo ser calculado através dos estoques dividido pelo Custo de Mercadoria Vendida CMV multiplicado por 360 dias (MATARAZZO, 2010).

Ainda segundo Oyadomari (2018), esse prazo é afetado pelo tempo que os fornecedores demoram para reabastecer a empresa e pode ser influenciado pela

política de estocagem que pode levar em conta aspectos estratégicos. Dessa forma, observa-se que o PMRE é o prazo médio, em dias, em que os estoques totais, sejam eles, materiais, produtos em transformação e produtos acabados que permanecem armazenados à espera de serem consumidos, produzidos e vendidos (GITMAN, 2017).

2.8.1.1 Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC)

O prazo médio de pagamento de compras é o índice responsável por calcular a quantidade de dias que a empresa pagará por suas aquisições e dívidas com fornecedores, podendo ser utilizado também para analisar as estratégias da gestão comercial, pois indica o prazo em média para o pagamento das compras obtidas ao longo do ano (PEREZ; BEGALLI, 2015).

O PMPC deve estar alinhado em conjunto com o prazo médio de recebimento, pois influenciam diretamente no fluxo de caixa da empresa. A elaboração do PMPC se dá através da conta de fornecedores dividido pelas compras multiplicado por 360 dias (MATARAZZO, 2010). Dessa forma, o prazo médio de pagamento das compras é um índice do tipo quanto maior, melhor, mantidos constantes os demais fatores e desde que o volume de fornecedores não se mantenha alto por atraso de pagamento (SILVA, J., 2017).

Nesse sentido, Gitman (2017) explana que quanto maior for este prazo, maior será o financiamento das atividades operacionais da empresa pelos fornecedores, representando menor investimento no capital de giro para custear suas operações (SOUZA, A., 2014).

2.8.1.2 Prazo Médio de Recebimentos (PMRV)

Por intermédio da análise de balanços se descobriu os índices de prazos médios. Compreendeu-se que através das demonstrações contábeis tornou-se possível calcular em média, quantos dias as empresas teriam de esperar para receber

suas vendas. Este indicador é denominado de prazo médio de recebimento de vendas (MATARAZZO, 2010).

O prazo médio de recebimento é resumidamente o tempo em que a empresa leva para receber o valor por determinada compra ou serviço. Segundo Assaf Neto (2020), o indicador PMRV aponta o tempo médio de recebimento do produto vendido para os clientes, ou seja, quanto menor esse tempo, melhor para a empresa.

Para Oyadomari (2018) a grande parte das empresas concedem prazos para os seus clientes na venda dos produtos ou serviços. Tal prazo se configura no prazo médio de recebimento, em geral, vendedores entendem que conceder mais prazos aos clientes aumenta a probabilidade de vendas e pode configurar uma vantagem competitiva.

Assim, quanto maior o prazo de recebimento, pior será para a empresa, porém uma análise completa deve ser feita observando também o prazo de rotação dos estoques e de pagamento das compras, sendo que a qualidade das duplicatas a receber também interfere diretamente na avaliação desse indicador. O estudo do PMRV permitirá ainda avaliar a política de concessão de créditos e a eficiência do setor de cobrança (SILVA, A., 2019).

Dessa forma, o cálculo do prazo médio de recebimento é um fator essencial para a organização, pois dispor do conhecimento do momento em que o dinheiro entra no caixa é ideal para o planejamento da saúde financeira, além de auxiliar nas estratégias para manter uma margem de segurança da empresa.

2.8.2 Ciclo Operacional (CO)

O ciclo operacional pode ser entendido como a folga de tempo utilizado pela empresa para realizar todas as suas atividades operacionais, tais como, aquisição de matéria-prima, giro dos estoques, pagamento de fornecedores e recebimentos. Para Matarazzo (2010), o ciclo operacional é a soma do período médio de giro do estoque (estoque dividido pelo custo das mercadorias vendidas) com período médio de recebimentos de vendas (duplicatas a receber).

Também é definido como o tempo médio que a empresa leva para produzir, vender e receber os valores relacionados à produção. Esse ciclo contempla todas as

fases da operação, desde a aquisição da matéria-prima até o recebimento pela venda realizada (PADOVEZE, 2010).

Para Málaga (2017) o ciclo operacional é o prazo que se estende do momento da compra da matéria-prima ou dos insumos até o recebimento no caixa dos recursos decorrentes da venda dos insumos, transformados em produtos acabados (Figura 9). Portanto, o ciclo operacional é direcionado pelos prazos de estocagem e recebimento, quanto maiores os prazos, melhor o ciclo.

Figura 9 - Ciclo Operacional

Fonte: Málaga (2017).

Zdanowicz (2014) explica que a duração do ciclo operacional varia de empresa para empresa, em função de diversos fatores, como o ramo de atividade (agrícola, pecuária, agroindústria, consumo, crédito, habitacional, serviços etc.), nível de tecnologia, localização, porte, entre outros.

Desse modo, o ciclo operacional consiste no período entre a data de compra da mercadoria até a data do recebimento pela venda da mesma, e quanto menor for esse ciclo operacional, melhor será para a empresa que não dependerá de utilizar capital de giro para organizar e liquidar suas atividades financeiras (ASSAF NETO, 2012).

2.8.2.1 Ciclo Econômico (CE)

O ciclo econômico pode ser entendido como o processo de consumo de recursos, produção e entrega do produto ou serviço, correspondendo às ações econômicas no instante em que ocorreram, nesse ciclo verifica-se o custo do

consumo, estocagem dos produtos e o valor das vendas, apresentando o desempenho das atividades (PADOVEZE; BENEDICTO, 2011).

De acordo com Ramos (2011) o CE indica o tempo de giro do estoque da empresa, ou seja, o tempo necessário para aquisição da mercadoria e sua venda integral. Dessa forma, o ciclo econômico demonstra o tempo em que um produto permanece no estoque. Caso a empresa apresentar um estoque muito alto, mais lento será o giro, podendo recorrer a recursos de terceiros (RODRIGUES, 2018).

Sumariamente, o ciclo econômico considera unicamente as ocorrências de natureza econômica, envolvendo a compra dos materiais até a respectiva venda. Não levando em consideração, os reflexos de caixa verificados em cada fase operacional, ou seja, os prazos de recebimento das vendas e os pagamentos dos gastos incorridos (ASSAF NETO; SILVA, C., 2012).

Partindo dessa premissa, entende-se que o ciclo econômico é caracterizado por toda a base de produção da entidade, iniciando-se pela compra da matéria-prima e encerrando com a venda do produto acabado, presente no processo de estocagem e produção (LIMA, 2010).

2.8.2.2 Ciclo Financeiro (CF)

Ciclo financeiro é o período médio em que os recursos da empresa estão investidos em operações, sem que tenham ocorrido entradas desses valores devidos no caixa. Os fornecedores acabam financiando o capital de giro da organização, à medida que concedem prazo para o pagamento das compras de suprimentos (CASADO, 2020). Nessa linha de definição, Matarazzo (2010) contribui que o ciclo financeiro é o tempo decorrido entre o momento em que a empresa disponibiliza recursos financeiros (pagamento de fornecedores) e em que recebe as vendas (recebimento de clientes).

Este indicador permite ao investidor analisar a visão da gestão financeira da empresa com relação as entradas e saídas de recursos. Ou seja, o ciclo financeiro é o período em que a empresa gira seus próprios recursos entre recebimentos e pagamentos (HESSEL JÚNIOR, 2011).

O ciclo financeiro compreende ao período entre o momento do desembolso inicial de caixa para o pagamento de materiais e a data do recebimento da venda do produto, sendo determinado basicamente pela diferença entre o número de dias do ciclo operacional e o prazo médio de pagamento a fornecedores (ASSAF NETO, 2020).

Dessa forma, Vieira (2008) destaca que ciclo financeiro, tem grande contribuição na determinação da estrutura financeira da empresa, demonstrando suas características mais significativas e os desafios envolvidos na gestão da organização. Dessa forma, o ciclo financeiro deve receber constante monitoramento e acompanhamento, tendo em vista que representa um dos fatores mais relevantes para que se mantenha o equilíbrio financeiro de uma empresa.

Por fim, verifica-se que a compreensão do ciclo financeiro é primordial para que os gestores consigam fazer uma boa gestão de seus negócios e, com isso, manter-se sustentável e gerar lucros a longo prazo.

2.9 ESTUDO DO CAPITAL DE GIRO

O estudo do capital de giro consiste no processo de planejamento, organização e controle de recursos da empresa com o objetivo de maximizar o valor gerado pelas contas circulantes, que são o caixa, contas a receber, estoques, fornecedores, despesas provisionadas e dívidas de curto prazo, aos quais sustentam as operações diárias da entidade (MACHADO, Márcio; MACHADO, Márcia; CALLADO, 2006).

Nesse sentido, é importante salientar que o estudo do capital de giro trata dos ativos e passivos correntes como decisões interdependentes. Logo, a gestão do capital de giro pressupõe o dimensionamento satisfatório do nível do capital circulante líquido necessário para fazer frente ao ciclo operacional da empresa em função da falta de sincronia relativa às atividades de vendas, pagamentos e recebimentos, integrando o grupo de maior liquidez do ativo da empresa, além de afetar significativamente, suas atividades operacionais (ASSAF NETO; SILVA, C., 2012).

Dessa forma, Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) acrescentaram ao conceito de Capital de Giro Líquido ou Capital Circulante Líquido os conceitos de Necessidade de

Capital de Giro e Saldo de Tesouraria (Quadro 5). Para isso, reclassificaram as contas do ativo e passivo conforme a realidade dinâmica das empresas, em que as contas são classificadas de acordo com o seu ciclo.

Quadro 5 - Estudo do Capital de Giro

Índice	Fórmula	Interpretação
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante – Passivo Circulante	Quanto maior, melhor
Necessidade de Capital de Giro	Ativo Circulante Operacional – Passivo Circulante Operacional	Quanto maior, melhor
Saldo de Tesouraria	Ativo Circulante Financeiro – Passivo Circulante Financeiro	Quanto maior, melhor

Fonte: Fleuriel, Kehdy e Blanc (2003).

Observa-se nesse contexto, a relevância do estudo e gestão do capital de giro das empresas, o qual vem sendo considerado indispensável para obter o equilíbrio financeiro e manter a continuidade do negócio. Além do dinamismo, a administração do capital de giro requer de atenção constante dos gestores e de modelos eficientes de avaliação da situação financeira, evitando falhas que possam comprometer a solvência e a rentabilidade das organizações (MODRO; FAMÁ; PETROKAS, 2012).

2.9.1 Análise de Capital de Giro (CDG)

Com os avanços tecnológicos e a volatilidade do mercado atual, aumentou significativamente a importância da administração financeira no contexto empresarial, fazendo com que as empresas reavaliassem seus conceitos e técnicas relacionadas a administração do capital de giro, considerando que grande parte das atividades dos analistas financeiros é voltada para a resolução de problemas de giro (SATO, 2007).

De modo geral, entende-se por capital de giro como, todos os recursos financeiros que a empresa possui para custear suas operações diariamente, sem a necessidade de recorrer a capital de terceiros. Nesse sentido, Brom e Balian (2007) afirmam que o capital de giro pode ser definido como o montante de recursos que a empresa precisa desembolsar antes de receber pela venda de seus produtos ou

serviços, ou seja, todos os pagamentos efetuados para manter a empresa funcionando até o recebimento de seus clientes.

Nesse contexto, a análise do capital de giro das empresas é um dos estudos mais relevantes na atual conjuntura econômica, em que as organizações precisam de prazo para comprar insumos, contratar funcionários e serviços de terceiros, além de necessitar um tempo para produzir e vender produtos e serviços à vista e a prazo no mercado (ZDANOWICZ, 2014).

Dessa forma, para operacionalizar suas atividades, as organizações demandam ter recursos, ou seja, precisam de dinheiro para pagar fornecedores e para comprar mercadorias. Assim, o capital de giro consiste nos recursos necessários para que a empresa efetue suas atividades com a prerrogativa da continuidade (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2018).

Por sua vez, Assaf Neto (2020) descreve a importância da análise do comportamento do capital de giro como no fundamento básico na avaliação do equilíbrio financeiro das organizações. Por meio da análise de seus elementos patrimoniais são identificados os prazos operacionais, o volume de recursos fixos (longo prazo) que estão financiando o giro, e as necessidades de investimento operacional.

Assim, a gestão de capital de giro pode ser definida com base na estrutura que melhor cumpra os objetivos e necessidades da empresa. O gestor pode optar por um capital de giro baixo ou até negativo, no entanto, o CDG positivo seria o caminho mais seguro para a maioria das empresas.

2.9.1.1 Capital Circulante Líquido (CCL)

O Capital Circulante Líquido (CCL) é o capital da empresa que possui liquidez com vencimento no curto prazo e pode ser utilizado para o giro dos estoques e pagamento de dívidas, sendo relevante para a manutenção da competitividade, constituindo-se em uma medida estática da folga financeira da empresa. A análise deve ser realizada em conjunto com os indicadores de liquidez e indicadores de atividade operacional (SILVA, A., 2019). Dessa forma, a análise do Capital Circulante

Líquido é relevante, pois corresponde a base para examinar se a organização possui equilíbrio financeiro (PINHEIRO, 2012).

Para Martins, Miranda e Diniz (2020) o Capital Circulante Líquido representa a diferença entre o ativo circulante (AC) e o passivo circulante, ou a variação entre o passivo não circulante (PNC) somado ao patrimônio líquido (PL) e o ativo não circulante (ANC).

Nesse contexto, o CCL pode ser positivo, negativo ou nulo (Figura 10). O positivo indica que há uma folga na liquidez da empresa, caracterizada pela sobra de recursos financeiros de longo prazo para financiar o giro. Já o resultado negativo indica que a empresa tem investimentos de longo prazo financiados com dívidas de curto prazo, ou seja, a empresa possui dívidas cujos vencimentos ocorrem antes do retorno dos recursos aplicados. E nulo, apesar de ser pouco provável, porém, matematicamente possível acontece quando o AC e o PC são iguais, nesta situação a empresa não tem recursos de longo prazo financiando o ativo circulante (SOUZA, A., 2014).

Figura 10 - Situações do Capital Circulante Líquido

ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Ativo Circulante	Passivo Circulante	Ativo Circulante	Passivo Circulante	Ativo Circulante	Passivo Circulante
-----		-----		-----	
CCL		CCL		CCL	
Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente	Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido	Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente	Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido	Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente	Exigível a Longo Prazo + Patrimônio Líquido

Fonte: Adaptado de Hoji (2003).

Conforme apresentado acima, o Capital Circulante Líquido pode ainda ser entendido por meio da parcela de recursos de longo prazo que excede as aplicações de longo prazo, ou seja, da diferença da soma do patrimônio líquido mais o exigível a longo prazo pela soma do ativo realizável a longo prazo mais o ativo permanente (fixo). Sendo assim, no contexto da liquidez, quanto maior o CCL, maior é a capacidade da empresa frente aos seus compromissos registrados no passivo circulante, visto que trata-se de um valor monetário disponível. Desta maneira, o Capital Circulante Líquido

constitui-se como um importante indicador financeiro utilizado principalmente para avaliação da posição de liquidez das organizações e sua capacidade de pagamento dos compromissos assumidos, sendo um índice frequentemente utilizado na prática (SATO, 2007).

2.9.1.2 Necessidade de Capital de Giro (NCDG)

A Necessidade de Capital de Giro (NCDG) é um indicador definido pelo ciclo de caixa da empresa, que apresenta se o capital de giro é suficiente para manter sua estrutura operacional em funcionamento pagando seus fornecedores, produzindo e vendendo suas mercadorias (SATO, 2007).

Partindo dessa premissa, antes do índice ser calculado, é importante que haja a separação e reclassificação das contas contábeis do ativo circulante e passivo circulante em Ativo Circulante Operacional (ACO) e Passivo Circulante Operacional (PCO), onde ACO é o investimento que automaticamente é gerado pelas atividades operacionais de compra, produção, estocagem e venda, enquanto o PCO é o financiamento dessas mesmas atividades (Quadro 6), ou seja, recursos de terceiros que se originam da necessidade de haver uma atividade operacional, como salários, fornecedores, impostos, etc. (SILVA, A., 2019).

Quadro 6 - Interpretação do ACO e PCO

ACO > PCO	Situação normal, na qual a empresa pode gerar mais financiamentos;
ACO = PCO	Situação equilibrada, na qual a empresa não precisa de mais financiamentos;
ACO < PCO	Situação na qual a empresa tem recursos financiáveis de sobra e não está utilizando na operação, possibilitando a utilização em outros ativos.

Fonte: Silva (2019).

Pode-se afirmar que Necessidade de Capital de Giro é a principal determinante da situação financeira de uma entidade, expressando o nível de recursos necessários para a manutenção do giro das atividades, visto que as contas utilizadas para cálculo da determinação da NCDG expressam operações de curto prazo e de efeitos rápidos (SILVA, A., 2019).

Dessa forma, esta análise possibilita que se avalie a gestão da empresa quanto ao equacionamento das fontes e aos usos de recursos para continuidade das suas atividades operacionais. Assim, entende-se que a NCDG está diretamente relacionada com a boa administração dos indicadores de prazos médios, como os prazos de recebimento, prazos médios de estoques e os prazos médios de pagamentos (ASSAF NETO; SILVA, C., 2012).

Logo, administrar a necessidade de capital de giro da empresa significa avaliar o seu momento atual, ou seja, se há escassez ou sobra de recursos financeiros e quais são os reflexos gerados pela tomada de decisões da administração com relação as compras e as vendas.

2.9.1.3 Saldo de Tesouraria (ST)

O Saldo de Tesouraria (ST) identifica o grau de utilização de recursos de terceiros de curto prazo para financiar a necessidade de capital de giro da empresa. Nesse sentido, é uma medida de segurança financeira, que indica a capacidade interna de financiar um crescimento de atividade (ASSAF NETO, 2020).

O ST é obtido através da diferença entre ativo circulante financeiro e passivo circulante financeiro ou pela diferença entre o Capital Circulante Líquido (CCL) e o Investimento Operacional em Giro (IOG) evidenciando a margem de segurança financeira. Tem como finalidade cobrir eventuais oscilações do IOG, principalmente da sazonalidade dos negócios. Dessa forma, é uma medida de segurança, que define o limite de expansão do investimento em giro (ASSAF NETO; SILVA, C., 2012).

O saldo de tesouraria pode ser entendido como um instrumento de manobra do gestor na administração do seu grau de aversão ao risco. Caso o gestor seja conservador quanto aos riscos, ou ainda entenda que a operação de curto prazo apresenta um risco em seus ativos operacionais superior ao indicado no balanço, ele pode utilizar e aumentar o saldo de tesouraria para amenizar tais efeitos (MÁLAGA, 2017).

Segundo Perez e Begalli (2015) essa variável indica a tendência ao comprometimento de suas disponibilidades financeiras em razão da contratação de

empréstimos de curto prazo para financiar seu ciclo operacional, em decorrência de seu crescimento ou expansão.

Em virtude do que foi mencionado, caso o capital de giro da empresa não for o suficiente para financiar a NCDG, o saldo de tesouraria será negativo. Nesse caso, o passivo circulante financeiro será maior que o ativo circulante financeiro. Isso pode indicar que a empresa financia seu ativo permanente no curto prazo, aumentando assim, seu risco de insolvência. Se positivo, a empresa dispõe de capital no curto prazo, aumentando sua margem de segurança financeira.

2.9.2 Fator de Insolvência Segundo o Método de Kanitz

Os primeiros estudos de insolvência de empresas tiveram origem na década de 1930 após a crise econômica dos Estados Unidos, quando pesquisadores buscaram entender a razão do grande número de falências que estavam ocorrendo durante o período (HIJAZI; DAMKE; MOREIRA, 2015), com intuito de prever em tempo hábil a situação das organizações e para que fosse possível criar planos econômicos de recuperação judicial, quando inevitável (ASSAF NETO, 2020). Contudo, os métodos de previsão de insolvência ganharam maior relevância a partir da década de 1960, com a utilização de diversas técnicas estatísticas (PINHEIRO *et al.*, 2007).

No Brasil, no início da década de 1970 foi desenvolvido pelo professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA - USP Stephen Charles Kanitz, o estudo de falência utilizando modelo estatístico a partir de cinco índices extraídos das demonstrações contábeis, com a finalidade de medir a probabilidade de insolvência das empresas (SOUZA *et al.*, 2018). Baseado na conjugação de alguns indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento, foi criada uma espécie de termômetro financeiro que determina a situação ou saúde financeira das instituições (MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 2018).

Iudícibus (2017) comenta que Kanitz, construiu o chamado “termômetro da insolvência” e por outro lado, não revelou a metodologia empregada para construir o termômetro que consiste em relacionar alguns índices, atribuindo pesos, somando e subtraindo os valores assim obtidos. Assim, conforme a soma recaia entre certos

intervalos de valor, a empresa estará na faixa de “insolvência”, de “penumbra” ou de “solvência” (Figura 11).

Figura 11 - Fórmula fator de insolvência e termômetro de Kanitz

$X1 = \frac{\text{Lucro Líquido} \times 0,05}{\text{Patrimônio Líquido}}$	7	Solvência
$X2 = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} \times 1,65}{\text{Exigível Total}}$	6	
$X3 = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques} \times 3,55}{\text{Passivo Circulante}}$	5	
$X4 = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques} \times 1,06}{\text{Passivo Circulante}}$	4	
$X5 = \frac{\text{Passivo Total} \times 0,33}{\text{Patrimônio Líquido}}$	3	
	2	Penumbra
	1	
	0	
	-1	Insolvência
	-2	
	-3	
	-4	
	-5	
	-6	
	-7	

Fonte: Adaptado de Kanitz (1974).

Nesse contexto, Perez Junior (2015) contribui que este estudo foi elaborado através de dados estatísticos retirados das empresas estudadas que foram à falência, relacionando esses dados com quocientes, determinando pesos (pesos que foram resultados de análise quantitativa realizada por Kanitz) e somando os resultados obtidos, o que passou a ser chamado de “fator de insolvência”. Dessa forma, os resultados obtidos podem ser interpretados da seguinte maneira (Quadro 7):

Quadro 7 - Termômetro de Kanitz

> 0	Empresa está em uma situação estável ou “solvente”;
-1 a -3	“Penumbra” representa uma área em que o fator de insolvência não é suficiente para analisar o estado da empresa, mas inspira cuidados;
< -3	Empresa encontra-se em uma situação ruim ou “insolvente” e que poderá levá-la à falência.

Fonte: Adaptado de Perez Junior (2015).

Três benefícios são apresentados por Kanitz (1974) para o uso da metodologia, a qual permite avaliar a capacidade de solvência das entidades, tais como, descobrir o estado de pré-insolvência das empresas, hierarquizar em escalas de solvência e insolvência, a fim de selecionar clientes prioritários e determinar

previsões para a conta devedores duvidosos de acordo com a probabilidade de insolvência de cada cliente.

Dessa forma, considerando o exposto, o modelo Kanitz baseia-se na liquidez, portanto, é indispensável a avaliação de índices que foram apurados no Balanço como desfavoráveis, bem como, a observação se estes indicadores têm um comportamento melhor ou pior em relação ao ano anterior, assim, pode-se identificar qual caminho a empresa está seguindo, e identificar se a mesma está mais próxima da falência ou se está em processo de recuperação (SILVA, J., 2014).

2.9.3 Estudos Anteriores

O estudo dos indicadores econômico-financeiros é uma área de pesquisa bastante explorada, dessa forma, por meio de buscas em plataformas *online* de livre acesso, foram localizadas pesquisas correlatadas ao presente estudo, com o intuito de analisar os resultados já obtidos, cujas abordagens objetivaram identificar a importância e eficiência da análise econômico-financeira, para avaliação da real situação das empresas e para tomada de decisões assertivas.

Silva, Couto e Cardoso (2016) investigaram a importância da análise das demonstrações contábeis para gestão financeira das organizações. Para a realização do trabalho foram coletados e analisados os demonstrativos contábeis das quatro maiores empresas do ramo de vestuário no Brasil entre os anos de 2011 e 2014. Após a coleta dos demonstrativos, foram calculados os indicadores, apresentando maior capacidade de avaliação em sua geração de recursos, além de auxiliar no processo decisório das empresas. O trabalho ampliou a base de dados uma vez que trabalha com todos os ramos de atividades das companhias com ações negociadas na B3, permitindo uma discussão sobre os índices de liquidez, inclusive por setor.

Silva, Negrão e Saboya (2018) buscaram identificar através dos indicadores financeiros de liquidez, endividamento e rentabilidade, quais foram os impactos da crise econômica no Brasil nos resultados das instituições Kroton Educacional e Estácio Participações, nos períodos 2015, 2016 e 2017. Por meio dos indicadores gerados através das informações extraídas das demonstrações contábeis, entende-se que a crise econômica vivenciada no Brasil em 2017 afetou tanto negativamente

quanto positivamente nos resultados financeiros das empresas analisadas, mostrando que anos de crise podem significar uma nova visão de mercado para as organizações. Os resultados do período analisado apresentaram que a Kroton foi a empresa mais eficiente. Embora houve aumentos nos custos e despesas, a empresa implementou estratégias de modo a direcionar seus recursos de maneira mais eficaz. A Ser Educacional foi a segunda mais eficiente, enquanto as empresas Ânima e Estácio não alcançaram índices satisfatórios.

O estudo realizado por Louzada (2016) analisou os indicadores econômico-financeiros mais relevantes para avaliação da situação patrimonial no segmento de indústrias manufatureiras, entre os anos de 2004 e 2008. A pesquisa foi realizada com base na análise fatorial de 24 indicadores, e obteve-se como resultado a constatação de que há 19 indicadores relevantes para o monitoramento econômico-financeiro das empresas do setor manufatureiro, tais índices atingiram poder de explicação de 77% em relação à variabilidade de dados, sendo eles organizados em sete fatores: ciclo operacional, liquidez, desempenho econômico, rentabilidade, alavancagem e estrutura de capital. Verificou-se, ainda, que não há diferença expressiva para a mensuração de índices em diferentes segmentos de indústrias manufatureiras.

Dias *et al.* (2021) analisaram como a análise financeira e econômica do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício contribui para tomada de decisões e melhor desempenho do departamento financeiro de uma empresa. Os resultados verificados na pesquisa fundamentam de forma técnica as informações necessárias para mensurar a saúde financeira da entidade, possibilitando a organização de melhores práticas de geração de lucro e aumento da eficiência dos indicadores operacionais e financeiros. Afirmou-se também, como é possível orientar e alavancar a liquidez, investimentos e projeções em longo prazo, utilizando os indicadores para melhoria contínua e partindo do planejamento de recursos para realizarem melhores investimentos.

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de uma grave pneumonia na cidade de Wuhan, localizada na China, o qual tratava-se do novo coronavírus. Em razão das medidas de restrição e isolamento social impostas pela pandemia, iniciou-se o processo de redução das atividades econômicas. Nesse contexto, estudos foram realizados para discutir os impactos econômico-financeiros do COVID-19 no setor de educação superior de empresas listadas na B3. Os resultados evidenciaram impactos negativos

significativos nos indicadores das companhias investigadas. Sumariamente, houve aumento no prazo médio de recebimentos, devido a inadimplência dos devedores, o que refletiu na queda da rentabilidade e no valor de mercado das instituições, inclusive auferindo prejuízo líquido e operacional no período analisado. Os trabalhos também possibilitaram estudos posteriores para investigar os próximos semestres e realizar comparações dos períodos (AGUIAR *et al.*, 2021; ANNOR JUNIOR; SILVA, V.; SILVA, P., 2022).

As pesquisas listadas acima constataram ainda, a existência de lacunas que permitem o desenvolvimento de novos estudos preocupados em pontuar a relevância da análise econômico-financeira no fornecimento de informações úteis para tomada de decisões estratégicas. Tendo em vista que o conhecimento sobre o tema, gera benefícios no que concerne a boa gestão dos indicadores, bem como, na administração do capital de giro, o que contribui significativamente na sociedade acadêmica e no âmbito empresarial.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nessa etapa serão apresentados os procedimentos metodológicos que servirão como base para o andamento do presente estudo (FACHIN, 2017). Dessa forma, o capítulo busca esclarecer a natureza da pesquisa, sua forma de abordagem, bem como, seus objetivos, procedimentos técnicos e seu instrumento de coleta e análise dos dados.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A classificação da pesquisa possibilita uma melhor organização dos fatos, tendo como consequência o seu entendimento. Dessa forma, classificar as pesquisas é algo de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho. Quando se utiliza os métodos de classificação, o pesquisador tem o conhecimento das semelhanças e diferenças entre as diversas modalidades de pesquisa. Logo, o autor obtém elementos para decidir acerca de sua aplicabilidade para solucionar os problemas propostos na investigação (GIL, 2022).

No desenvolvimento deste trabalho, adota-se a pesquisa de natureza aplicada, uma vez que busca gerar conhecimento prático acerca da situação econômico-financeira da empresa, objeto de estudo, mensurando, interpretando e aplicando a análise simulada de indicadores como elemento-chave para estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade, o que tende a levar à otimização de resultados e a redução de impactos negativos, o que contribui positivamente também, para o desenvolvimento econômico e social da região.

A pesquisa aplicada, também chamada de pesquisa prática, visa encontrar soluções das necessidades apresentadas no contexto social, político, econômico e cultural, com o intuito de realizar uma ação concreta, ou seja, é um teste prático das posições teóricas, a fim de operacionalizar resultados (LEÃO, 2017). Objetivando gerar conhecimentos dirigidos a solução de problemas específicos por meio da aplicação prática (PRODANOV; FREITAS, 2013). Nesse sentido Gil (2022) também contribui que a pesquisa aplicada abrange estudos elaborados com a finalidade de

resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem.

Referente a abordagem, a pesquisa se enquadra como quantitativo visto que utilizará os dados extraídos das demonstrações contábeis com intuito de testar as técnicas de análise de indicadores com a finalidade de comprovar a eficiência das informações geradas para controle do desempenho empresarial e subsidiar as tomadas de decisões estratégicas, permitindo compreender a complexidade e os detalhes das informações obtidas.

Conforme Marconi e Lakatos (2022), na pesquisa quantitativa o pesquisador formula um problema de pesquisa, faz um estudo sobre o que foi pesquisado anteriormente, levanta uma ou mais hipótese para teste, após isso coletam-se os dados para análise a fim de comprovar tais hipóteses levantadas anteriormente.

Quanto aos objetivos de pesquisa, este estudo se caracteriza como descritivo, pois desenvolve os conceitos dos principais indicadores utilizados na análise das demonstrações contábeis para avaliação do desempenho empresarial, para que se possa estabelecer relações mais consistentes nas análises.

A pesquisa descritiva visa especificar as propriedades, características e os perfis de pessoas, grupos, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se submeta a uma análise, ou seja, pretendem mensurar ou coletar informação de maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem (SAMPLERI; CALLADO; LUCIO, 2013).

No que tange aos procedimentos técnicos, serão utilizados a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, possibilita a aproximação do estudo com o conteúdo já elaborado acerca da análise econômico-financeira como instrumento de avaliação para tomada de decisões, além de apresentar os benefícios que a análise das demonstrações contábeis traz para o âmbito empresarial, acadêmico e social.

A pesquisa bibliográfica é o primeiro passo de qualquer tipo de trabalho científico (FACHIN, 2017), pois permite a busca em todo o material já publicado sobre o tema, como publicações avulsas, revistas, livros, monografias, entre outros meios, inclusive através de meios de comunicação, cuja finalidade é proporcionar um contato direto entre pesquisador e os estudos já existentes (BEUREN, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2021).

O estudo também se caracteriza como documental, uma vez que coleta dados dos demonstrativos contábeis para o cálculo dos indicadores e sua posterior análise. Conforme Marconi e Lakatos (2022), a pesquisa documental tem como característica levantar dados apenas de documentos que se denominam como fontes primárias, com o objetivo de reunir informações prévias para o desenvolvimento do estudo.

Para uma avaliação minuciosa acerca da situação econômica e financeira da empresa, foi realizado o estudo de caso como principal ferramenta de análise, pois como afirma Yin (2015) seja qual for o campo de interesse, o estudo de caso surge da necessidade de entender fenômenos sociais complexos. Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem em um “caso” e retenham uma perspectiva macro e do mundo real, como o comportamento dos pequenos grupos, processos organizacionais e administrativos, as relações internacionais e a maturação das indústrias. Essa modalidade de pesquisa, frequentemente utilizada, é, de fato, um estudo aprofundado e exaustivo dos casos, dando ao pesquisador um entendimento abrangente e rico em detalhes (GIL, 2022).

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O instrumento de coleta de dados definido deverá proporcionar uma relação entre o investigador, o investigado e com a pesquisa que está sendo realizada. A coleta de dados estará relacionada com o problema, a hipótese ou os pressupostos da pesquisa e tem como finalidade obter informações que possibilitem o alcance dos objetivos apresentados no estudo (PEREIRA, 2019).

Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2022) contribuem que a coleta de dados pode acontecer em diferentes aspectos, não sendo apenas com procedimentos de aplicação de questionário e entrevista ou ainda pela observação, podendo ocorrer através da análise de documentos ou consulta em arquivos.

Diante do exposto, este estudo utilizou-se da análise documental para o estudo de caso, sendo a técnica a qual consiste na coleta, classificação e utilização de toda a espécie de informações de documentos, apresentando também as técnicas e métodos que facilitem sua busca e sua identificação (FACHIN, 2017).

A coleta de dados para o estudo de caso pode se basear em diversas fontes distintas. As seis principais são, documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Dessa forma, a coleta documental para os estudos de caso, pode assumir várias formas, tais como, correspondências, agendas, relatórios, documentos administrativos, pareceres, recortes de notícias etc. O uso mais importante de documentos é corroborar e valorizar as evidências vindas de outras fontes (ZAMBERLAN *et al.*, 2019).

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS

Essa etapa do estudo partiu da aplicação dos procedimentos elencados acima, principalmente no que se refere ao instrumento de coleta de dados adotado, a análise documental, para que sejam obtidas as informações necessárias por meio da análise dos documentos gerenciais da empresa examinada, junto aos materiais bibliográficos explorados para à continuidade da atual pesquisa.

Partindo dessa premissa, os dados são fundamentais para construção de uma pesquisa científica, na pesquisa de caráter quantitativo a abordagem é focada para a tomada de decisões gerenciais, a qual consiste em definir o problema, obter os dados, determinar uma solução, analisar e implementar resultados (RENDER; STAIR; HANNA, 2010).

Dessa forma, para localizar as fontes documentais e obter-se o respectivo material, seguem-se praticamente os mesmos passos da pesquisa bibliográfica. Assim, após o acesso aos documentos, e antes da extração de seus conteúdos, é preciso avaliar sua qualidade (GIL, 2022). Nesse sentido, Scott (2006) define quatro critérios para qualificar documentos, tais quais, a sua autenticidade, credibilidade, representatividade e significado. Determinando assim, se o material é genuíno ou de origem questionável, sendo necessária esta definição antes de qualquer trabalho analítico em relação ao documento. Uma vez definido que o material é genuíno, passa a ser considerado válido, mesmo que possa ser questionado posteriormente.

Assim, após a coleta dos dados, ocorreu a interpretação e análise desses dados. A análise deve ser feita com a finalidade de atender aos objetivos da pesquisa

e para confrontar dados com o objetivo de confirmar ou não as hipóteses ou os pressupostos apresentados (PEREIRA, 2019).

Sendo assim, a presente pesquisa foi elaborada a partir da coleta de dados das demonstrações contábeis dos períodos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nas datas de encerramento do exercício social, publicadas no site da empresa em estudo. Os relatórios coletados foram o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (Demonstração de Sobras ou Perdas) e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Para complementar as análises foram utilizados os relatórios gerenciais anuais. Após a obtenção dos demonstrativos, iniciou-se a fase dos cálculos dos indicadores, com o objetivo de avaliar a situação da empresa e formular estratégias com intuito de melhorar os índices apresentados.

As análises e interpretações da pesquisa foram complementadas com tabelas e gráficos, com objetivo de ilustrar e facilitar a apresentação e compreensão dos dados. Deste modo, a tabela é uma das formas não discursivas de apresentação de dados que tem como competência descrever, cruzar, codificar e especificar os dados numéricos para simplificar a leitura dos fatos. Os gráficos também facilitam a disposição de dados para fins de comparação, com a finalidade de poupar tempo e esforço na compreensão, além de apresentar uma agradável imagem visual (ZAMBERLAN *et al.*, 2019).

Os tipos de gráficos utilizados na pesquisa foram os gráficos de linha e os gráficos de barras. Zamberlan *et al.* (2019) contribuem que os gráficos de linha conectam uma série de pontos de dados mediante segmentos retilíneos contínuos. Assim, é uma forma interessante de ilustrar tendências e as modificações ao longo do tempo. Já os gráficos de barras apresentam os dados horizontalmente ou verticalmente, sendo essenciais para este estudo, visto que foi avaliada a evolução dos períodos no decorrer dos anos da empresa analisada.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O frigorífico em estudo tem como objetivo principal, sustentar toda cadeia produtiva com estratégia centrada na industrialização de alimentos derivados da carne suína e lácteos de valor agregado. Sua operação industrial é realizada por seis unidades fabris com volume de produção que o posiciona como a maior empresa de abate e industrialização de suínos do Paraná, e a quarta maior do Brasil, atuando em todo território brasileiro e no exterior.

Dessa forma, o presente trabalho foi desenvolvido com intuito de avaliar a evolução da empresa ao longo dos exercícios de 2018 a 2022 em seus aspectos econômicos, financeiros e operacionais, além de auxiliá-la na elaboração e monitoramento do alcance das metas e objetivos estratégicos definidos.

Para este fim, os demonstrativos utilizados foram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (Demonstração de Sobras ou Perdas) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, publicados no site da empresa em estudo. Após analisados os dados, foi possível obter um diagnóstico da real situação da empresa e formular estratégias empresariais.

4.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Neste tópico serão apresentadas e discutidas as análises dos dados extraídos das demonstrações contábeis e dos relatórios gerenciais publicados dos exercícios de 2018 a 2022.

4.1.1 Análise Vertical e Horizontal

Nas Tabelas de 1 a 5 apresenta-se as análises verticais e horizontais com a finalidade de observar a evolução macro dos demonstrativos e seu desempenho ao longo dos períodos, sem entrar em um nível maior de detalhamento.

Tabela 1 - Análise Vertical do Balanço Patrimonial Contas de Ativo

Descrição	BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO									
	2022 (R\$)	AV %	2021 (R\$)	AV %	2020 (R\$)	AV %	2019 (R\$)	AV %	2018 (R\$)	AV %
ATIVO	3.614.225.964,34	100,00%	2.836.801.840,77	100,00%	2.241.478.156,33	100,00%	1.667.722.470,44	100,00%	1.609.023.829,61	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	1.319.168.999,73	36,50%	1.233.255.526,42	43,47%	1.078.542.212,27	48,12%	925.855.840,15	55,52%	860.182.801,27	53,46%
Caixa e Equivalente de Caixa	309.182.390,64	8,55%	314.996.578,23	11,10%	378.780.320,36	16,90%	90.502.910,14	5,43%	74.946.945,12	4,66%
Caixa	51.958,97	0,001%	118.735,91	0,004%	78.772,46	0,004%	65.021,07	0,004%	76.578,77	0,005%
Bancos conta movimento	29.204.635,82	0,808%	10.064.427,94	0,35%	3.036.170,36	0,14%	15.958.536,19	0,96%	7.788.663,14	0,48%
Bancos - Moeda Estrangeira	7.384.003,84	0,204%	13.028.110,55	0,46%	40.370.880,36	1,80%	74.478.897,88	4,47%	67.081.203,95	4,17%
Aplicações Financeiras	271.762.345,90	7,519%	291.193.826,64	10,26%	334.996.960,12	14,95%	455,00	0,00%	499,26	0,00%
Moeda Estrangeira a Converter	779.446,11	0,022%	591.477,19	0,02%	297.537,06	0,01%	-	-	-	-
Valores em Trânsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes e Outros Recebíveis	642.550.172,70	17,78%	550.956.167,33	19,42%	396.580.845,61	17,69%	373.196.980,15	22,38%	323.909.103,27	20,13%
Contas a Receber de Terceiros	534.384.001,04	14,786%	446.973.627,07	15,76%	314.468.343,01	14,03%	284.590.752,67	17,06%	263.899.699,06	16,40%
Contas a Receber de Filiadas	12.326.854,70	0,341%	16.504.991,61	0,58%	51.504.018,25	2,30%	35.505.764,80	2,13%	14.054.898,14	0,87%
Tributos a Recuperar	65.187.475,48	1,804%	14.541.296,93	0,51%	11.478.076,70	0,51%	19.043.182,49	1,14%	36.168.006,28	2,25%
Créditos de Funcionários	3.132.108,33	0,087%	2.708.998,23	0,10%	2.527.482,18	0,11%	2.086.339,71	0,13%	2.030.804,61	0,13%
Outros Recebíveis	27.519.733,15	0,761%	70.227.253,49	2,48%	16.602.925,47	0,74%	31.970.940,48	1,92%	7.755.695,18	0,48%
Estoques	363.911.124,83	10,07%	363.303.816,11	12,81%	300.389.257,19	13,40%	179.316.639,38	10,75%	194.297.655,96	12,08%
Estoques de Produtos/Mercadorias	363.911.124,83	10,07%	363.303.816,11	12,81%	300.389.257,19	13,40%	179.316.639,38	10,75%	194.297.655,96	12,08%
Ativo Financeiro	-	0,00%	377.150,58	0,01%	1.262.317,96	0,06%	280.137.974,05	16,80%	263.526.044,98	16,38%
Filiadas c/ Financ. Q.Parte	-	0,00%	377.150,58	0,01%	1.262.317,96	0,06%	1.778.009,84	0,11%	1.793.434,28	0,11%
Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	269.785.052,11	16,18%	250.677.670,57	15,58%
Moeda Estrangeira a Converter	-	-	-	-	-	-	8.574.912,10	0,51%	11.054.940,13	0,69%
Despesas Antecipadas	3.525.311,56	0,10%	3.621.814,17	0,13%	1.529.471,15	0,07%	2.701.336,43	0,16%	3.503.051,94	0,22%
Despesas a Apropriar	3.525.311,56	0,10%	3.621.814,17	0,13%	1.529.471,15	0,07%	2.701.336,43	0,16%	3.503.051,94	0,22%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.295.056.964,61	63,50%	1.603.546.314,35	56,53%	1.162.935.944,06	51,88%	741.866.630,29	44,48%	748.841.028,34	46,54%
Clientes e Outros Recebíveis	48.747.949,26	1,35%	38.186.100,08	1,35%	50.874.377,54	2,27%	5.399.948,70	0,32%	13.834.792,37	0,86%
Contas a Receber de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	45.640.819,37	1,26%	35.078.970,19	1,24%	47.018.234,47	2,10%	1.245.934,93	0,07%	9.809.274,59	0,61%
Depósitos Judiciais	3.107.129,89	0,09%	3.107.129,89	0,11%	3.856.143,07	0,17%	4.154.013,77	0,25%	4.025.517,78	0,25%
Outros Recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Financeiro	-	-	-	-	376.050,91	0,02%	1.978.152,66	0,12%	3.693.694,49	0,23%
Filiadas c/Financ. Q.Parte	-	-	-	-	376.050,91	0,02%	1.628.152,66	0,10%	3.380.254,44	0,21%
Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	350.000,00	0,02%	313.440,05	0,02%
Ativo Biológico	9.325.690,69	0,26%	4.229.534,13	0,15%	3.917.879,44	0,17%	3.688.926,19	0,22%	3.297.697,27	0,20%
Investimentos	2.244.145,86	0,06%	1.703.508,86	0,06%	1.436.914,03	0,06%	1.366.500,03	0,08%	1.301.802,36	0,08%
Imobilizado	2.228.341.536,31	61,65%	1.553.417.791,67	54,76%	1.101.470.910,39	49,14%	724.657.824,27	43,45%	720.178.241,43	44,76%
Intangível	6.397.642,49	0,18%	6.009.379,61	0,21%	4.859.811,75	0,22%	4.775.278,44	0,29%	6.534.800,42	0,41%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Tabela 2 - Análise Horizontal do Balanço Patrimonial Contas de Ativo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO									
Descrição	2022 (R\$)	AH%	2021 (R\$)	AH%	2020 (R\$)	AH%	2019 (R\$)	AH%	2018 (R\$)
ATIVO	3.614.225.964,34	27,40%	2.836.801.840,77	26,56%	2.241.478.156,33	34,40%	1.667.722.470,44	3,65%	1.609.023.829,61
ATIVO CIRCULANTE	1.319.168.999,73	6,97%	1.233.255.526,42	14,34%	1.078.542.212,27	16,49%	925.855.840,15	7,63%	860.182.801,27
Caixa e Equivalente de Caixa	309.182.390,64	-1,85%	314.996.578,23	-16,84%	378.780.320,36	318,53%	90.502.910,14	20,76%	74.946.945,12
Caixa	51.958,97	-56,24%	118.735,91	50,73%	78.772,46	21,15%	65.021,07	-15,09%	76.578,77
Bancos conta movimento	29.204.635,82	190,18%	10.064.427,94	231,48%	3.036.170,36	-80,97%	15.958.536,19	104,89%	7.788.663,14
Bancos - Moeda Estrangeira	7.384.003,84	-43,32%	13.028.110,55	-67,73%	40.370.880,36	-45,80%	74.478.897,88	11,03%	67.081.203,95
Aplicações Financeiras	271.762.345,90	-6,67%	291.193.826,64	-13,08%	334.996.960,12	73625605,52%	455,00	-8,87%	499,26
Moeda Estrangeira a Converter	779.446,11	-	591.477,19	-	297.537,06	-	-	-	-
Valores em Trânsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes e Outros Recebíveis	642.550.172,70	16,62%	550.956.167,33	38,93%	396.580.845,61	6,27%	373.196.980,15	15,22%	323.909.103,27
Contas a Receber de Terceiros	534.384.001,04	19,56%	446.973.627,07	42,14%	314.468.343,01	10,50%	284.590.752,67	7,84%	263.899.699,06
Contas a Receber de Filiadas	12.326.854,70	-25,31%	16.504.991,61	-67,95%	51.504.018,25	45,06%	35.505.764,80	152,62%	14.054.898,14
Tributos a Recuperar	65.187.475,48	348,29%	14.541.296,93	26,69%	11.478.076,70	-39,73%	19.043.182,49	-47,35%	36.168.006,28
Créditos de Funcionários	3.132.108,33	15,62%	2.708.998,23	7,18%	2.527.482,18	21,14%	2.086.339,71	2,73%	2.030.804,61
Outros Recebíveis	27.519.733,15	-60,81%	70.227.253,49	322,98%	16.602.925,47	-48,07%	31.970.940,48	312,23%	7.755.695,18
Estoques	363.911.124,83	0,17%	363.303.816,11	20,94%	300.389.257,19	67,52%	179.316.639,38	-7,71%	194.297.655,96
Estoques de Produtos/Mercadorias	363.911.124,83	0,17%	363.303.816,11	20,94%	300.389.257,19	67,52%	179.316.639,38	-7,71%	194.297.655,96
Ativo Financeiro	-	-100,00%	377.150,58	-70,12%	1.262.317,96	-99,55%	280.137.974,05	6,30%	263.526.044,98
Filiadas c/ Financ. Q.Parte	-	-100,00%	377.150,58	-70,12%	1.262.317,96	-29,00%	1.778.009,84	-0,86%	1.793.434,28
Aplicações Financeiras	-	0,00%	-	0,00%	-	-100,00%	269.785.052,11	7,62%	250.677.670,57
Moeda Estrangeira a Converter	-	0,00%	-	0,00%	-	-100,00%	8.574.912,10	-22,43%	11.054.940,13
Despesas Antecipadas	3.525.311,56	-2,66%	3.621.814,17	136,80%	1.529.471,15	-43,38%	2.701.336,43	-22,89%	3.503.051,94
Despesas a Apropriar	3.525.311,56	-2,66%	3.621.814,17	136,80%	1.529.471,15	-43,38%	2.701.336,43	-22,89%	3.503.051,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.295.056.964,61	43,12%	1.603.546.314,35	37,89%	1.162.935.944,06	56,76%	741.866.630,29	-0,93%	748.841.028,34
Clientes e Outros Recebíveis	48.747.949,26	27,66%	38.186.100,08	-24,94%	50.874.377,54	842,13%	5.399.948,70	-60,97%	13.834.792,37
Contas a Receber de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	45.640.819,37	30,11%	35.078.970,19	-25,39%	47.018.234,47	3673,73%	1.245.934,93	-87,30%	9.809.274,59
Depósitos Judiciais	3.107.129,89	0,00%	3.107.129,89	-19,42%	3.856.143,07	-7,17%	4.154.013,77	3,19%	4.025.517,78
Outros Recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Financeiro	-	-	-	-	376.050,91	-80,99%	1.978.152,66	-46,45%	3.693.694,49
Filiadas c/Financ. Q.Parte	-	-	-	-	376.050,91	-76,90%	1.628.152,66	-51,83%	3.380.254,44
Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-100,00%	350.000,00	11,66%	313.440,05
Ativo Biológico	9.325.690,69	120,49%	4.229.534,13	7,95%	3.917.879,44	6,21%	3.688.926,19	11,86%	3.297.697,27
Investimentos	2.244.145,86	31,74%	1.703.508,86	18,55%	1.436.914,03	5,15%	1.366.500,03	4,97%	1.301.802,36
Imobilizado	2.228.341.536,31	43,45%	1.553.417.791,67	41,03%	1.101.470.910,39	52,00%	724.657.824,27	0,62%	720.178.241,43
Intangível	6.397.642,49	6,46%	6.009.379,61	23,65%	4.859.811,75	1,77%	4.775.278,44	-26,93%	6.534.800,42

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Tabela 3 - Análise Vertical do Balanço Patrimonial Contas de Passivo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO										
Descrição	2022 (R\$)	AV %	2021 (R\$)	AV %	2020 (R\$)	AV %	2019 (R\$)	AV %	2018 (R\$)	AV %
PASSIVO	3.614.225.964,34	100,00%	2.836.801.840,77	100,00%	2.241.478.156,33	100,00%	1.667.722.470,44	100,00%	1.609.023.829,61	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	1.281.144.433,81	35,45%	1.302.384.894,60	45,91%	963.381.162,70	42,98%	890.347.550,16	53,39%	748.034.219,83	46,49%
Contas a Pagar e Outras Obrigações	409.234.403,01	11,32%	598.707.934,28	21,11%	520.836.498,56	23,24%	282.307.879,26	16,93%	234.140.433,40	14,55%
Fornecedores Terceiros	247.336.143,84	6,84%	242.347.391,01	8,54%	194.576.686,33	8,68%	84.567.454,93	5,07%	99.502.360,05	6,18%
Fornecedores Filiadas	131.313.899,02	3,63%	309.583.075,74	10,91%	281.870.090,24	12,58%	164.690.802,46	9,88%	107.522.334,84	6,68%
Obrigações com Pessoal	18.248.637,21	0,50%	32.626.237,43	1,15%	30.745.227,80	1,37%	19.490.381,21	1,17%	14.983.964,00	0,93%
Outros Débitos c/ Filiadas	7.338,14	0,00%	105.483,20	0,00%	3.525.997,06	0,16%	6.319.501,42	0,38%	5.763.675,80	0,36%
Outros Débitos Diversos	12.328.384,80	0,34%	14.045.746,90	0,50%	10.118.497,13	0,45%	7.239.739,24	0,43%	6.368.098,71	0,40%
Obrigações Sociais	15.609.733,05	0,43%	14.290.043,70	0,50%	12.233.636,14	0,55%	10.656.802,14	0,64%	10.814.308,19	0,67%
Obrigações Sociais/Previdenciárias	15.609.733,05	0,43%	14.290.043,70	0,50%	12.233.636,14	0,55%	10.656.802,14	0,64%	10.814.308,19	0,67%
Obrigações Tributárias	36.259.507,62	1,00%	25.402.575,23	0,90%	24.683.292,96	1,10%	17.083.651,41	1,02%	18.352.875,12	1,14%
Impostos/Contrib. a Pagar	36.259.507,62	1,00%	25.402.575,23	0,90%	24.683.292,96	1,10%	17.083.651,41	1,02%	18.352.875,12	1,14%
Obrigações Financeiras	779.253.255,54	21,56%	634.057.868,63	22,35%	381.308.372,29	17,01%	558.125.065,31	33,47%	463.038.900,96	28,78%
Bancos c/Financiamento	779.253.255,54	21,56%	634.057.868,63	22,35%	381.308.372,29	17,01%	558.125.065,31	33,47%	463.038.900,96	28,78%
Provisões	40.787.534,59	1,13%	29.926.472,76	1,05%	24.319.362,75	1,08%	22.174.152,04	1,33%	21.687.702,16	1,35%
Provisões	40.787.534,59	1,13%	29.926.472,76	1,05%	24.319.362,75	1,08%	22.174.152,04	1,33%	21.687.702,16	1,35%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.986.316,96	34,64%	515.856.473,78	18,18%	404.403.144,98	18,04%	202.341.779,62	12,13%	349.098.281,89	21,70%
Contas a Pagar e Outras Obrigações	22.421.366,57	0,62%	45.985.433,00	1,62%	119.997.367,05	5,35%	1.245.469,17	0,07%	1.657.428,47	0,10%
Fornecedores - Terceiros	22.421.366,57	0,62%	-	0,00%	61.850.000,00	2,76%	0,00	0,00%	-	0,00%
Outros Débitos Diversos	-	0,00%	45.985.433,00	1,62%	58.147.367,05	2,59%	1.245.469,17	0,07%	1.657.428,47	0,10%
Obrigações Sociais	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Sociais/Previdenciárias	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Financeiras	1.166.430.517,05	32,27%	394.736.607,44	13,91%	213.271.344,59	9,51%	168.194.119,15	10,09%	345.283.293,42	21,46%
Bancos c/Financiamento	1.166.430.517,05	32,27%	394.736.607,44	13,91%	213.271.344,59	9,51%	168.194.119,15	10,09%	345.283.293,42	21,46%
Provisões	63.134.433,34	1,75%	75.134.433,34	2,65%	71.134.433,34	3,17%	32.902.191,30	1,97%	2.157.560,00	0,13%
Provisões	63.134.433,34	1,75%	75.134.433,34	2,65%	71.134.433,34	3,17%	32.902.191,30	1,97%	2.157.560,00	0,13%
Contas a Receber de Terceiros	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.095.213,57	29,91%	1.018.560.472,39	35,91%	873.693.848,65	38,98%	575.033.140,66	34,48%	511.891.327,89	31,81%
Capital Social Integralizado	285.232.362,54	7,89%	213.605.738,62	7,53%	203.398.238,62	9,07%	159.213.238,62	9,55%	159.213.238,62	9,90%
Capital Social Subscrito	285.232.362,54	7,89%	259.213.238,62	9,14%	259.213.238,62	11,56%	159.213.238,62	9,55%	159.213.238,62	9,90%
(-) Capital a Integralizar	-	0,00%	45.607.500,00	1,61%	55.815.000,00	2,49%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	787.268.670,86	21,78%	778.935.609,84	27,46%	624.310.366,08	27,85%	385.588.252,14	23,12%	336.390.002,40	20,91%
Reservas de Capital	334.245.475,48	9,25%	333.275.802,19	11,75%	259.306.128,88	11,57%	115.351.211,58	6,92%	95.339.911,54	5,93%
Reserva de Doações e Subvenções	2.400.300,10	0,07%	2.400.300,10	0,08%	2.400.300,10	0,11%	2.400.300,10	0,14%	2.400.300,10	0,15%
Reserva de Incentivos Fiscais	273.330.660,19	7,56%	273.330.660,19	9,64%	200.330.660,19	8,94%	103.330.660,19	6,20%	84.691.911,91	5,26%
Reserva de Realiz.de Ajuste Patrimonial	12.529.271,22	0,35%	11.559.597,93	0,41%	10.589.924,62	0,47%	9.620.251,29	0,58%	8.247.699,53	0,51%
Reserva de Investimentos	45.985.243,97	1,27%	45.985.243,97	1,62%	45.985.243,97	2,05%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas Estatutárias	404.473.417,74	11,19%	396.140.356,72	13,96%	314.515.112,96	14,03%	218.778.242,99	13,12%	188.218.741,53	11,70%
Reserva Legal	329.605.553,80	9,12%	314.136.029,46	11,07%	267.301.606,38	11,93%	184.528.167,24	11,06%	163.070.315,88	10,13%
Fates	66.273.683,75	1,83%	55.985.203,33	1,97%	47.213.506,58	2,11%	34.250.075,75	2,05%	25.148.425,65	-
Reserva p/Aumento de Capital	8.594.180,19	0,24%	26.019.123,93	1,97%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.549.777,64	1,34%	49.519.450,93	1,75%	50.489.124,24	2,25%	51.458.797,57	3,09%	52.831.349,33	3,28%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.549.777,64	1,34%	49.519.450,93	1,75%	50.489.124,24	2,25%	51.458.797,57	3,09%	52.831.349,33	3,28%
Sobras/Perdas a Disposição A.G.O	8.594.180,17	0,24%	26.019.123,93	0,92%	45.985.243,95	2,05%	30.231.649,90	1,81%	16.288.086,87	1,01%
Sobras à Disposição da A.G.O.	8.594.180,17	0,24%	26.019.123,93	0,92%	45.985.243,95	2,05%	30.231.649,90	1,81%	16.288.086,87	1,01%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Tabela 4 - Análise Horizontal do Balanço Patrimonial Contas de Passivo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO									
Descrição	2022 (R\$)	AH%	2021 (R\$)	AH%	2020 (R\$)	AH%	2019 (R\$)	AH%	2018 (R\$)
PASSIVO	3.614.225.964,34	27,40%	2.836.801.840,77	26,56%	2.241.478.156,33	34,40%	1.667.722.470,44	3,65%	1.609.023.829,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.281.144.433,81	-1,63%	1.302.384.894,60	35,19%	963.381.162,70	8,20%	890.347.550,16	19,02%	748.034.219,83
Contas a Pagar e Outras Obrigações	409.234.403,01	-31,65%	598.707.934,28	14,95%	520.836.498,56	84,49%	282.307.879,26	20,57%	234.140.433,40
Fornecedores Terceiros	247.336.143,84	2,06%	242.347.391,01	24,55%	194.576.686,33	130,08%	84.567.454,93	-15,01%	99.502.360,05
Fornecedores Filiadas	131.313.899,02	-57,58%	309.583.075,74	9,83%	281.870.090,24	71,15%	164.690.802,46	53,17%	107.522.334,84
Obrigações com Pessoal	18.248.637,21	-44,07%	32.626.237,43	6,12%	30.745.227,80	57,75%	19.490.381,21	30,07%	14.983.964,00
Outros Débitos c/ Filiadas	7.338,14	-93,04%	105.483,20	-97,01%	3.525.997,06	-44,20%	6.319.501,42	9,64%	5.763.675,80
Outros Débitos Diversos	12.328.384,80	-12,23%	14.045.746,90	38,81%	10.118.497,13	39,76%	7.239.739,24	13,69%	6.368.098,71
Obrigações Sociais	15.609.733,05	9,24%	14.290.043,70	16,81%	12.233.636,14	14,80%	10.656.802,14	-1,46%	10.814.308,19
Obrigações Sociais/Previdenciárias	15.609.733,05	9,24%	14.290.043,70	16,81%	12.233.636,14	14,80%	10.656.802,14	-1,46%	10.814.308,19
Obrigações Tributárias	36.259.507,62	42,74%	25.402.575,23	2,91%	24.683.292,96	44,48%	17.083.651,41	-6,92%	18.352.875,12
Impostos/Contrib. a Pagar	36.259.507,62	42,74%	25.402.575,23	2,91%	24.683.292,96	44,48%	17.083.651,41	-6,92%	18.352.875,12
Obrigações Financeiras	779.253.255,54	22,90%	634.057.868,63	66,28%	381.308.372,29	-31,68%	558.125.065,31	20,54%	463.038.900,96
Bancos c/Financiamento	779.253.255,54	22,90%	634.057.868,63	66,28%	381.308.372,29	-31,68%	558.125.065,31	20,54%	463.038.900,96
Provisões	40.787.534,59	36,29%	29.926.472,76	23,06%	24.319.362,75	9,67%	22.174.152,04	2,24%	21.687.702,16
Provisões	40.787.534,59	36,29%	29.926.472,76	23,06%	24.319.362,75	9,67%	22.174.152,04	2,24%	21.687.702,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.986.316,96	142,70%	515.856.473,78	27,56%	404.403.144,98	99,86%	202.341.779,62	-42,04%	349.098.281,89
Contas a Pagar e Outras Obrigações	22.421.366,57	-51,24%	45.985.433,00	-61,68%	119.997.367,05	9534,71%	1.245.469,17	-24,86%	1.657.428,47
Fornecedores - Terceiros	22.421.366,57	-	-	-	61.850.000,00	-	-	-	-
Outros Débitos Diversos	-	-100,00%	45.985.433,00	-20,92%	58.147.367,05	4568,71%	1.245.469,17	-24,86%	1.657.428,47
Obrigações Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Sociais/Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Financeiras	1.166.430.517,05	195,50%	394.736.607,44	85,09%	213.271.344,59	26,80%	168.194.119,15	-51,29%	345.283.293,42
Bancos c/Financiamento	1.166.430.517,05	195,50%	394.736.607,44	85,09%	213.271.344,59	26,80%	168.194.119,15	-51,29%	345.283.293,42
Provisões	63.134.433,34	-15,97%	75.134.433,34	5,62%	71.134.433,34	116,20%	32.902.191,30	1424,97%	2.157.560,00
Provisões	63.134.433,34	-15,97%	75.134.433,34	5,62%	71.134.433,34	116,20%	32.902.191,30	1424,97%	2.157.560,00
Contas a Receber de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.095.213,57	6,14%	1.018.560.472,39	16,58%	873.693.848,65	51,94%	575.033.140,66	12,34%	511.891.327,89
Capital Social Integralizado	285.232.362,54	33,53%	213.605.738,62	5,02%	203.398.238,62	27,75%	159.213.238,62	0,00%	159.213.238,62
Capital Social Subscrito	285.232.362,54	10,04%	259.213.238,62	0,00%	259.213.238,62	62,81%	159.213.238,62	0,00%	159.213.238,62
(-) Capital a Integralizar	-	-	45.607.500,00	-	55.815.000,00	-	-	-	-
Reservas	787.268.670,86	1,07%	778.935.609,84	24,77%	624.310.366,08	61,91%	385.588.252,14	14,63%	336.390.002,40
Reservas de Capital	334.245.475,48	0,29%	333.275.802,19	28,53%	259.306.128,88	124,80%	115.351.211,58	20,99%	95.339.911,54
Reserva de Doações e Subvenções	2.400.300,10	0,00%	2.400.300,10	0,00%	2.400.300,10	0,00%	2.400.300,10	0,00%	2.400.300,10
Reserva de Incentivos Fiscais	273.330.660,19	0,00%	273.330.660,19	36,44%	200.330.660,19	93,87%	103.330.660,19	22,01%	84.691.911,91
Reserva de Realiz. de Ajuste Patrimonial	12.529.271,22	8,39%	11.559.597,93	9,16%	10.589.924,62	10,08%	9.620.251,29	16,64%	8.247.699,53
Reserva de Investimentos	45.985.243,97	-	45.985.243,97	-	45.985.243,97	-	-	-	-
Reservas Estatutárias	404.473.417,74	2,10%	396.140.356,72	25,95%	314.515.112,96	43,76%	218.778.242,99	16,24%	188.218.741,53
Reserva Legal	329.605.553,80	4,92%	314.136.029,46	17,52%	267.301.606,38	44,86%	184.528.167,24	13,16%	163.070.315,88
Fates	66.273.683,75	18,38%	55.985.203,33	18,58%	47.213.506,58	37,85%	34.250.075,75	36,19%	25.148.425,65
Reserva p/Aumento de Capital	8.594.180,19	-	26.019.123,93	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.549.777,64	-1,96%	49.519.450,93	-1,92%	50.489.124,24	-1,88%	51.458.797,57	-2,60%	52.831.349,33
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.549.777,64	-1,96%	49.519.450,93	-1,92%	50.489.124,24	-1,88%	51.458.797,57	-2,60%	52.831.349,33
Sobras/Perdas a Disposição A.G.O	8.594.180,17	-66,97%	26.019.123,93	-43,42%	45.985.243,95	52,11%	30.231.649,90	85,61%	16.288.086,87
Sobras à Disposição da A.G.O.	8.594.180,17	-66,97%	26.019.123,93	-43,42%	45.985.243,95	52,11%	30.231.649,90	85,61%	16.288.086,87

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Tabela 5 - Análise Vertical e Horizontal DRE

Descrição	DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS													
	2022 (R\$)	AV %	AH%	2021 (R\$)	AV %	AH%	2020 (R\$)	AV %	AH%	2019 (R\$)	AV %	AH%	2018 (R\$)	AV %
Ingressos/ Vendas Brutas	5.506.134.833,25	100,00%	9,26%	5.039.642.256,66	100,00%	17,23%	4.298.993.462,01	100,00%	34,94%	3.185.872.719,74	100,00%	8,90%	2.925.485.243,75	100,00%
Deduções Ingressos/Vendas	(698.005.686,24)	-12,68%	7,15%	(651.426.955,11)	12,93%	12,54%	(578.837.334,28)	13,46%	1196,01%	(44.663.147,60)	1,40%	-1,75%	(45.456.789,04)	1,55%
INGRESSOS/VENDAS LÍQUIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.141.209.572,14	98,60%	9,07%	2.880.028.454,71	98,45%
Impostos Incidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	(397.826.779,12)	12,49%	8,12%	(367.948.517,77)	12,58%
Descontos Incondic. s/ Ingressos/Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	(3.934.111,68)	0,12%	47,33%	(2.670.325,80)	0,09%
RECEITA LÍQUIDA DOS INGRESSOS/VENDAS	4.808.129.147,01	87,32%	9,57%	4.388.215.301,55	87,07%	17,96%	3.720.156.127,73	86,54%	35,80%	2.739.448.681,34	85,99%	9,17%	2.509.409.611,14	85,78%
Custos dos Ingressos/Vendas	(4.077.290.207,69)	74,05%	11,83%	(3.645.918.265,47)	72,34%	27,87%	(2.851.312.540,33)	66,33%	31,49%	(2.168.422.623,32)	68,06%	7,44%	(2.018.333.247,56)	68,99%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	730.838.939,32	13,27%	-1,54%	742.297.036,08	14,73%	-14,56%	868.843.587,40	20,21%	52,15%	571.026.058,02	17,92%	16,28%	491.076.363,58	16,79%
Dispêndios/Despesas Operacionais	(896.289.802,96)	16,28%	21,35%	(738.621.131,35)	14,66%	5,13%	(702.607.010,19)	16,34%	19,59%	(587.496.238,91)	18,44%	2,24%	(574.611.205,99)	19,64%
(-) Dispêndios/Despesas com Pessoal	(147.677.078,69)	2,68%	14,99%	(128.424.429,93)	2,55%	12,94%	(113.709.522,30)	2,65%	5,78%	(107.497.737,57)	3,37%	8,32%	(99.241.978,12)	3,39%
(-) Dispêndios/Despesas Gerais Administrativas	(100.164.668,72)	1,82%	36,25%	(73.517.454,73)	1,46%	25,74%	(58.468.425,83)	1,36%	-6,61%	(62.608.571,13)	1,97%	11,78%	(56.011.467,80)	1,91%
(-) Dispêndios/Despesas c/ Prest.Serv.-P.J. / P.F.	(14.205.443,04)	0,26%	13,79%	(12.483.667,20)	0,25%	-46,89%	(23.503.475,10)	0,55%	-7,89%	(25.517.829,03)	0,80%	53,85%	(16.585.779,07)	0,57%
(-) Dispêndios/Despesas c/ Deprec./Amortiz.	(7.331.249,32)	0,13%	5,46%	(6.951.547,37)	0,14%	5,49%	(6.589.943,31)	0,15%	15,55%	(5.702.929,81)	0,18%	3,88%	(5.490.039,26)	0,19%
(-) Dispêndios/Despesas c/ Ingressos/Vendas	(587.825.639,45)	10,68%	29,51%	(453.901.857,68)	9,01%	12,01%	(405.243.060,45)	9,43%	12,71%	(359.558.204,47)	11,29%	4,29%	(344.778.893,89)	11,79%
(-) Dispêndios/Despesas c/ Trib. E Contribuições	(6.419.312,48)	0,12%	55,33%	(4.132.610,47)	0,08%	53,51%	(2.692.041,01)	0,06%	-24,68%	(3.574.251,14)	0,11%	-9,19%	(3.935.956,35)	0,13%
(-) Dispêndios/Despesas Indedutíveis	(3.358.377,21)	0,06%	10,43%	(3.041.118,05)	0,06%	12,92%	(2.693.048,63)	0,06%	113,52%	(1.261.257,15)	0,04%	-36,55%	(1.987.810,64)	0,07%
(-) Provisão P/ Perdas	(46.535.179,82)	0,85%	-34,17%	(70.694.650,83)	1,40%	-30,60%	(101.864.123,61)	2,37%	202,52%	(33.671.483,97)	1,06%	-41,77%	(57.827.207,24)	1,98%
(+) Dispêndios/Despesas Rateadas-Refeitório	17.227.145,77	0,31%	18,59%	14.526.204,91	0,29%	19,49%	12.156.630,05	0,28%	2,19%	11.896.025,36	0,37%	5,76%	11.247.926,38	0,38%
Outros Ingressos/Receitas Operacionais	278.958.138,16	5,07%	82,29%	153.031.014,35	3,04%	67,89%	91.148.031,49	2,12%	-25,63%	122.562.208,32	3,85%	-19,35%	151.973.175,04	5,19%
Outros Ingressos/Receitas Operacionais	278.958.138,16	5,07%	82,29%	153.031.014,35	3,04%	67,89%	91.148.031,49	2,12%	-25,63%	122.562.208,32	3,85%	-19,35%	151.973.175,04	5,19%
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(13.515.602,95)	0,25%	1230,71%	(1.015.665,07)	0,02%	-813,53%	142.343,26	0,00%	-108,91%	(1.597.384,25)	0,05%	1429,75%	(104.421,45)	0,00%
Ganhos/Perdas Alienação de Imobil./Invest.	(13.515.602,95)	0,25%	1230,71%	(1.015.665,07)	0,02%	-813,53%	142.343,26	0,00%	-108,91%	(1.597.384,25)	0,05%	1429,75%	(104.421,45)	0,00%
RESULTADO ANTES DOS ENCARGOS FINANCEIROS	99.991.671,57	1,82%	-35,78%	155.691.254,01	3,09%	-39,54%	257.526.951,96	5,99%	146,45%	104.494.643,18	3,28%	52,92%	68.333.911,18	2,34%
Encargos Financeiros Líquidos	(56.075.633,16)	1,02%	19,11%	(47.077.213,01)	0,93%	-13,30%	(54.297.448,81)	1,26%	30,07%	(41.746.181,89)	1,31%	14,58%	(36.434.693,23)	1,25%
(-) Dispêndios/Despesas Financeiras	(110.242.401,48)	2,00%	19,83%	(92.002.364,00)	1,83%	1,33%	(90.790.746,78)	2,11%	24,49%	(72.929.580,55)	2,29%	6,69%	(68.357.158,23)	2,34%
(+) Ingressos/Receitas Financeiras	62.834.891,31	1,14%	32,95%	47.260.425,69	0,94%	-16,20%	56.394.369,31	1,31%	75,33%	32.164.301,53	1,01%	-28,74%	45.135.232,89	1,54%
(+/-) Provisão Variação Cambial	(8.668.122,99)	0,16%	271,18%	(2.335.274,70)	0,05%	-88,27%	(19.901.071,34)	0,46%	1928,85%	(980.902,87)	0,03%	-92,58%	(13.212.767,89)	0,45%
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	43.916.038,41	0,80%	-59,57%	108.614.041,00	2,16%	-46,56%	203.229.503,15	4,73%	223,88%	62.748.461,29	1,97%	96,71%	31.899.217,95	1,09%
Provisão de Impostos IRPJ e CSLL	-	-	0,00%	-	-	0,00%	(14.552.471,93)	0,34%	0,00%	-	-	0,00%	(2.886.318,46)	0,10%
(-) Provisão para Imposto de Renda	-	-	0,00%	-	-	0,00%	(10.720.877,70)	0,25%	0,00%	-	-	0,00%	(2.102.980,75)	0,07%
(-) Provisão para Contribuição Social	-	-	0,00%	-	-	0,00%	(3.831.594,23)	0,09%	0,00%	-	-	0,00%	(783.337,71)	0,03%
RESULTADO APÓS IRPJ E CSLL	43.916.038,41	0,80%	-59,57%	108.614.041,00	2,16%	-42,43%	188.677.031,22	4,39%	200,69%	62.748.461,29	1,97%	116,28%	29.012.899,49	0,99%
RESULTADO ANTES DOS AJUSTES LEGAIS	43.916.038,41	0,80%	-59,57%	108.614.041,00	2,16%	-42,43%	188.677.031,22	4,39%	200,69%	62.748.461,29	1,97%	116,28%	29.012.899,49	0,99%
Ajustes Legais	969.673,29	0,02%	0,00%	969.673,31	0,02%	0,00%	969.673,33	0,02%	-29,35%	1.372.551,76	0,04%	36,78%	1.003.481,27	0,03%
(-) Transf.p/Reserva de Incentivos Fiscais	969.673,29	0,02%	0,00%	969.673,31	0,02%	0,00%	969.673,33	0,02%	-29,35%	1.372.551,76	0,04%	36,78%	1.003.481,27	0,03%
(-) Transf.p/Reserva de Realiz. de Ajuste Patrimonial	-	-	-100,00%	969.673,31	0,02%	0,00%	969.673,33	0,02%	0,00%	-	-	0,00%	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.946.365,12	0,78%	-60,10%	107.644.367,69	2,14%	-42,65%	187.707.357,89	4,37%	205,83%	61.375.909,53	1,93%	119,13%	28.009.418,22	0,96%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

4.1.1.1 Análise Vertical e Horizontal do Balanço Patrimonial

Neste tópico serão discutidas objetivamente as análises verticais e horizontais das contas patrimoniais que tiveram maior representatividade no período de 2018 a 2022, com o intuito de compreender a dinâmica das operações, bem como a evolução dos resultados da empresa ao longo dos exercícios.

Dessa forma, em 2018, 53,46% dos recursos da empresa estavam investidos no Ativo Circulante, percentual que aumentou para 55,52% em 2019, ocasionado em partes pela evolução de 20,76% na conta de Caixa e Equivalente de Caixa e 15,22% na conta Cliente e Outros Recebíveis. Partindo disso, conforme informações descritas no relatório de sustentabilidade divulgado pela empresa:

“O crescimento das contas a receber deu-se pelo alto faturamento e também pelos maiores prazos de recebimento, negociados com os clientes, em dezembro de 2018. A estratégia foi empregada como fator de venda e competitividade no mercado. Dessa forma, as vendas aos clientes foram financiadas acima do padrão normal somente no final do exercício”.

Já o perfil de endividamento bancário de curto prazo cresceu 20,54% em relação ao ano anterior, representando 28,78% do total das obrigações da empresa. Ainda conforme informações descritas no relatório “esse aumento deriva das dificuldades na geração de margem operacional e resultados”, em contrapartida, reduziu -51,29% do endividamento bancário de longo prazo.

O ativo total da empresa cresceu 34,40% de 31-12-2019 a 31-12-2020, sendo R\$ 573.755.685,89 em termos de reais. Esse crescimento foi evidenciado principalmente pela evolução da conta Caixa e Equivalentes de Caixa com expansão de 318,53%, além da ampliação na conta Estoques em 67,52%.

Também houve um crescimento significativo da conta de Clientes e Outros Recebíveis de longo prazo em 842,13%, representando apenas 2,27% do total dos ativos em 2020. Outro fator relevante, foi o aumento em 52,00% na conta de imobilizado, correspondendo 49,14% dos ativos da empresa com relação ao ano anterior.

Sendo assim, o endividamento bancário de curto prazo diminuiu R\$ 176.816.693,02, apresentando um decréscimo de -31,68% sobre o ano de 2019. Nesse contexto, com base no relatório de sustentabilidade do período:

“esta redução deriva da melhoria da margem operacional e dos resultados gerados em 2020, bem como da operação de alongamento de pagamento de fornecedores, e da geração de sobra de caixa e disponibilidades. Houve também pagamentos e quitações de alguns contratos bancários, baixando automaticamente o saldo devedor em bancos.”

Em 2021 o ativo total cresceu 26,56% sobre 2020, principalmente pela expansão do Ativo Permanente com um crescimento de R\$ 451.946.881,28 em imobilizações, expandindo 41,03% sobre o ano anterior e R\$ 1.149.567,86 na conta de intangível, crescendo 23,65%. Já o Passivo Circulante cresceu 35,19% em 2021, mais que o Ativo Circulante que cresceu apenas 14,34%, demonstrando que a empresa apresentou um Capital de Giro negativo de R\$ -69.129.368,18. Tais variações não foram cobertas pelas fontes de financiamento naturais (fornecedores e outros), levando o frigorífico a recorrer a financiamentos bancários para a cobertura de suas operações.

Observa-se que o Ativo Circulante no exercício de 2022 teve um crescimento moderado de 6,97% sobre 2021, devido a redução da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, especificamente nas subcontas Caixa, Bancos Moeda Estrangeira e Outros Recebíveis.

Já no Ativo Não Circulante, houve um crescimento de 43,12% com relação ao ano anterior, sendo 27,66% na conta de Clientes e Outros Recebíveis, que, no entanto, representou apenas 1,35% dos Ativos Totais da empresa. De antemão, a conta de Ativo Biológico cresceu 120,49%, todavia, não obteve uma representatividade relevante verticalmente. Já a conta de imobilizado cresceu 43,45%, representando 54,76% do Ativo Total em 2021 e 61,65% em 2022.

No que concerne as obrigações da empresa em 2022, os passivos circulantes reduziram -1,63%, enquanto os passivos não circulantes cresceram 142,70%. A conta de “Banco c/Financiamento” de curto prazo teve uma evolução de 22,90%, enquanto no longo prazo expandiu 195,50% o que, no entanto, é considerado o ideal, pois proporciona a empresa um tempo maior para gerar recursos financeiros para o cumprimento de suas obrigações. Já o Patrimônio Líquido não apresentou grandes oscilações. Isto demonstra que a empresa está financiando seus investimentos com capital de terceiros.

4.1.1.2 Análise Vertical e Horizontal do Demonstrativo de Resultado

O ano de 2018 foi caracterizado por grandes desafios econômicos, sociais e políticos para os brasileiros, especialmente para as cadeias produtivas de carne e leite, em decorrência dos impactos causados pela greve dos caminhoneiros, inflação, o desdobramento das operações “carne fraca”, o fechamento do mercado da Rússia para carne suína e a redução do consumo interno devido ao baixo poder aquisitivo e desemprego (BANDEIRA, 2018; PORTAL INDÚSTRIA, 2018). Tais fatores influenciaram para o modesto crescimento das receitas da empresa em estudo.

Nesse contexto, com base nos pareceres consolidados no relatório divulgado:

“Um dos principais desafios enfrentados foi o impacto do fechamento das exportações para a Rússia, em dezembro de 2017. Onde mais de um terço das exportações brasileiras de carne suína eram destinados àquele país. Outro fator negativo foi o aumento dos custos e o aumento do câmbio, elevando as cotações de milho, farelo, soja, o que aumentou o custo de produção.”

Desse modo, o resultado de 2018 representou somente 0,96% sobre seu faturamento bruto, onde as despesas operacionais representaram 19,64%. Contudo, em setembro de 2018 o vírus da Peste Suína Africana (PSA) foi detectado em suínos de subsistência na China, impactando significativamente todo o mercado (EMBRAPA, 2021). Com isso, no decorrer de 2019, a produção interna de carne suína para os chineses caiu mais de 20%, desequilibrando o mercado global. Nesse cenário, o Brasil atuou como maior fornecedor externo de carne suína para a China, aumentando consideravelmente a demanda por carnes (SOUSA, A., 2021; SUINOCULTURA, 2021).

Partindo disso, com o retorno das exportações em decorrência da PSA e seu efeito positivo na valoração das carnes no mundo, houve a recuperação dos preços de venda e da rentabilidade dos negócios. Dessa forma, 2019 contou com o crescimento de 8,90% do faturamento bruto e 119,13% de resultado líquido sobre o ano de 2018. Já as despesas operacionais aumentaram 2,24% representando 18,44% e 1,93% de resultado sobre as receitas brutas de 2019.

O crescimento do faturamento da empresa em 2020 para 34,94% com relação a 2019, “foi motivado em parte pelo crescimento do volume vendido e pelos ganhos

dos preços médios de venda, o qual foi um grande diferencial para a melhoria das margens”. Somado ao crescimento das receitas, houve uma manutenção do nível das despesas operacionais na ordem de 19,59% sobre 2019, muito inferior ao crescimento percentual do faturamento. Também o pouco crescimento dos Encargos Financeiros Líquidos foi determinante para a obtenção dos resultados de 4,37% em 2020 sobre o faturamento bruto.

No ano de 2021 o faturamento da empresa cresceu 17,23% atingindo a cifra de 5,039 bilhões sobre o ano anterior, representando 2,14% das receitas brutas de vendas. Desse modo, conforme parecer divulgado no relatório do frigorífico, este resultado correspondeu aos investimentos realizados de R\$ 465,98 milhões nas indústrias, aumentando o quadro de colaboradores diretos de 8.355 para 9.396, expandindo, portanto, sua comercialização para todos os estados brasileiros, crescendo também em exportações.

O faturamento bruto de 2022 cresceu 9,26% com relação a 2021, no entanto, o cenário econômico e financeiro estreitou o resultado líquido da empresa para R\$ 42,9 milhões, reflexo das margens apertadas nas atividades de suíno e leite. Sendo assim, as despesas operacionais representaram verticalmente 16,28% do seu faturamento bruto, aumentando em 21,35% sobre o ano anterior, enquanto os Encargos Financeiros Líquidos cresceram 19,11%. Partindo dessa conjectura, o resultado de 2022 representou somente 0,78% do faturamento bruto, caindo -60,10% em relação a 2021.

4.1.2 Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

A análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa permite obter informações significativas acerca do desempenho financeiro da empresa em determinada data prefixada. Dessa forma, para o período de 2018 a 2022 foi realizada a análise descritiva da evolução das Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento. Ressalta-se que no período de 2018 a 2022:

As Atividades Operacionais geraram recursos (saldo positivo) em 2018 até 2020, no restante dos períodos passaram a consumir recursos (saldo negativo), seguindo a tendência do resultado líquido do período.

As Atividades de Investimento consumiram recursos (saldo negativo) em todos os exercícios analisados.

As Atividades de Financiamento consumiram recursos (saldo negativo) em 2019 e 2020, já em 2018, 2021 e 2022 geraram recursos (saldo positivo), devido principalmente a obtenção de empréstimos (Tabela 6).

Tabela 6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

EM 31 DE DEZEMBRO – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO									
Fluxo de caixa das atividades Operacionais	2022	AH%	2021	AH%	2020	AH%	2019	AH%	2018
RESULTADO LÍQUIDO	42.946.365,12	-60,10%	107.644.367,69	-42,65%	187.707.357,89	199,14%	62.748.461,29	116,28%	29.012.899,49
Ajustes do Resultado Líquido									
(+) Depreciação/Amortização/Exaustões	41.120.807,22	6,39%	38.650.844,34	11,85%	34.557.045,37	3,32%	33.445.327,50	6,66%	31.357.144,64
(+) Provisões	(1.138.938,17)	-111,86%	9.607.110,01	-76,21%	40.377.452,75	-	-	-	-
(+) Juros Incorridos Não Pagos	66.048.185,97	155,41%	25.859.805,17	-23,94%	33.997.689,95	376,23%	7.138.864,48	-44,78%	12.927.995,78
(+/-) Imobilizados Baixas									
Resultado Líquido Ajustado	148.976.420,14	-18,04%	181.762.127,21	-38,73%	296.639.545,96	187,07%	103.332.653,27	40,98%	73.298.039,91
Variações nos Ativos e Passivos									
(+/-) Variação nos Direitos com Associados	4.178.136,91	-88,06%	34.999.026,64	-318,77%	-15.998.253,45	-25,42%	-21.450.866,66	-146,16%	46.468.905,24
(+/-) Variação em Contas a Receber	- 87.833.484,07	-33,80%	- 132.686.800,11	337,64%	-30.318.732,81	-32,57%	-44.961.834,01	-48,10%	-86.632.476,45
(+/-) Variação em Tributos a Recuperar	- 61.208.027,73	-789,59%	8.876.044,05	-123,23%	-38.207.193,75	-248,73%	25.688.163,45	218,31%	8.070.217,19
(+/-) Variação das Despesas Antecipadas	96.502,61	-104,61%	2.092.343,02	-278,55%	1.171.865,28	46,17%	801.715,51	-141,89%	-1.913.935,30
(+/-) Variação nos Depósitos Judiciais	-	0,00%	749.013,18	151,46%	297.870,70	-331,81%	-128.495,99	-16,04%	-153.052,23
(+/-) Variação nos Ativos Financeiros	43.084.670,92	-182,28%	52.363.109,73	-399,46%	17.485.808,64	910,18%	1.730.966,27	-45,01%	3.147.622,35
(+/-) Variação nos Estoques	- 607.308,72	-99,03%	- 62.914.558,92	-48,04%	-121.072.617,81	-908,17%	14.981.016,58	-53,68%	32.341.020,60
(+/-) Variação Ativos Biológicos						-100,00%	-391.228,92	66,24%	-235.341,05
(+/-) Variação em Obrigações com Associados	- 178.367.321,78	-834,25%	24.292.471,64	-78,76%	114.385.783,42	98,16%	57.724.293,24	-473,06%	-15.473.149,28
(+/-) Variação em Fornecedores	4.988.752,83	-135,43%	- 14.079.295,32	-108,19%	171.859.231,40	-1250,72%	-14.934.905,12	-935,77%	1.786.956,38
(+/-) Variação no Contas a Pagar	- 39.659.028,75	524,19%	- 6.353.674,65	-108,94%	71.035.502,36	1330,41%	4.966.098,44	183,48%	1.751.857,62
(+/-) Variação nas Obrigações Sociais	1.319.689,35	-35,83%	2.056.407,56	30,41%	1.576.834,00	-1101,13%	-157.506,05	-124,82%	634.599,92
(+/-) Variação nas Obrigações Tributárias	10.856.932,39	1409,41%	719.282,27	-90,54%	7.599.641,55	-698,76%	-1.269.223,71	-57,99%	-3.020.883,49
(+) Variação nas Provisões						-100,00%	31.231.081,18	2267,43%	1.319.197,84
(+/-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 154.174.065,90	805,02%	- 17.035.409,20	-103,58%	476.455.285,49	203,16%	157.161.927,48	156,01%	61.389.579,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:									
(-) Aquisição de imobilizado	- 721.651.387,93	47,12%	- 490.507.383,96	19,02%	-412.106.023,72	1160,69%	-32.688.945,81	-49,97%	-65.343.895,63
(-) Aquisição Investimentos	(540.637,00)	102,79%	- 266.594,83	278,61%	-70.414,00	8,84%	-64.697,67	-15,37%	-76.451,36
(-) Aquisição Intangível	(1.132.792,08)	-43,22%	- 1.995.159,21	84,16%	-1.083.411,94	38,76%	-780.756,58	-34,10%	-1.184.803,12
(+) Alienação de Imobilizado	1.255.208,71	182,96%	443.595,00	-64,55%	1.251.155,00	488,33%	212.663,76	26,39%	168.261,13
(+/-) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 722.069.608,30	46,67%	- 492.325.543,00	19,49%	- 412.008.694,66	1136,46%	- 33.321.736,30	-49,84%	- 66.436.888,98
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:									
(+/-) Variação do Capital Social	71.626.623,92	601,71%	10.207.500,00	-76,90%	44.185.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	5.500.000,00
(-) Distribuição de Sobras	- 26.019.123,93	-43,42%	- 45.985.243,95	52,11%	-30.231.649,90	85,61%	-16.288.086,87	-153,38%	30.511.838,62
(-) Redução de Reservas	- 26.988.797,22	2683,29%	- 969.673,31	0,00%	-969.673,33	-87,42%	-7.707.943,47	7,99%	-7.137.513,49
(+) Aumento de Reservas	969.673,29	-98,69%	73.969.673,31	-24,50%	97.969.973,43	72,16%	56.906.193,21	201,75%	18.858.844,84
(+) Aquisição Empréstimos	1.602.099.475,41	100,33%	799.746.544,45	86,28%	429.321.445,43	-20,72%	541.534.054,54	12,42%	481.726.276,29
(-) Amortização de empréstimos	- 751.258.364,86	91,95%	- 391.391.590,43	-34,20%	-594.803.940,35	-9,08%	-654.238.720,60	104,64%	-319.698.170,50
(+/-) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	870.429.486,61	95,35%	445.577.210,07	-917,14%	- 54.528.844,72	-31,66%	- 79.794.503,19	-138,04%	209.761.275,76
Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	- 5.814.187,59	-90,88%	- 63.783.742,13	-743,13%	9.917.746,11	-77,48%	44.045.687,99	-78,48%	204.713.966,03
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Ano	314.996.578,23	-16,84%	378.780.320,36	2,69%	368.862.874,35	9,56%	336.679.555,82	30,37%	258.240.779,69
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Ano	309.182.390,64	-1,85%	314.996.578,23	-16,84%	378.780.320,36	2,69%	368.862.874,35	9,56%	336.679.555,82

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Com base nos dados apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pode-se observar que o fluxo de caixa das atividades operacionais em 2022 apresentou um saldo negativo de R\$ -154.174.065,90, indicando que as atividades geraram mais saídas de recursos do que entradas, seguindo a mesma tendência em 2021, apresentando um saldo negativo de R\$ -17.035.409,20. Enquanto em 2020, 2019 e 2018 geraram recursos, o que é um sinal positivo para a saúde financeira da empresa.

No que concerne ao fluxo de caixa das atividades de investimento, é possível observar que nos períodos de 2022, 2021 e 2020 houve uma utilização de recursos significativa de R\$ -722.069.608,30, R\$ -492.325.543,00 e R\$ -412.008.694,66, respectivamente, devido principalmente às aquisições de imobilizado. Nos exercícios de 2019 e 2018 as atividades de investimento também consumiram recursos apresentando saldo negativo de R\$ -33.321.736,30 e R\$ -66.436.888,98 referentes às aquisições de ativos a longo prazo.

No tocante ao fluxo de caixa das atividades de financiamento, é possível observar que em 2022 houve um aumento líquido de recursos em R\$ 870.429.486,61, em virtude do aumento do capital social e da aquisição de empréstimos. Enquanto em 2021 ocorreu uma produção líquida de recursos de R\$ 445.577.210,07, tendo como fonte principal também, a obtenção empréstimos. Já nos exercícios de 2020, 2019 e 2018, assim como aos demais períodos, ocorreu aumento do capital social e consideráveis aquisições e amortizações de empréstimos.

De modo geral, os dados indicam que a empresa em estudo teve um fluxo de caixa das atividades operacionais negativo em 2022 e 2021, o que pode sinalizar dificuldades em gerar receita o suficiente para cobrir as despesas operacionais. Entretanto, a empresa apresentou um saldo positivo no fluxo de caixa das atividades de financiamento em 2022, 2021 e 2018 indicando que houve um aumento de recursos provenientes de fontes externas. Já o fluxo de caixa das atividades de investimento, por sua vez, apresentou saída de recursos em todos os anos, devido às aquisições de imobilizado, o que significa que a empresa está recorrendo a fontes de financiamento de terceiros para manter sua estrutura.

Diante do exposto, pode-se verificar que o fluxo de caixa da empresa nos últimos cinco anos demonstrou altos e baixos nos respectivos períodos. Embora a empresa tenha apresentado um saldo positivo em três dos cinco anos analisados, os dois anos de saldo negativo indicam que a gestão financeira da empresa necessita de

atenção. Dessa forma, é importante avaliar os fatores que impactaram o fluxo de caixa negativo e buscar soluções para otimizar a saúde financeira da empresa a longo prazo.

Via de regra, a análise dos dados da DFC indica que o frigorífico em estudo apresentou uma boa geração de caixa com suas atividades operacionais, todavia, necessitou recorrer a fontes de financiamento externas, além de aumentar seus investimentos nos últimos anos. No entanto, é relevante ressaltar que essas informações devem ser observadas em conjunto de outros indicadores para ter uma visão completa da situação financeira da empresa.

4.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO EMPRESARIAL

A partir dos dados coletados das demonstrações contábeis, foram aplicadas as fórmulas descritas anteriormente, visando apresentar o desempenho econômico-financeiro da empresa através dos cálculos dos indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade, bem como a análise de insolvência seguindo o modelo proposto por Kanitz. Para complementar as análises foram utilizados relatórios gerenciais disponibilizados no site do frigorífico em estudo, com o intuito de responder os objetivos específicos propostos na presente pesquisa.

4.2.1 Análise dos Indicadores de Liquidez

A análise dos indicadores de liquidez está relacionada a capacidade de pagamento da empresa a curto, longo e em prazo imediato, demonstrando, portanto, a proporção existente entre os investimentos efetuados no Ativo Circulante e no Ativo Realizável a Longo Prazo em relação aos Capitais de Terceiros (Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo) (RIBEIRO, 2014).

Dessa forma, foram calculados os indicadores de liquidez com a finalidade de identificar a situação financeira da empresa em relação aos compromissos assumidos,

conforme demonstrados na Tabela 7. O ideal para os índices desse grupo, é que sejam maiores que 1,00.

Tabela 7 - Indicadores de Liquidez

Análise Comparativa	2018	2019	2020	2021	2022
Liquidez Corrente	1,15	1,04	1,12	0,95	0,96
Liquidez Seca	0,89	0,84	0,81	0,67	0,65
Liquidez Imediata	0,10	0,10	0,39	0,24	0,15
Liquidez Geral	0,80	0,86	0,83	0,70	0,53

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Com base nos dados apresentados acima, optou-se em representá-los graficamente para a melhor visualização, além de facilitar o processo de análise. Sendo assim, pode-se verificar uma retração da capacidade de pagamento da empresa nos períodos de referência, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Indicadores de Liquidez

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O quociente de liquidez corrente visa apresentar a capacidade financeira da empresa para cumprir com suas obrigações no curto prazo. Ou seja, quanto a empresa tem no Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante (RIBEIRO, 2018). Partindo disso, nos exercícios de 2018 a 2020 o Ativo Circulante da empresa foi maior que o Passivo Circulante, isto significa que os investimentos no AC foram suficientes para cobrir as dívidas de curto prazo e ainda permitiu uma folga razoável de 15%, 4% e 12%, respectivamente em 18, 19 e 20.

Já em 2021 o Passivo Circulante foi maior que o Ativo Circulante, indicando que os investimentos do período não foram suficientes para cobrir com toda a dívida de curto prazo, passando de superavitária para deficitária (índice menor que 1,00), o que pode indicar que o frigorífico utilizou recursos de curto prazo para financiar seus investimentos a longo prazo. No entanto, no exercício de 2022 o indicador apresentou uma melhora com folga modesta de 3%.

A análise de liquidez seca mensura a capacidade da empresa em quitar suas dívidas de curto prazo sem considerar os estoques, dessa forma, é um indicador utilizado de forma coadjuvante, dependendo da habilidade individual de quem o analisa (MATARAZZO, 2010). Sendo assim, em 2018 a empresa conseguia pagar 89% de suas dívidas somente com o Disponível, mantendo quase o mesmo desempenho em 2019 e 2020, apresentando mais uma tendência de queda, com outro decréscimo em 2021 para 67%.

Em 2022 o indicador apresentou uma melhora para 75% devido ao crescimento de 6,97% no Ativo Circulante, 0,17% na conta Estoques e uma queda de -1,63% no Passivo Circulante com relação a 2021. Vale ressaltar, que este quociente deve ser analisado em conjunto do índice de liquidez corrente para se obter conclusões mais precisas, principalmente com relação aos prazos de vencimentos de direitos e obrigações (RIBEIRO, 2014).

Já a liquidez imediata, normalmente, é um índice baixo por considerar recursos do Disponível de forma imediata. Entretanto, constata-se que os índices da empresa em estudo são extremamente baixos, o que pode demonstrar que a mesma possui caixa insuficiente para honrar com os compromissos assumidos em curtíssimo prazo.

Todavia, mesmo que este quociente seja inferior a um, poderá não representar situação de insolvência, pois as obrigações constantes do passivo circulante poderão ter prazos de vencimentos que permitam à empresa obter recursos financeiros para pagá-los com o desenvolvimento normal de suas atividades, sem a necessidade de manter saldos elevados em Caixa (RIBEIRO, 2014).

A liquidez geral tem a finalidade de mensurar se os recursos financeiros da empresa são o suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Desse modo, os índices de liquidez geral dos últimos cinco anos foram inferiores a 1,00, isto significa que a empresa necessitou gerar recursos para pagar suas dívidas, pois os recursos circulantes nos respectivos períodos não foram suficientes para cumprir com suas

obrigações de curto e longo prazo.

Quando este quociente for inferior a um, pode-se, em princípio, dizer que os capitais de terceiros (obrigações totais) financiaram todo o Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, além de parte do Ativo Fixo, revelando ser dependente de terceiros (RIBEIRO, 2014).

Em suma, nota-se que os indicadores de liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral dos últimos cinco anos apresentaram situação deficitária (menor que 1,00) em todo o período analisado, evidenciando as dificuldades da empresa para honrar com suas obrigações de curto e longo prazo. Já a capacidade de pagamento, expressa pela liquidez corrente, apresentava-se superavitária entre 2018 a 2020, tornando-se deficitária em 2021.

Nota-se que os indicadores de liquidez dos respectivos períodos chamam atenção pela inconstância ao longo dos anos, entretanto, no geral, apresentam uma tendência de queda, significando que, com o decorrer do tempo a empresa veio perdendo sua capacidade de honrar com seus compromissos.

4.2.2 Análise dos Indicadores de Estrutura de Capital ou Endividamento

Os indicadores de estrutura de capitais evidenciam o grau de endividamento da empresa em decorrência dos capitais investidos, mostrando a proporção existente entre os capitais próprios e capitais de terceiros, bem como, os níveis de imobilização desses recursos (SOUSA; MARTINS, 2010). Dessa forma, quanto menor for o índice apresentado nesse grupo, melhor. Portanto, a partir dos dados evidenciados no Balanço Patrimonial foram calculados os indicadores conforme Tabela 8:

Tabela 8 - Indicadores de Estrutura de Capital

Análise Comparativa	2018	2019	2020	2021	2022
Participação de Capital de Terceiros	214,33%	190,02%	156,55%	178,51%	234,31%
Composição do Endividamento	68,18%	81,48%	70,43%	71,63%	50,58%
Imobilização do Patrimônio Líquido	141,97%	126,85%	126,63%	153,10%	208,12%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

De posse desses dados, também é possível ilustrá-los em gráfico para melhor visualização das mudanças ao longo dos períodos (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Indicadores de Estrutura de Capital

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A participação de capital de terceiros expressa o percentual de capital de terceiros sobre o capital próprio (patrimônio líquido), retratando a dependência da empresa aos recursos externos. Dessa forma, verificou-se um elevado grau de endividamento por unidade de capitais próprios, demonstrando que a empresa possui dependência de recursos de terceiros para viabilizar as suas atividades, apresentando em 2018 um índice de 214,33%, o qual foi um período marcado pela greve de caminhoneiros, os desdobramentos das operações “carne fraca”, e o fechamento de mercado para carne suína, afetando diretamente a situação financeira do frigorífico.

Já nos anos seguintes houve um decréscimo caracterizado por uma evolução gradativa no ambiente empresarial brasileiro para 190,02% em 2019, e outra leve melhora no ano de 2020 para 156,55%, aumentando novamente em 2021 para 178,51% e em 2022 para 234,31%, resultante dos investimentos em imobilizações, os quais foram recorridos a financiamentos bancários para cobertura.

Todavia, conforme observado no estudo realizado por Pienegonda e Atamanczuk (2020) tendo como amostra 25 empresas de diversos ramos de atividade listadas no site B3, constatou-se que os segmentos agricultura, carnes e derivados possuem grau de endividamento superior a 1,00, ou seja, possui participação de capital de terceiros superior ao próprio ativo. Do ponto de vista estritamente financeiro, quanto maior este indicador, menor é a liberdade de decisões financeiras ou maior é a dependência de terceiros (MATARAZZO, 2010).

Na análise da composição do endividamento são observadas as dívidas de curto prazo sobre o total das obrigações, apresentando o grau de compromissos assumidos pela empresa no período de até um ano. Tais índices indicam que a empresa possuía 68,18% de suas dívidas vencíveis no curto prazo em 2018 e 81,48% em 2019, com decréscimo nos exercícios de 2020 e 2021 mantendo quase o mesmo desempenho.

No exercício de 2022 o índice apresentou uma melhora para 50,58%, esse decréscimo pode ser resultado do alongamento das dívidas de curto prazo para o longo prazo, o que é considerado o ideal. Conforme já observado no estudo de Lemes (2001), quando a empresa consegue negociar um prazo maior para o pagamento de suas obrigações, ela posterga suas saídas de caixa e, portanto, melhora seu capital de giro. Embora a melhora seja provisória, contribui até que a empresa se ajuste financeiramente.

Deste modo, com base nos dados obtidos do Balanço Patrimonial, pode-se observar (Gráfico 3) que a empresa concentrou maior parte de suas dívidas no curto prazo de 2018 a 2021, mostrando um perfil de dívida insatisfatório devido a participação excessiva das obrigações no curto prazo. Já em 2022 o endividamento total apresentou um equilíbrio maior em comparação com os exercícios anteriores.

Gráfico 3 - Estrutura de Capital

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Nesse contexto, ainda conforme constatado no estudo levantado por Piengonda e Atamanczuk (2020) os segmentos que possuem maior endividamento

alocados em curto prazo, são os segmentos de agricultura, carnes e seus derivados, alimentos diversos, dentre outros produtos.

A análise da imobilização do patrimônio líquido pretende retratar quanto dos recursos próprios da empresa está imobilizada ou não está em giro. Dessa forma, averiguou-se índices de IPL elevados nos últimos cinco anos, o que indica um alto investimento de recursos próprios afetando seu Ativo Circulante, ocasionado pelo aumento crescente das subcontas de Imobilizado e Intangível. Nesse sentido, diversos autores afirmam que este indicador não pode chegar a 1,00 e muito menos ultrapassá-lo, pois quanto mais investimentos no imobilizado, maior será a dependência a capital de terceiros para o financiamento do capital de giro (IUDÍCIBUS, 2020).

No caso do frigorífico em estudo, foi observado que nos últimos cinco anos foi imobilizado todo o seu patrimônio líquido mais recursos de terceiros, nessa situação, o Ativo Circulante é totalmente financiado por capitais de terceiros. Dentre os fatores observados com base nos relatórios divulgados, a crescente imobilização se deu principalmente pela implantação de seus projetos, com destaque para o novo frigorífico de Assis Chateaubriand, com um investimento de R\$ 1.35 bilhão em sua primeira etapa, com projeção de abate de 15 mil suínos dia e um faturamento de R\$ 5.7 bilhões em sua etapa final.

Partindo dessa conjectura, é notório que o endividamento da empresa é consideravelmente elevado, conforme analisados os indicadores e relatórios gerenciais complementares, a empresa investiu em terrenos e construções contratando fontes de financiamento para ampliar suas plantas industriais, além de investir em tecnologia com a finalidade de garantir o pleno funcionamento dos processos industriais dando assistência e o suporte necessário para atender suas demandas e ajustar o portfólio de produtos priorizando suas margens e lucratividade, necessitando, portanto, de capital de terceiros.

4.2.3 Análise dos Indicadores de Rentabilidade

Com base nas informações contidas na Demonstração do Resultado do Exercício e no Balanço Patrimonial foram calculados os indicadores de rentabilidade

(Tabela 9), pois servem de métricas informando o grau de retorno econômico dos capitais investidos pela empresa. De forma isolada a interpretação se dá, quanto maior, melhor.

Tabela 9 - Indicadores de Rentabilidade

Análise Comparativa	2018	2019	2020	2021	2022
Margem Líquida	1,12%	2,24%	5,05%	2,45%	0,89%
Margem Operacional	2,72%	3,81%	6,92%	3,55%	2,08%
Rentabilidade sobre o Ativo	1,84%	3,75%	9,60%	4,24%	1,33%
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido	5,49%	11,29%	25,91%	11,38%	4,09%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Em tese, a margem líquida é o indicador que compara o resultado líquido com as receitas líquidas ocorridas no período, apresentando qual a sobra de lucro para cada real da receita. Nesse contexto, os gastos efetuados pelas empresas para o desenvolvimento normal de suas atividades variam em função do ramo de atividade exercido por elas, também o volume de vendas ideal para cada empresa dependerá de seu ramo de negócio (RIBEIRO, 2014).

Sendo assim, graficamente esses índices podem ser assim visualizados (Gráfico 4):

Gráfico 4 - Margem x Lucro

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A empresa apresentou um lucro modesto de R\$ 28.009.418,22 e margem líquida de 1,12% em 2018, período este, de grandes desafios econômicos, sociais e

políticos, especialmente para as cadeias produtivas de carne e leite, conforme os eventos já mencionados anteriormente, impactando seu resultado no período.

No exercício de 2019 foi apresentada uma pequena melhora no indicador para 2,24%, realizada pelo esforço na redução de custos e despesas, o que permitiu melhor *performance* nos resultados, além dos efeitos positivos da PSA de acordo com o relatório anual publicado.

Já em 2020 houve uma considerável alta na margem de lucro com relação a 2019 para 5,05%, com um lucro líquido de R\$ 187.707.357,89. Este patamar pode ser considerado satisfatório, indicando a capacidade da empresa em gerar bons resultados no exercício. Dessa forma, este crescimento foi evidenciado pelo aumento das receitas líquidas de vendas em 34,94% e R\$ 126.331.448,36 de resultado líquido em termos de reais.

Desse modo, verifica-se que em 2020, diferentemente de outros setores da economia que foram afetados negativamente pela pandemia do coronavírus (SCHNEIDER *et al.*, 2020), as empresas do agronegócio tiveram uma melhora relevante em sua rentabilidade, especificamente em suas margens, como também pode ser observado no presente estudo, em concordância aos índices consolidados na Tabela 9 (KOECHER *et al.*, 2021).

Em 2021 o cenário brasileiro foi desafiador, com baixo crescimento, alto desemprego, inflação crescente, elevando os juros e os custos de produção. O conjunto desses fatores achatou os resultados das empresas (RELATÓRIO ANUAL, 2021). Nesse contexto, ocorreu uma queda significativa na margem líquida da empresa (Gráfico 4), onde o valor absoluto do lucro líquido caiu, enquanto o valor absoluto da receita líquida cresceu em comparação com o ano anterior (Gráfico 5). Isto significa que a empresa auferiu lucro global menor e ganhou menos por unidade vendida. Para cada R\$ 100,00 vendidos obteve R\$ 2,45 de lucro.

O exercício de 2022 foi caracterizado por eventos de diversas naturezas, como as incertezas acerca da guerra da Rússia-Ucrânia e suas consequências ao mercado, os resquícios da pandemia da COVID-19, bem como o aumento dos insumos e matéria-prima, impactando o resultado da empresa, o que influenciou em uma margem líquida de apenas 0,89%.

Gráfico 5 - Evolução da Receita Líquida

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A margem operacional (Gráfico 6) é um indicador que representa em percentual quanto restou de receita líquida após a dedução de todas as despesas operacionais, excluindo-se as despesas financeiras (CGU, 2017).

Gráfico 6 - Evolução Margem Operacional

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Sendo assim, ao analisar a margem operacional da empresa nos períodos de 2018 a 2020, percebe-se que há uma evolução modesta positiva, indicando que a cada ano sobram mais recursos após a dedução dos custos de matéria-prima e despesas operacionais, entretanto, nos exercícios de 2021 e 2022, houve uma

redução gradativa em sua margem operacional, devido ao aumento das Despesas Gerais Administrativas e Despesas c/ Ingressos de Vendas.

O índice de rentabilidade sobre o ativo (Gráfico 7) é uma medida do potencial de geração de resultado da empresa, pois demonstra quanto se obteve de lucro líquido em função do total dos ativos (MATARAZZO, 2010). Ou seja, trata-se de um índice útil para avaliação do desempenho evolutivo e no planejamento dos lucros. Dessa forma, para cada R\$ 100,00 investidos, a empresa ganhou R\$ 1,84 em 2018 e R\$ 3,75 em 2019.

Gráfico 7 - Evolução Rentabilidade sobre o Ativo

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Já em 2020 houve uma apreciável alta na rentabilidade do ativo de um exercício a outro em 9,60%, isto pode significar que seus investimentos foram direcionados para projetos rentáveis, mostrando maior eficiência na aplicação de seus ativos para geração de lucro no respectivo período. Todavia, ocorreu uma queda significativa no índice em 2021 para 4,24%.

Em 2022 o índice seguiu mais uma tendência de queda com relação ao ano anterior para 1,33%. Nesse contexto, os ativos totais da empresa cresceram 27,40% sobre 2021, no entanto, houve um decréscimo significativo no resultado líquido do período de -60,10%, conforme verificado na análise horizontal.

Perante o exposto, a degradação da rentabilidade sobre o ativo pode indicar que a empresa está enfrentando dificuldades em manter um nível consistente de

resultado, gerando lucro menor por cada unidade monetária de seus ativos, o que pode ser um sinal de problemas com a gestão das operações.

Já a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (Gráfico 8) mensura o retorno dos recursos aplicados pelos investidores. Ou seja, quanto a empresa obteve de lucro para cada R\$ 1,00 de capital próprio investido.

Gráfico 8 - Evolução Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Dessa forma, no ano de 2018 a empresa apresentou um índice de 5,49%, influenciado por diversos fatores, com destaque para a greve de caminhoneiros, as operações carne fraca, somados aos índices macroeconômicos nacionais desfavoráveis, o que contribuiu para a diminuição dos preços de venda, a manutenção dos custos e conseqüentemente a diminuição da rentabilidade dos negócios.

Em 2019 para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve R\$ 11,29 de lucro. Segundo o relatório divulgado, o fator determinante para as cadeias produtivas de carnes obterem um desempenho significativo no período, foi “o aumento considerável da demanda por carnes pela China, devido à redução de 30% da produção chinesa de suínos em decorrência da Peste Suína Africana”, provocando uma valorização das carnes, e como resultado a recuperação dos preços e da rentabilidade dos negócios.

No ano em que a pandemia afetou fortemente as atividades produtivas em todo o mundo, o agronegócio conseguiu um desempenho surpreendente em 2020, o que ajudou a aliviar os efeitos econômicos e sociais do coronavírus. A alta do dólar

impulsionou as exportações do segmento e acabou contribuindo para a geração de renda dos produtores (C. VALE, 2020). Esses eventos somados com a “redução da produção de 20 milhões de toneladas de carne suína na China em decorrência da PSA, provocou uma demanda mundial acima da oferta, elevando os preços” de todas as carnes, proporcionando significativas oportunidades. Nesse contexto, em 2020 a empresa apresentou um aumento expressivo no índice de 25,91% para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, isto significa que sua gestão foi eficiente em utilizar de forma rentável o patrimônio líquido.

Em 2021 e 2022 este retorno apresentou decréscimo, ocasionado parte pelo alto custo para manutenção das atividades, provocado pela supervalorização dos insumos e *commodities*, além do aumento das despesas operacionais, especificamente nas contas de despesas administrativas e despesas com vendas afetando o resultado da empresa.

4.2.4 Análise do EBITDA

A análise do EBITDA demonstra quanto a empresa gerou de caixa operacional, antes de considerar os efeitos financeiros, como impostos e despesas que não provocam saídas de caixa, sendo possível avaliar seu real desempenho, apresentando sua eficiência e produtividade (MARTINS, 1998; KISTNER; PLATT NETO, 2020). Com base nos dados retirados da DRE e DFC foram calculados o EBITDA e suas respectivas margens de 2018 a 2022 (Tabela 10) com intuito de avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como mensurar sua eficiência.

Tabela 10 - EBITDA e Margem EBITDA

Análise Comparativa	2018	2019	2020	2021	2022
Lucro Operacional	68.333.911,18	104.494.643,18	257.526.951,96	155.691.254,01	99.991.671,57
Depreciação + Amortizações + Exaustão	31.357.144,64	33.445.327,50	34.557.045,37	38.650.844,34	41.120.807,22
EBITDA	99.691.055,82	137.939.970,68	292.083.997,33	194.342.098,35	141.112.478,79
Receita Operacional Líquida	2.509.409.611,14	2.739.448.681,34	3.720.156.127,73	4.388.215.301,55	4.808.127.147,01
Margem EBITDA	3,97%	5,04%	7,85%	4,43%	2,93%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Para a melhor visualização da evolução do EBITDA e suas respectivas margens ao longo dos exercícios, a informação também foi demonstrada graficamente (Gráfico 9).

Gráfico 9 - Evolução do EBITDA

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Em função das menores margens de lucratividade, o EBITDA fechou em R\$ 99.691.055,82 e 3,97% de margem EBITDA em 2018, podendo-se considerar um índice razoável diante das dificuldades do ano. No período de 2019, houve uma melhora para R\$ 137.939.970,68 representando um índice de 5,04%, indicando maior desempenho operacional no exercício.

Já em 2020 houve uma considerável alta no EBITDA para R\$ 292.083.997,33 e 7,85% de margem, demonstrando maior eficiência na geração de lucros indicando, portanto, maior eficiência operacional no exercício.

O EBITDA em 2021 teve uma queda significativa com relação ao ano anterior para R\$ 194.342.098,35 e 4,43% de margem, sofrendo outra redução em 2022 para R\$ 141.112.478,79, evidenciadas pela degradação do lucro operacional, demonstrando dificuldades na geração de caixa nos respectivos períodos.

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se considerar que mesmo com as instabilidades econômicas e a degradação na capacidade de geração de caixa operacional em 2021 e 2022, o frigorífico apresentou margens favoráveis nos últimos cinco anos. Isto significa que a empresa em estudo foi produtiva, gerando receita o suficiente para cobrir suas despesas operacionais e na obtenção de lucro.

4.2.5 Análise de Rentabilidade pelo Método *DuPont*

Após realizadas análises estruturadas por meio do método *DuPont*, foram gerados *insights* valiosos acerca do desempenho econômico, financeiro e operacional da empresa nos últimos cinco anos. Dessa forma, observando os dados apresentados na Figura 12, pode-se observar que houve uma variação significativa na margem líquida nos respectivos períodos, passando de 1,12% em 2018 para 0,89% em 2022. Embora tenha passado por um aumento em 2020 para 5,05%, essa melhoria não foi sustentada nos anos seguintes, indicando que a empresa está enfrentando desafios em manter uma margem de lucro estável.

Figura 12 – Análise Método *DuPont*

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Já o Giro do Ativo mensura a eficiência da empresa em utilizar seus ativos para gerar vendas (MARION, 2019). Com base nos dados avaliados, identificou-se que o giro de ativos aumentou de 1,65 em 2018 para 1,73 em 2021, porém caiu para

1,49 em 2022, demonstrando dificuldades em manter um nível consistente de vendas, o que pode ser um sinal de problemas com a gestão das operações.

O Retorno sobre o Ativo RSA ou ROA considera a rentabilidade pura das operações básicas da empresa, não incluindo o efeito do endividamento e tributário, identificando o grau de eficiência com que os ativos são utilizados para a realização das vendas (CGU, 2017). Desse modo, observou-se que houve uma grande variação no RSA ao longo dos anos, com um pico de 9,60% em 2020 e uma queda significativa para 1,33% em 2022, sinalizando dificuldades em gerar um retorno sólido sobre seus ativos.

A Alavancagem Financeira mede o grau de endividamento da empresa em relação ao seu capital próprio (OLIVEIRA, M., 2021). Desse modo, é possível verificar que a alavancagem financeira tem oscilado nos últimos anos, aumentando para 3,015 em 2020 e caindo para 2,698 em 2021, subindo novamente para 3,072 em 2022. Isso pode indicar que a empresa está tomando decisões estratégicas para gerenciar seu nível de endividamento.

Realizando a leitura dos dados, identificou-se que houve uma variação significativa no RPL nos últimos cinco anos, com um pico de 25,91% em 2020 e uma queda para 4,09% em 2022, indicando que a empresa está enfrentando dificuldades em gerar um bom retorno sobre o patrimônio líquido aos seus investidores.

De modo geral, pode-se concluir que a empresa está enfrentando desafios para manter seus resultados econômicos e financeiros constantes. Tais oscilações nos indicadores de desempenho podem indicar que o frigorífico precisa otimizar sua gestão financeira e operacional para garantir uma *performance* consistente a longo prazo.

4.2.6 Análise dos Indicadores de Atividade

A análise dos indicadores de atividade torna-se relevante por apontar o desempenho operacional da empresa na execução de suas atividades, além de identificar aspectos relativos ao capital de giro, sendo fundamentais para a elaboração de estratégias empresariais. Dessa forma, na Tabela 11 foram apresentados os resultados dos prazos médios da empresa e seus respectivos ciclos.

Tabela 11 - Prazos e Ciclos

Índices de Atividade	2018	Var.%	2019	Var.%	2020	Var.%	2021	Var.%	2022	Média
Prazo Médio de Estoques	32	-2,39%	31	-2,35%	30	8,20%	33	-2,02%	32	32
Prazo Médio de Recebimento	44	3,91%	46	-18,69%	37	4,35%	39	14,96%	45	42
Ciclo Operacional	76	1,27%	77	-12,09%	68	6,08%	72	7,19%	77	74
Prazo Médio de Estoques	32	-2,39%	31	-2,35%	30	8,20%	33	-2,02%	32	32
Prazo Médio de Recebimento	44	3,91%	46	-18,69%	37	4,35%	39	14,96%	45	42
Prazo Médio de Compras	39	-2,59%	38	38,03%	52	5,48%	55	-24,98%	41	45
Ciclo Financeiro	37	5,28%	39	-60,19%	16	8,05%	17	111,68%	36	29
Prazo Médio de Estocagem	32	-2,39%	31	-2,35%	30	8,20%	33	-2,02%	32	32
Ciclo Econômico	32	-2,39%	31	-2,35%	30	8,20%	33	-2,02%	32	32

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No âmbito financeiro a baixa rotação dos estoques está sujeita a maiores gastos com armazenagem e seguros comprometendo o capital de giro da empresa, além da degradação da liquidez (MANOSSO, 2016). Nesse sentido, um longo prazo de giro dos estoques traz outros riscos, como a possibilidade de perdas por eventuais danos, além do risco de tornarem-se obsoletos, considerando que, quanto menor o PMRE, melhor para a empresa.

Partindo dessa premissa, percebe-se que o frigorífico em estudo apresenta níveis de estoque constantes (Gráfico 10), mantendo quase a mesma tendência em todo período analisado. Todavia, verifica-se um aumento de 8,20% em 2021 com relação a 2020, voltando ao mesmo patamar em 2022.

Gráfico 10 - Prazo Médio de Estoques

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Quanto ao prazo médio de recebimentos, houve um aumento de 3,91% em 2019 com relação a 2018, passando de 44 para 46 dias (Gráfico 11), conforme já observado nas análises verticais e horizontais, a empresa negociou maiores prazos

com os clientes financiando as vendas acima do padrão normal. Já em 2020 o prazo reduziu para 37 dias, em virtude do crescimento do faturamento. Partindo disso, quanto menor o prazo de recebimento, melhor para a empresa, pois ao receber mais rapidamente o dinheiro referente às suas vendas, otimiza-se a forma como a empresa se financia (MANOSSO, 2016).

No entanto, nos exercícios de 2021 e 2022 apresentou-se uma tendência de alta para 39 a 45 dias. Esse aumento do tempo médio de recebimento pode estar associado ao aumento da inadimplência de clientes ou também estratégias de vendas e competitividade.

Gráfico 11 - PMR e PMC

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Conforme Gráfico 11, o frigorífico apresentou um prazo médio de compras de 39 e 38 dias em 2018 e 2019 respectivamente, sendo inferior ao prazo médio de recebimento, o que pode indicar problemas de liquidez, visto que a empresa precisou pagar por suas compras antes do recebimento de suas vendas. Já em 2020 houve um aumento no prazo para 52 dias e em 2021 para 55 dias, apresentando um espaço de tempo maior para o pagamento de suas compras, o que, no entanto, é considerado o ideal. Todavia, em 2022 o prazo médio caiu para 41 dias, dessa forma, quanto maior for a defasagem entre o pagamento e o recebimento, maior será a necessidade de recursos, afetando diretamente a situação financeira da empresa.

Ao passo que o ciclo operacional compreende ao intervalo de tempo desde a compra da matéria-prima até o recebimento da venda (Gráfico 12), o ciclo financeiro

define o prazo em que se inicia a partir dos pagamentos aos fornecedores e termina com o recebimento das vendas, enquanto o ciclo econômico representa o giro dos estoques (BALDISSERA *et al.*, 2015).

Gráfico 12 - Ciclos

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Dessa forma, o frigorífico em estudo apresentou em média 74 dias para realizar todas as suas atividades operacionais, como a aquisição de matéria-prima, pagamentos a fornecedores, vendas, recebimentos e gestão dos estoques, mantendo-se praticamente constante em todos os períodos analisados. Em determinados momentos em que o prazo médio de estocagem diminuiu, aumentou o prazo médio de recebimento. Assim, não houve uma melhora significativa ao longo dos anos no que diz respeito ao tempo de fabricação, estocagem e recebimento das vendas.

Em continuidade, nos últimos cinco anos apresentou-se um ciclo financeiro positivo. Considera-se ideal para este indicador que os resultados alcançados fiquem abaixo de zero (negativo), de modo que a empresa utilize suas vendas para arcar com as despesas geradas no período, pois quanto maior o ciclo financeiro mais recursos complementares a empresa vai necessitar para manter as suas atividades (BALDISSERA *et al.*, 2015).

Conforme estudo realizado com 18 empresas do agronegócio listadas na B3, constatou-se que 50% da amostra estudada apresenta um ciclo financeiro de até 50 dias, classificando-se no grupo de empresas com médio baixo risco (LIMA; VILCHIEZ;

OLIVEIRA, 2020). Sendo assim, em 2018, 2019 e 2022 suas operações foram financiadas em média entre 36 a 39 dias. Um dos motivos que podem ser considerados nesta situação, é o aumento das vendas e do prazo de recebimento. Já em 2020 e 2021 o CF ficou entre 16 e 17 dias, o que contribuiu para uma melhora de caixa.

4.2.7 Estudo do Capital de Giro

Por meio dos cálculos dos índices de atividade ou prazos médios, é possível construir um modelo de análise de investimentos e financiamentos de capital de giro de grande utilidade gerencial. Assim, após analisados os indicadores de atividade, liquidez, estrutura e rentabilidade, foram mensurados o Capital de Giro, a Necessidade de Capital de Giro e o Saldo de Tesouraria dos respectivos períodos, conforme apresentado no Gráfico 13.

Gráfico 13 - Análise do Capital de Giro

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Com base nos dados apresentados acima, verificou-se que no período de 2018 a 2020 seu Capital de Giro foi positivo, demonstrando uma folga financeira para saldar as suas obrigações de curto prazo. Já no exercício de 2021 apresentou saldo

negativo, o que indica que a empresa utilizou recursos de curto prazo para financiar seus investimentos de longo prazo.

De acordo com o estudo realizado por Lemes (2001), uma vez que a empresa está com problemas no Capital de Giro, também estará com sua capacidade de investimentos comprometida, dessa forma, a redução de custos em atividades como modernização, automação ou informatização não será possível.

Já no exercício de 2022, considerando a NCDG e CDG positivas, o Saldo de Tesouraria permaneceu negativo em quase todo período avaliado, exceto em 2020, sendo possível constatar que a empresa possui uma dependência excessiva de empréstimos de curto prazo e conseqüentemente uma estrutura financeira tendendo para a insolvência.

Partindo disso, pode-se verificar que a Necessidade de Capital de Giro da empresa foi positiva nos últimos cinco anos, indicando que as aplicações de recursos operacionais foram maiores que as fontes operacionais. Entretanto, observa-se que no período de 2021 ocorreu o chamado “efeito tesoura”, decorrente do crescimento do Saldo de Tesouraria negativo (Gráfico 14).

Gráfico 14 - Efeito Tesoura

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Nesse contexto, o efeito tesoura ocorre quando há desequilíbrio da situação econômico-financeira da empresa, aumentando a defasagem entre a NCDG e o CDG. A denominação do termo provém do fato de que, quando visualizado em forma de gráfico o efeito visual dessa abertura entre as curvas é semelhante ao obtido pelas

duas partes de uma tesoura, o que representa a necessidade de recursos de terceiros no curto prazo para manter sua estrutura operacional em funcionamento, tendo, portanto, uma tesouraria negativa (SANTI FILHO; OLINQUEVITCH, 2009; VIEIRA, 2008).

Sendo assim, o Saldo de Tesouraria negativo apurado nos períodos significa que a empresa possui dívidas vencíveis no curto prazo contraídas junto a instituições financeiras para financiar suas atividades de capital de giro, bem como, decisões de imobilizações sem que haja recursos próprios ou de longo prazo disponíveis. O qual já foi observado anteriormente na análise dos indicadores de liquidez e estrutura, indicando total dependência de recursos financeiros no curto prazo, visto que o ST negativo financiou tanto a Necessidade de Capital de Giro positiva como também o Capital de Giro negativo em 2021.

4.2.8 Análise de Insolvência Segundo o Modelo de Kanitz

Para o desenvolvimento desta análise foram utilizados os índices extraídos das demonstrações contábeis que compõem o termômetro de Kanitz. Dessa forma, através dos cálculos realizados, foi possível avaliar a situação de solvência da empresa, seguindo as respectivas fórmulas (KANITZ, 1974):

$$FI = 0,05 x_1 + 1,65 x_2 + 3,55 x_3 - 1,06 x_4 - 0,33 x_5$$

Onde:

FI = Fator de Insolvência igual a total de pontos obtidos

X_1 = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido

X_2 = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / Exigível total

X_3 = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

X_4 = Ativo Circulante / Passivo Circulante

X_5 = Exigível Total / Patrimônio Líquido

Relacionando os índices encontrados e atribuindo os pesos com os valores obtidos, constatou-se que a empresa se encontra em um estado de solvência nos últimos cinco anos, conforme Tabela 12. Ressalta-se que nesta posição, enquadraram-se empresas que apresentam fator de insolvência maior que zero, sendo aquelas com

menores riscos de quebra. Nesse sentido, a probabilidade de insolvência diminui à medida que o fator de insolvência se eleva (MARION, 2019; KANITZ, 1974).

Tabela 12 - Análise do Fator de Insolvência

Período		2018		2019		2020		2021		2022	
Pesos	Variável	Índices	Result.								
0,05	X1	0,05	0,003	0,107	0,0053	0,215	0,011	0,106	0,005	0,04	0,0020
1,65	X2	0,80	1,327	0,859	1,4169	0,830	1,369	0,703	1,159	0,54	0,8986
3,55	X3	0,89	3,160	0,838	2,9766	0,808	2,867	0,668	2,371	0,75	2,6470
1,06	X4	1,15	1,219	1,040	1,1023	1,120	1,187	0,947	1,004	1,03	1,0915
0,33	X5	2,14	0,707	1,900	0,6271	1,566	0,517	1,785	0,589	2,34	0,7732
Fator de Insolvência			2,5636		2,6694		2,5442		1,9429		1,6828

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Com base no estudo realizado com 50 empresas brasileiras no agronegócio por Santos e Espejo (2021), no modelo de insolvência de Kanitz a maioria das empresas se apresentaram como solventes nos períodos analisados. O resultado da pesquisa ainda mostrou que a pandemia da COVID-19 não afetou significativamente as empresas do agronegócio conforme o modelo utilizado.

Perante o exposto, pode-se analisar que a empresa obteve o fator de insolvência acima de zero, ou seja, de acordo com a análise isolada do termômetro de Kanitz, a empresa está com fator positivo. Dessa forma, entende-se que o frigorífico demonstra uma situação financeira favorável, possuindo baixo risco de falência em um futuro próximo.

No entanto, observa-se que no decorrer dos exercícios de 2018 a 2022, embora a empresa obteve uma melhora em 2019, houve degradação no indicador, necessitando, portanto, de uma maior atenção no que diz respeito ao seu estado de solvência a longo prazo.

4.3 ANÁLISE SIMULADA

A análise simulada das demonstrações contábeis é uma ferramenta extremamente relevante para a tomada de decisões, pois permite uma avaliação precisa da situação da entidade em seus aspectos econômicos, financeiros e operacionais. Dessa forma, o uso das simulações pode auxiliar na identificação de

possíveis cenários futuros e a elaborar planos de contingência para situações de crise (SANTOS, J.; SOUZA, L., 2018).

Partindo disso, foi elaborada a análise simulada isolada dos indicadores, pois através deste método é possível simular diferentes operações e analisar como cada uma delas afetará o índice da empresa. Desse modo, foram realizadas simulações para exemplificar este processo, tendo como base de referência o exercício de 2022, conforme descritas a seguir:

Análise simulada 1 - Renegociação de dívidas de curto prazo para o longo prazo: ao renegociar as dívidas de curto prazo para o longo prazo, a empresa pode reduzir a pressão sobre seu fluxo de caixa e melhorar sua capacidade de gerar recursos para investimentos, visto que maior será o tempo para a empresa obter recursos financeiros visando saldar seus compromissos. Além disso, a dívida de longo prazo costuma ter juros mais baixos, o que pode contribuir para a redução das despesas financeiras e, conseqüentemente, melhorar a rentabilidade da empresa (RIBEIRO, 2014).

Análise simulada 2 – Pagamento de dívidas: ao pagar dívidas a empresa reduz o valor total das obrigações, o que resulta em um menor endividamento, levando a uma melhora do indicador, apresentando, portanto, uma situação financeira mais favorável. Posto isso, o pagamento de dívidas é uma estratégia eficaz, pois reduz o montante de juros a serem pagos e evita a deterioração da situação financeira da entidade (VIEIRA *et al.*, 2020).

Análise simulada 3 - Redução de despesas com efeito no resultado: reduzir custos e despesas pode auxiliar na redução do endividamento da empresa, bem como na melhoria das margens. Dessa forma, a redução de despesas é uma estratégia fundamental para melhorar as margens de lucro, já que permite a redução dos custos e, conseqüentemente, um aumento na rentabilidade dos negócios (GOMES *et al.*, 2019). Em vista disso, foi realizada a simulação de redução de despesas em aproximadamente cinco milhões, tendo efeito positivo no resultado do período.

Análise simulada 4 - Alugar parte de imóveis ou maquinários próprios: o recebimento de aluguel, pode melhorar o RPL, bem como os demais indicadores de rentabilidade e lucratividade. Dessa maneira, o aluguel de imóveis ou maquinários próprios é uma alternativa viável para empresas que desejam maximizar a utilização de seus ativos (LIMA *et al.*, 2020), pois permite a geração de receitas adicionais sem a necessidade de investimentos em novos ativos (SILVA., J. *et al.*, 2019).

Análise simulada 5 – Venda de imobilizado: a venda de ativos não essenciais para o uso melhora o índice de imobilização do patrimônio líquido, além de gerar recursos para o pagamento de dívidas. Desse modo, a alienação de imobilizados é uma estratégia relevante para otimização dos indicadores financeiros, pois reduz os ativos não essenciais e aumenta a liquidez do negócio (OLIVEIRA *et al.*, 2019), incluindo a venda de imobilizados obsoletos ou subutilizados, sendo um fator crítico de sucesso para as organizações, pois permite a alocação mais eficiente dos recursos (SOUZA *et al.*, 2018).

Para melhor visualização e análise das operações realizadas, as simulações foram apresentadas nas Tabelas 13 a 16.

Tabela 13 - Análise simulada 1

LIQUIDEZ CORRENTE (AC / PC)		LIQUIDEZ SECA (AC - ESTOQUE / PC)	
Conta Contábil	Simulação	Conta Contábil	Simulação
Ativo Circulante	1.319.168.999,73	Ativo Circulante	1.319.168.999,73
Passivo Circulante	1.281.144.433,81	Estoque	363.911.124,83
(-) Dívida Curto Prazo (Fornecedores Filiadas)	131.313.899,02	Passivo Circulante	1.281.144.433,81
(=) Passivo Circulante Ajustado	1.149.830.534,79	(-) Dívida Curto Prazo (Fornecedores Filiadas)	131.313.899,02
Passivo Não Circulante	1.251.986.316,96	(=) Passivo Circulante Ajustado	1.149.830.534,79
(+) Dívida Longo Prazo (Fornecedores Filiadas)	131.313.899,02	Passivo Não Circulante	1.251.986.316,96
(=) Passivo Não Circulante Ajustado	1.383.300.215,98	(+) Dívida Longo Prazo (Fornecedores Filiadas)	131.313.899,02
Liquidez Corrente	1,03	(=) Passivo Não Circulante Ajustado	1.383.300.215,98
Liquidez Corrente Ajustada	1,15	Liquidez Seca	0,75
		Liquidez Seca Ajustada	0,83

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Tabela 14 - Análise simulada 2

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (PC + PÑC) / PL		COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PC / (PC + PÑC)	
Conta Contábil	Simulação	Conta Contábil	Simulação
Passivo Circulante	1.281.144.433,81	Passivo Circulante	1.281.144.433,81
(-) Pagamento Fornecedor Curto Prazo	247.336.143,84	(-) Pagamento Fornecedor Curto Prazo	247.336.143,84
(=) Passivo Circulante Ajustado	1.033.808.289,97	(=) Passivo Circulante Ajustado	1.033.808.289,97
Passivo Não Circulante	1.251.986.316,96	Passivo Circulante	1.281.144.433,81
Patrimônio Líquido	1.081.095.213,57	(-) Pagamento Fornecedor Curto Prazo	247.336.143,84
Participação de Capital de Terceiros	2,34	(=) Passivo Circulante Ajustado	1.033.808.289,97
Participação de Capital de Terceiros Ajustada	2,11	Passivo Não Circulante	1.251.986.316,96
		Composição do Endividamento	0,51
		Composição do Endividamento Ajustada	0,45

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Tabela 15 - Análise simulada 3 e 4

MARGEM LÍQUIDA (LL / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA)		RENTABILIDADE SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (LL / PL MÉDIO)	
Conta Contábil	Simulação	Conta Contábil	Simulação
Lucro Líquido do Exercício	42.946.365,12	Lucro Líquido	42.946.355,12
Dispêndios/Despesas	(110.242.401,48)	(+) Variação no lucro (Receita de Aluguel)	700.000,00
(-) Redução de despesas com efeito no resultado	(5.512.120,07)	(=) Lucro Líquido Ajustado	43.646.355,12
(=) Despesa Ajustada	(104.730.281,41)	Patrimônio Líquido Médio	1.050.177.842,98
Resultado Antes do IRPJ e CSLL Ajustado	49.428.158,48	Patrimônio Líquido 2021	1.018.560.472,39
Ajustes Legais	(969.673,29)	Patrimônio Líquido 2022	1.081.095.213,57
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	48.458.485,19	(+) Variação no lucro (Receita de Aluguel)	700.000,00
Receita Operacional Líquida	4.808.129.147,01	(=) Patrimônio Líquido 2022 Ajustado	1.081.795.213,57
Margem Líquida	0,89%	Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido	4,09%
Margem Líquida Ajustada	1,01%	Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Ajustada	4,16%

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Tabela 16 - Análise simulada 5

IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (AP / PL)		LIQUIDEZ GERAL (AC + RLP) / (PC + PÑC)	
Conta Contábil	Simulação	Conta Contábil	Simulação
Ativo Permanente	2.234.739.178,80	Ativo Circulante	1.319.168.999,73
Imobilizado	2.228.341.536,31	(+) Caixa ou Bancos	65.000.000,00
Intangível	6.397.642,49	(=) Ativo Circulante Ajustado	1.384.168.999,73
(-) Venda de Imobilizados	65.000.000,00	Imobilizado	2.228.341.536,31
(=) Imobilizado Ajustado	2.163.341.536,31	(-) Venda de Imobilizados	65.000.000,00
Ativo Permanente Ajustado	2.169.739.178,80	(=) Imobilizado Ajustado	2.163.341.536,31
(+) Caixa ou Bancos	65.000.000,00	Realizável a Longo Prazo	60.317.785,81
		Realizável a Longo Prazo Ajustado	125.317.785,81
		Passivo Circulante	1.281.144.433,81
Patrimônio Líquido	1.081.095.213,57	Passivo Não Circulante	1.251.986.316,96
Imobilização do Patrimônio Líquido	2,07	Liquidez Geral	0,54
Imobilização do Patrimônio Líquido Ajustado	2,01	Liquidez Geral Ajustada	0,60

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Diante do exposto, verifica-se que, com a análise simulada dos indicadores torna-se possível criar cenários hipotéticos e avaliar os impactos causados nas demonstrações contábeis, permitindo a análise de diferentes operações, bem como a formulação de estratégias para tomada de decisões. Posto isto, a Tabela 17 apresenta o resumo comparativo do resultado das respectivas simulações.

Tabela 17 - Comparativo Análise Simulada

Descrição	Indicador Período dez/22	Resultado Simulação	Interpretação
Liquidez Corrente	1,03	1,15	Quanto maior, melhor
Liquidez Seca	0,75	0,83	Quanto maior, melhor
Liquidez Geral	0,54	0,60	Quanto maior, melhor
Participação de Capital de Terceiros	2,34	2,11	Quanto menor, melhor
Composição do Endividamento	0,51	0,45	Quanto menor, melhor
Imobilização do Patrimônio Líquido	2,07	2,01	Quanto menor, melhor
Margem Líquida	0,89%	1,01%	Quanto maior, melhor
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	4,09%	4,16%	Quanto maior, melhor

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Dessa forma, outra vantagem da análise simulada é a sua capacidade de auxiliar na avaliação da *performance* empresarial, sendo possível comparar o desempenho atual com o desempenho projetado em diferentes cenários, o que permite identificar pontos fortes e fracos e tomar medidas para melhorar os indicadores da empresa. Portanto, a análise simulada dos indicadores é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões, auxiliando a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos de forma mais eficiente.

No entanto, é importante ressaltar que a análise simulada dos indicadores é apenas uma ferramenta para a formulação de estratégias, e deve ser utilizada em conjunto de outras fontes de informação e análises para ter uma visão mais abrangente da situação econômico-financeira da entidade. Além disso, a qualidade dos dados usados na simulação também é crucial para a precisão das projeções e resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das demonstrações contábeis do frigorífico em estudo foi possível realizar um diagnóstico acerca de sua situação econômico-financeira e verificar as principais ocorrências que impactaram seu desempenho nos períodos avaliados, podendo, inclusive, servir de subsídio para o planejamento de ações futuras e tomada de decisões.

O primeiro passo foi a coleta dos demonstrativos e relatórios gerenciais divulgados no site da empresa em estudo. Após o levantamento e preparação destes dados foram calculados os indicadores apresentados anteriormente. Logo, iniciaram-se as análises e interpretações sendo complementadas com tabelas e gráficos para melhor visualização e compreensão dos fatos, com a finalidade de atender aos objetivos propostos e suportar a hipótese apresentada.

Desse modo, verificou-se por meio da análise econômico-financeira no decorrer de 2018 a 2022 que o frigorífico apresentou crescente degradação na sua capacidade de pagamento a curto e longo prazo (Liquidez), além de aumentar consideravelmente seu endividamento e a dependência por capitais de terceiros. Notou-se também, uma redução drástica de sua rentabilidade, indicando que a empresa enfrentou dificuldades em controlar seus custos de produção e despesas.

Dentre alguns fatores observados durante os exercícios analisados, os quais influenciaram para a degradação da saúde econômico-financeira da empresa, foram pontuados os eventos como, a greve dos caminhoneiros, inflação, os desdobramentos das operações carne fraca, o fechamento de mercados externos para carne suína, além do baixo poder aquisitivo e o desemprego em 2018.

Já em 2019, houve uma evolução gradativa do ambiente empresarial brasileiro, além dos efeitos positivos da Peste Suína Africana, aumentando consideravelmente a demanda por carnes, auxiliando na recuperação dos preços de venda e da rentabilidade dos negócios.

Em 2020 a pandemia da COVID-19 afetou fortemente as atividades produtivas em todo o mundo, todavia, o agronegócio conseguiu um desempenho surpreendente, o que ajudou a aliviar os efeitos econômicos e sociais do coronavírus, apresentando resultados satisfatórios no período. Já nos anos seguintes houve uma degradação nos indicadores da empresa, devido principalmente ao alto custo para manutenção

das atividades, provocado pela supervalorização das *commodities*, além do aumento das despesas operacionais.

Em virtude dos fatos elencados acima, pode-se observar que houve grandes oscilações econômicas, sociais e políticas no decorrer dos últimos anos, impactando o desempenho econômico-financeiro do frigorífico.

Outro fator relevante observado mediante as análises verticais e horizontais, bem como evidenciado pela Demonstração dos Fluxos de Caixa e numa forma crescente de detalhamento por meio dos índices, foi o alto investimento em imobilizações.

Partindo disso, conforme analisados os indicadores e relatórios gerenciais complementares, a empresa investiu em terrenos e construções contratando fontes de financiamento para ampliar suas plantas industriais, captando altos investimentos visando o crescimento de sua produção, objetivando a expansão de novos mercados e fomentar o seu resultado, necessitando, portanto, de capital de terceiros para viabilizar suas atividades.

Verificou-se também, a possibilidade de criar cenários hipotéticos por meio da análise simulada de indicadores, sendo possível avaliar os impactos causados nos índices permitindo a análise de diferentes operações, bem como a formulação de estratégias para o processo decisório, sendo uma ferramenta relevante de gestão.

Entre as limitações deste estudo, prevalece a utilização de apenas as demonstrações contábeis e relatórios gerenciais divulgados no site da empresa. Sendo assim, o presente estudo contribui com o desenvolvimento de novas abordagens de pesquisa sobre o tema, trazendo um vasto referencial teórico, possibilitando um forte embasamento, além de servir como referência para estudos futuros, por ser um estudo aprofundado acerca da análise econômico-financeira das empresas.

Como sugestão, salienta-se a possibilidade de, em estudos futuros, ser abordado o uso da análise de indicadores para empresas do mesmo ramo de atividade, permitindo comparações entre suas estruturas e estratégias, identificando oportunidades e ameaças, gerando *insights* valiosos em relação ao perfil de endividamento, rentabilidade e sua capacidade de geração de caixa e cumprimento de obrigações.

Por fim, pode-se observar que a avaliação e interpretação dos índices de forma minuciosa fornece uma visão ampla da situação econômico-financeira da

entidade, evidenciando todas as operações realizadas através de informações estruturadas, dando o suporte necessário para a tomada de decisão e formulação de estratégias empresariais.

REFERÊNCIAS:

AGUIAR, J. F. de. *et al.* Análise Econômico-financeira das Instituições de Ensino Superior Brasileiras Privadas Listadas na B3 Durante a Pandemia da COVID 19. **Revista Conhecimento Contábil**. v. 11, n. 2, 2021.

ALVES, A.; LAFFIN, N. H. **Análise das Demonstrações Financeiras**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

AMORIM, D. F. B. A Importância Da Contabilidade Gerencial Para A Gestão Dos Negócios. **Revista Científica Semana Acadêmica**. v. 1, n. 78, p. 01-19, 2015.

ASSAF NETO, A. **Estrutura e Análise de Balanços**: um enfoque econômico-financeiro. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

ASSAF NETO, A. **Finanças Corporativas e Valor**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

ASSAF NETO, A.; SILVA, C. A. T. **Administração do Capital de Giro**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

ATKINSON, A. *et al.* **Contabilidade Gerencial**. São Paulo: Atlas, 2008.

BALDISERRA, C. *et al.* Análise do Ciclo Operacional e Financeiro: um estudo de caso em uma empresa do ramo moveleiro de São Bento do Sul – SC. *In*: XIX Congresso Brasileiro de Custos. **Anais do Congresso Brasileiro de Custos**, Foz do Iguaçu, 2015, p. 1-15.

BANDEIRA, R. **Retrospectiva 2018: Principais Fatos que Impactaram a Economia do Brasil**. Disponível em: <https://www.suno.com.br/noticias/retrospectiva-principais-impactos-economia-nacional/>>. Acesso em: 21 fev. 2023.

BEUREN, I. M. **Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: Teoria e Prática**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

BRAGA, H. R. **Demonstrações Contábeis**: estrutura, análise e interpretação. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

BRASIL. Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 dez. 2007.

BRASIL. Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações, de 15 de dezembro de 1976. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 dez. 1976.

BROM, L. G.; BALIAN, J. E. A. **Análise de Investimento e Capital de Giro**: conceitos e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2007.

BRUNI, A. L. **A Análise Contábil e Financeira**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CAMLOFFSKI, R. **Análise de Investimentos e Viabilidade Financeira das Empresas**. São Paulo: Atlas, 2014.

CANITO, A. R.; COSTA, M. J.; CAMPOS, M. F.; Análise de Balanço: uma discussão sobre as limitações na interpretação dos índices de liquidez. **Revista Negócios em Projeção**, v. 9, n. 1, p. 14-27, 2018.

CASADO, J. H. M. **Administração de Capital de Giro**. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão. **Avaliação da Situação Econômico e Financeira ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Exercícios de 2011-2016**. Brasília, p.34, 2017.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC 26 (R1). **Apresentação das Demonstrações Contábeis**. Brasília, dez. 2011. Disponível em: <<http://www.cpc.org.br/CPC/DocumentsEmitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57>> Acesso em: 17 ago. 2022.

COSTA, M. L.; FEITOSA FILHO, I. R. A Importância da Contabilidade no Processo de Desenvolvimento do Microempreendedor Individual (MEI). **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 10, n. 2, p. 154-163, 2019.

DEMICHELI, D. **Análise das Demonstrações Contábeis como Instrumento de Avaliação da Situação Econômico-financeira**: Estudo comparativo entre duas empresas do segmento de seguros listadas na Bovespa. 2019. 103f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis). Universidade de Caxias do Sul. Bento Gonçalves, 2019.

DIAS, L. E. R. *et. al.* Análise Financeira e Econômica do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício como Suporte nas Decisões do Departamento Financeiro. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v. 11, n. 11, p. 51-79, 2021.

DIEHL, J. DUARTE, R. **Análise do Impacto no Desempenho Econômico e Financeiro de Empresas do Varejo Listadas na B3 Durante a Pandemia de COVID-19 no ano de 2020**. 2021. 28f. (Artigo de Conclusão de Curso). Bacharel em Administração. Universidade de Passo Fundo. Carazinho, 2021.

EMBRAPA, **Peste Suína Africana**. 2021. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/psa>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

FACHIN, O. **Fundamentos de Metodologia**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

FERNANDES, F.; FERREIRA, E. M.; RODRIGUES, E. Análise de Rentabilidade Utilizando o Modelo *DuPont*: estudo de caso em uma operadora de planos de saúde. **Revista de Gestão em Sistemas de Saúde – RGSS** v. 3, n. 2, jul./dez, 2014.

FERREIRA, F. A. S. de.; LIMA, A. C. S. da. Análise Econômico-financeira dos Indicadores Durante a Estagnação Econômica: o caso de um grupo econômico

brasileiro do setor educacional. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências**. Icó, CE, v. 2, n. 2, p. 666-681, mai./ago, 2019.

FLEURIET, M.; KEHDY, R.; BLANC, G. **O Modelo Fleuriet: a dinâmica financeira das empresas brasileiras: um novo modelo de análise, orçamento e planejamento financeiro**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

FRASER, L. M.; ORMISTON, A. **Understanding Financial Statements**. 6. ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2001.

GARCIA, R. M.; BEZERRA, D. O. A Importância Da Contabilidade Gerencial Para Pequenas E Médias Empresas Em Meio A Pandemia Do Covid-19. **Revista Campo do Saber**. v. 6, n. 2, jul./dez, João Pessoa, 2020.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.

GITMAN, L. J. **Princípios de Administração Financeira**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

GOMES, M. C. *et al.* Gestão de despesas: um estudo de caso em uma empresa do setor de construção civil. **Revista de Administração e Negócios da Amazônia**, [S.l.], p.1-17, 2019.

GONÇALVES, T. A. **As Contribuições da Análise das Demonstrações Financeiras na Controladoria: Um estudo de caso em uma empresa listada na B3**. 2017. 71f. (Trabalho de Conclusão de Curso). Bacharelado em Ciências Contábeis. Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. Criciúma, 2017.

HENDRIKSEN, E. S. BRENDA, M. F. **Teoria da Contabilidade**. 1. ed. [14ª. Reimpr.] – São Paulo: Atlas, 2018.

HIGGINS, R. C. **Análise para Administração Financeira**. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

HIJAZI, M.; DAMKE, E. J.; MOREIRA, L. F. A Contribuição dos Modelos de Previsão de Insolvência na Prevenção de Custos de Falência: uma proposta de um novo modelo a partir de índices financeiros em empresas de capital aberto no Brasil. *In*: XXII Congresso Brasileiro de Custos, 2015, Foz do Iguaçu. **Anais Do Congresso Brasileiro De Custos - ABC**, Foz do Iguaçu, 2015. p. 1-16.

HOJI, M. **Administração Financeira e Orçamentária: matemática financeira aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HOJI, M. **Administração Financeira: uma abordagem prática**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

IOZZI, Y. S.; FERREIRA, J. L. de. Por que os Correios dão prejuízo? Análise econômico-financeira da empresa brasileira de correios e telégrafos de 2009 a 2017. *In*: IV Seminário dos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas do Campus de Campo

Mourão da Universidade Estadual do Paraná, 2018, Campo Mourão. **Anais do IV Seminário dos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas**. Campo Mourão, 2018. p. 1-26.

IUDÍCIBUS, S. **Análise de Balanços**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

IUDÍCIBUS, S. **Contabilidade Gerencial: da teoria à prática**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

IUDÍCIBUS, S. **Teoria da Contabilidade**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C.; **Contabilidade Comercial**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C.; FARIA, A. C.; **Introdução à Teoria da Contabilidade: para graduação**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

JIAMBALVO, J. **Contabilidade Gerencial**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

JUNIOR, A. S da.; SILVA, V. C da.; SILVA, P. O. M. de. Impactos Econômico-Financeiros da Pandemia de COVID 19 no Setor de Educação Superior na B3. **Revista Contabilidade Vista & Revista**. Belo Horizonte. v. 33, n. 1, p. 144-169, jan./abr, 2022.

KANITZ, S. C. Como Prever Falências de Empresas. **Revista Negócios em Exame**, São Paulo, p. 95-102, dez. 1974.

KOECHE, A. S. *et al.* Desempenho Econômico-financeiro de Empresas do Agronegócio da Carne, Listadas na B3, antes e após o início da COVID-19. *In: XXVII Congresso Brasileiro de Custos*, 2021. **Anais Associação Brasileira de Custos**, 2021. p.1-15.

KISTNER, S. P.; PLATT NETO, O. A. Divulgação do EBITDA pelas Companhias Listadas na B3: Identificação dos Tipos e das Localizações dos Indicadores Referentes a 2018. *In: 10º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças & 3º UFSC International Accounting Congress*, 2020, Florianópolis. **Anais**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2020.

LEÃO, L. M. **Metodologia do Estudo e Pesquisa: facilitando a vida dos estudantes, professores e pesquisadores**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

LEMES, R. L. **A Gestão dos Recursos Financeiros de Curto Prazo na Pequena Empresa: Um Estudo das Necessidades de Capital de Giro em Empresas Industriais de São Carlos/SP**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade de São Paulo USP. São Carlos, 2001.

LIMA, M. G. **A Importância do Capital de Giro na Administração das Empresas**. 2010. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis). Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2010.

- LIMA, S. S. de.; VILCHIEZ, I. G.; OLIVEIRA, E. C. de. Ferramenta de Análise e Risco Utilizando o Ciclo Financeiro para Empresas de Agronegócio Listadas no Brasil, Bolsa, Balcão (B3). **Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos da FEA**, v. 7, n. 2. jul./dez, p. 35-55, 2020.
- LIMA, R. A., *et al.* Aluguel de imóveis próprios: uma estratégia para a gestão financeira de empresas. **Revista Científica da Faculdade UNIDA**, [S.l.]. p.1-14, 2020.
- LINS, L. S.; FRANCISCO FILHO, J. **Fundamentos e Análise das Demonstrações Contábeis: uma abordagem interativa**. São Paulo: Atlas, 2012.
- LOUZADA, L. C. *et al.* Análise Comparativa entre os Indicadores Econômico-financeiros Aplicados às Indústrias Manufatureiras Listadas na Bovespa. **Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí - REAVI**, v. 5, n. 7, p. 17-36, 2016.
- MACEDO, C. K. M. **Análise Econômico-financeira de um Grupo de Empresas do Setor de Saúde Listadas na B3 com Base nos Resultados Antes e Durante a Pandemia COVID-19**. 2021. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis). Universidade de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul, 2021.
- MACHADO, J. R.; RAPÉ, S. F. L.; SOUZA, S. R. Contabilidade Gerencial e Sua Importância Para a Gestão e Tomada De Decisão Das Empresas Contemporâneas. **OPET - Revista de Ciências Contábeis e Administração**, p.1–11, 2019.
- MACHADO, M. A. V.; MACHADO, M. R.; CALLADO, A. L. C. Análise Dinâmica e o Financiamento das Necessidades de Capital de Giro das Pequenas e Médias Empresas Localizadas na Cidade de João Pessoa, PB: Um estudo exploratório. **Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS**. v. 3, n. 2, p. 139-149, 2006.
- MÁLAGA, F. K. **Análise de Demonstrativos Financeiros e da Performance Empresarial: para empresas não financeiras**. 3. ed. São Paulo: Saint Paul Editora, 2017.
- MANOSSO, T. **Análise dos índices de Atividade das Quatro Maiores Indústrias Têxteis com Ações Listadas na BM&BOVESPA no Triênio 2012-2014**. 2016. 85f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis). Universidade de Caxias do Sul, 2016.
- MARCELINO, J. A. *et al.* Contabilidade Gerencial como Ferramenta de Apoio à Gestão de Pequenas Empresas. **Revista Controladoria e Gestão – RCG**, v. 2, n. 2, p.469-485, jul./dez, 2021.
- MARCONI, M. A. de.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 9. ed. [Reimpr.]. São Paulo: Atlas, 2022.
- MARCONI, M. A. de.; LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. 8. ed. Barueri: Atlas, 2022.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa**. Atualização João Bosco Medeiros. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MARION, J. C. **Análise das Demonstrações Contábeis**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MARION, J. C. **Contabilidade Básica**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MARION, J. C. **Contabilidade Empresarial: Instrumento de Análise, Gerência e decisão**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MARION, J. C. RIBEIRO, O. M. **Introdução a Contabilidade Gerencial**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MARTINS, E. **EBITDA O que é isso? IOB Informações Objetivas, Temática Contábil e Balanços**. São Paulo: Boletim IOB 06/98, p.1-7, 1998.

MARTINS, E.; DINIZ, J.; MIRANDA, G. **Análise Avançada de Demonstrações Contábeis: uma abordagem crítica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MARTINS, E.; DINIZ, J.; MIRANDA, G. **Análise Didática das Demonstrações Contábeis**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MARZZONI, D. N. S.; SILVA, L. S.; PEREIRA, R. S. da. Análise dos Índices de Liquidez de um Banco. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba. v. 6, n. 6, p.3494-3592, jun, 2020.

MARZZONI, D. N. S.; SOUZA, E. M. de. Análise das Demonstrações Contábeis: Uma comparação da Odebrecht antes e depois da Operação Lava Jato. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, 2020.

MATARAZZO, D. C. **Análise Financeira de Balanços**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MATIAS, A. B. **Análise Financeira de Empresas**. Barueri, SP: Manole, 2017.

MATTES, C. S.; DALONGARO, R. C.; WESZ, L. F. P. A História da Contabilidade e Seus Aspectos Contemporâneos: Uma Contribuição Teórica ao Profissional da Atualidade. **Revista Interdisciplinar de Contabilidade, Administração e Direito**. v. 04, [S.l.]. jan./jul, 2018.

MEGLIORINI, E. **Contabilidade Gerencial**. São Paulo: Atlas, 2011.

MODRO, W. M.; FAMÁ, R.; PETROKAS, L. A. Modelo Tradicional x Modelo Dinâmico de Análise do Capital de Giro: Um Estudo Comparativo entre duas Empresas de Mesmo Setor com Diferentes Performances Financeiras. **Revista FACEF Pesquisa Desenvolvimento e Gestão**. v. 15, n. 1, p. 90-106, 2012.

MONTEIRO, S. **Manual de Contabilidade Financeira**. Porto Alegre: Uniarte, 2013.

MONTOTO, E. **Contabilidade Geral e Avançada Esquematizado**. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MOURA, M. F.; PEREIRA, N. A.; RECH, I. J. Análise Quanto ao Uso de Ferramentas e Informações Gerenciais pelos Produtores de Gado de Corte. **Revista Evidenciação Contábil & Amp; Finanças**, v. 4, n. 3, p. 72-88, set/dez, 2016.

OLIVEIRA, M. A. *et al.* Venda de imobilizado: uma estratégia para a gestão financeira de empresas. **Revista de Ciências da Administração**, p.98-108, 2019.

OLIVEIRA, M. S. **Desempenho Econômico-Financeiro durante a Pandemia de Covid-19: Uma Análise Comparativa entre Companhias Brasileiras Pertencentes e não Pertencentes ao Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3**. 2021. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Contábeis). Universidade de Brasília (Unb). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE). Brasília, 2021.

OLIVEIRA NETO, A. A.; JACOBINA, A. C. de.; FALCÃO, J. V. A Depreciação, a Amortização e a Exaustão no Custo de Produção Agrícola. **Revista de Política Agrícola**. v. 17, n. 1, p. 5-13, jan/fev/mar, 2008.

OTT, E. Contabilidade Gerencial Estratégica: Inter-relacionamento da Contabilidade Financeira com a Contabilidade Gerencial. **Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS**. v. 1, n. 1, mai./ago, 2004.

OYAMADORI, J. C. T. **Contabilidade Gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial**. São Paulo: Atlas, 2018.

PADOVEZE, C. L. **Contabilidade Geral Facilitada**. 1. ed. São Paulo: Editora Forense Grupo GEN - Método, 2017.

PADOVEZE, C. L. **Contabilidade Gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PADOVEZE, C. L. **Controladoria Estratégica e Operacional**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

PADOVEZE, C. L.; BENEDICTO, G. C. de. **Análise das Demonstrações Financeiras**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PAULA, E. de. **Indicadores Econômicos e Financeiros da Empresa Onda Ltda: uma avaliação das demonstrações contábeis de 2011 até 2015**. 2016. 33f. Monografia (MBA em Controladoria e Finanças). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2016.

PEREIRA, A. D. **Auditoria das Demonstrações Contábeis**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

PEREIRA, J. M. **Manual de Metodologia da Pesquisa Científica**. 4. ed. [3. Reimpr] São Paulo: Atlas, 2019.

PEREIRA, J. M. Teoria Institucional Aplicada à Contabilidade: Evolução e Perspectivas. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, PR, v. 7, n. 10, p.96651-96699, 2021.

PEREZ JUNIOR, J. H.; BEGALLI, G. A. **Elaboração e Análise das Demonstrações Financeiras**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

PIENEGONDA, F. K.; ATAMANCZUK. Indicadores econômico-financeiros em empresas ligadas ao agronegócio. *In*: IV Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação, 2020. **Anais IV EIGEDIN**, 2020. p.1-16.

PINHEIRO, J. L. **Mercado de Capitais: fundamentos e técnicas**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

PINHEIRO, L. E. T. *et al.* Validação de Modelos Brasileiros de Previsão de Insolvência. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 18, n. 4, p. 83-103, 2007.

PORTAL INDUSTRIA. **5 Fatos que Prejudicaram o Crescimento da Economia e da Indústria em 2018**. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/5-fatos-que-prejudicaram-o-crescimento-da-economia-e-da-industria-em-2018/>>. Acesso em: 21 fev. 2023.

PRASOONA, J.; REDDY, R. Geetha. Analysis of financial statements. **Biotica Research Today**, v. 3, n. 5, p. 373-375, 2021.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. F. **Metodologia do Trabalho Científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RAMOS, D. C. S.; ALVES, J.; MENDONÇA, D. J. Eficiência Econômico-financeira de Empresas de Capital Aberto do Setor de Serviços Educacionais no Brasil. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, p. 1-18, 2019.

RAMOS, M. V. M. Utilizando o Ciclo Operacional para fazer o Orçamento de Caixa e Calcular a Necessidade de Capital de Giro (NCG). **Revista Científica da Escola da Gestão de Negócios**, Natal, v. 1, n. 1, p. 81-90, 2011.

REGERT, R. *et al.* A Importância dos Indicadores Econômicos, Financeiros e de Endividamento como Gestão do Conhecimento na Tomada de Decisão em Tempos de Crise. **Visão**. Caçador. v. 7, n. 2, p. 67–83, jul./dez, 2018.

REINALDI, M. A. A. *et al.* A Relevância da Contabilidade Gerencial para a Gestão das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n.1, p. 3368-3382, jan, 2022.

REIS, A. C. R. **Demonstrações Contábeis: estrutura e análise**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

RENDER, B.; STAIR, R. M.; HANNA, M. E. **Análise Quantitativa para Administração**: Com Excel e POM-QM para Windows. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

RELATÓRIO ANUAL 2020 C. VALE. Disponível em:
<<https://www.cvale.com.br/demonstracoes/>> Acesso em: 04 abr. 2023.

RELATÓRIO ANUAL 2021 FRIMESA. Disponível em:
<<https://www.frimesa.com.br/pt/relatorios>> Acesso em: 24 mai. 2023.

RIBEIRO, A. J. M. *et al.* Um Estudo Teórico de Artigos Nacionais Sobre o Indicar EBITDA. *In*: XII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2015, Rio de Janeiro. **Anais AEDB de Excelência em Gestão e Tecnologia: SEGET**. Rio de Janeiro, 2015. p. 1-11.

RIBEIRO, O. M. **Contabilidade Básica**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

RIBEIRO, O. M. **Contabilidade Comercial Fácil**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

RIBEIRO, O. M. **Estrutura de Análise de Balanços**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

RIBEIRO, O. M. **Estrutura e Análise de Balanço Fácil**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

ROCHA, A. S. C. **Análise Financeira e Econômica da Empresa Gerdau S.A.** 2020. 21f. (Trabalho de Conclusão de Curso). Bacharelado em Administração. Universidade Federal da Paraíba UFPB. João Pessoa, 2020.

ROCHA, J. K. M. **Nível de Evidenciação das Informações Contábeis Obrigatórias**: uma análise da situação dos Estados brasileiros no ano de 2015. 2017. 47f. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Ciências Contábeis. Universidade de Brasília UNB. Brasília, 2017.

RODRIGUES, C. M. **Análise das Demonstrações Contábeis**: Comparativo entre empresas de utilidades domésticas do estado do Rio Grande do Sul. 2018. 97f. (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2018.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. **Metodologia de Pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANDE, S.; NEIVA, A. **Contabilidade Geral e Avançada**. 1. ed. Rio de Janeiro: Método, 2021.

SANTI FILHO, A.; OLINQUEVITCH, J. L. **Análise de Balanços Para Controle Gerencial**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SANTOS, A. F. dos.; ESPEJO, M. M. S. B. O efeito da pandemia do Covid-19 no nível de solvência das empresas brasileiras do agronegócio. *In: XXIII ENGEMA. Anais XXIII ENGEMA*. São Paulo, 2021. p.1-16.

SANTOS, C.; BARROS, S. F. **Curso Estrutura e Análise de Balanços**. São Paulo: IOB-Thomson, 2013.

SANTOS, J. R.; SOUZA, L. A. Análise simulada das demonstrações contábeis: uma ferramenta para a tomada de decisão nas organizações. **Revista de Contabilidade e Finanças**, São Paulo, v. 29, n. 78, p. 146-157, jan./abr. 2018.

SATO, S. S. **Análise Econômico-financeira Setorial**: estudo da relação entre liquidez e rentabilidade sob a ótica do modelo dinâmico. 2007. 205f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007.

SCOTT, J. **Pesquisa Documental**. Londres: Sage Publications Ltda, 2006.

SIEBENEICHLER, A. F.; FEIL, A. A. Análise das Demonstrações Contábeis pelo Método Tradicional, Integrado e Estruturado. **Revista Gestão e Desenvolvimento**, [S. l.], v.19, n.2, p.76–103, 2022.

SILVA, A. A. da. **Estrutura, Análise e Interpretação das Demonstrações Contábeis**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SILVA, A. P.; PEREIRA, B. M. A. A Depreciação/Amortização: A fronteira que une e separa o regime contabilístico e o regime fiscal. **Revista Portuguesa de Contabilidade**. v. 4, n. 16, p. 561-576, 2014.

SILVA, G. D.; ANJOS, M. A. D dos. Análise de Balanço Patrimonial em Empresas de Capital Aberto no Ramo Calçadista. **Revista Gestão, Tecnologia e Ciências**. GETEC. v. 9. n. 24, 2020.

SILVA, J. M. *et al.* Locação de ativos: uma estratégia para a melhoria dos resultados financeiros das empresas. **Revista de Ciências da Administração**, p.87-98, 2019.

SILVA, J. P. **Análise Financeira das Empresas**. 13. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

SILVA, J. P. da. **Gestão e Análise de Risco de Crédito**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SILVA, M. P.; DA MOTA COUTO, C. H.; CARDOSO, A. B. Análise das Demonstrações Contábeis como Ferramenta de Suporte à Gestão Financeira. **Revista Brasileira de Gestão e Engenharia**, v. 2, n. 13, p. 23-45, 2016.

SILVA, N. R. F.; NEGRÃO, K. R. M.; SABOYA, S. M. P. Análise de Indicadores Financeiros em tempos de Crise Econômica para Instituições de Ensino Superior Listadas Na Bm&Fbovespa. **Revista de Administração e Contabilidade-RAC**, v. 5, n. 10, p. 154-174, 2018.

SCHNEIDER, S. *et al.* Os Efeitos da Pandemia da Covid-19 sobre o Agronegócio e a Alimentação. **Revista Estudos Avançados - USP**, v. 34, n. 100, p.167-188, 2020.

SOARES, E.; Galdi, F. C. Relação dos Modelos *DuPont* com o Retorno das Ações no Mercado Brasileiro. **Revista Contabilidade & Finanças - USP**, São Paulo, v. 22, n. 57, p. 279-298, set/out/nov/dez, 2011.

SOARES; P. H. S. da.; FARIA, J. A. de.; OLIVEIRA, J. J. de. Análise das Demonstrações Contábeis: Uma Proposta de Referência de Índices de Liquidez para Empresas Brasileiras, **Revista ConTexto**. Porto Alegre, v. 19, n. 43, p. 44-57, set/dez, 2019.

SOUSA, A. **Impactos do Surto da Peste Suína Africana na China para Suinocultura Brasileira**. VETJR. 2021. Disponível em: <<https://www.vetjr.com/>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

SOUSA, D. P. C.; MARTINS, R. **Análise das Demonstrações Contábeis**. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010.

SOUZA, A. B. de. **Curso de Administração Financeira e Orçamento: princípios e aplicações**. São Paulo: Atlas, 2014.

SOUZA, A. *et al.* Análise de Investimentos e Insolvência para Tomada de Decisão de Investimento de Pequenos Investidores, Sob a Ótica de um Sócio Investidor. **Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia - REPAE**, São Paulo, v. 4, n. 1, nov/abr, 2018.

SOUZA, A. F. de. **Análise Financeira das Demonstrações Contábeis**. 1. ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2015.

SOUZA, A. L. *et al.* Gestão de ativos fixos: uma revisão teórica. **Revista de Gestão e Projetos**, [S.l.]. p.94-110, 2018.

STARLING, R. N.; PORTO, R. B. Dinâmicas do Desempenho Financeiro, da Mudança Estratégica e da Concentração Industrial em Empresas Brasileiras. **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 397-415, 2014.

SUINOCULTURA INDUSTRIAL. **Peste Suína Africana: 60% dos rebanhos chineses dizimados nos últimos três anos**. 2021. Disponível em: <<https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/peste-suina-africana-60-dos-rebanhos-chineses-dizimados-nos-ultimos-tres-anos/20210505-163122-y878>> Acesso em: 19 fev. 2023.

SZUSTER, N. *et al.* **Contabilidade Geral: Introdução a Contabilidade Societária**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

TESOURO NACIONAL. **Depreciação, Amortização e Exaustão**. 2012. Disponível em: < <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br> > Acesso em: 07 nov. 2022.

VICECONTI, P.; NEVES, S. das. **Contabilidade Avançada e Análises das Demonstrações Financeiras**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

VIEIRA, M. V. **Administração Estratégica do Capital de Giro**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

VIEIRA, V. A. *et al.* Endividamento e desempenho financeiro: uma análise em empresas de capital aberto no Brasil. **Revista de Administração**, [S.l.]. p.290-304, 2020.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZAMBERLAN, L. *et. al.* **Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas**. Ijuí: Unijuí, 2019.

ZDANOWICZ, J. E. **Finanças Aplicadas para Empresas de Sucesso**. São Paulo: Atlas, 2012.

ZDANOWICZ, J. E. **Gestão Financeira para Cooperativas: Enfoques Contábil e Gerencial**. São Paulo: Atlas, 2014.

ANEXOS

Os anexos são textos ou documentos não elaborados pelo autor que servem de contribuições úteis para documentar, esclarecer, provar ou confirmar as ideias apresentadas ou discutidas na pesquisa, devendo ser todos devidamente citados no texto (ZAMBERLAN *et al.*, 2019). A seguir, apresenta-se o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (Demonstração de Sobras ou Perdas) e Demonstração dos Fluxos de Caixa, além dos relatórios gerenciais complementares que serviram de base para os cálculos, análise e interpretação dos indicadores econômico-financeiros no presente estudo.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO					
Descrição	2022 (R\$)	2021 (R\$)	2020 (R\$)	2019 (R\$)	2018 (R\$)
ATIVO	3.614.225.964,34	2.836.801.840,77	2.241.478.156,33	1.667.722.470,44	1.609.023.829,61
ATIVO CIRCULANTE	1.319.168.999,73	1.233.255.526,42	1.078.542.212,27	925.855.840,15	860.182.801,27
Caixa e Equivalente de Caixa	309.182.390,64	314.996.578,23	378.780.320,36	90.502.910,14	74.946.945,12
Caixa	51.958,97	118.735,91	78.772,46	65.021,07	76.578,77
Bancos conta movimento	29.204.635,82	10.064.427,94	3.036.170,36	15.958.536,19	7.788.663,14
Bancos - Moeda Estrangeira	7.384.003,84	13.028.110,55	40.370.880,36	74.478.897,88	67.081.203,95
Aplicações Financeiras	271.762.345,90	291.193.826,64	334.996.960,12	455,00	499,26
Moeda Estrangeira a Converter	779.446,11	591.477,19	297.537,06	-	-
Valores em Trânsito	-	-	-	-	-
Clientes e Outros Recebíveis	642.550.172,70	550.956.167,33	396.580.845,61	373.196.980,15	323.909.103,27
Contas a Receber de Terceiros	534.384.001,04	446.973.627,07	314.468.343,01	284.590.752,67	263.899.699,06
Contas a Receber de Filiações	12.326.854,70	16.504.991,61	51.504.018,25	35.505.764,80	14.054.898,14
Tributos a Recuperar	65.187.475,48	14.541.296,93	11.478.076,70	19.043.182,49	36.168.006,28
Créditos de Funcionários	3.132.108,33	2.708.998,23	2.527.482,18	2.086.339,71	2.030.804,61
Outros Recebíveis	27.519.733,15	70.227.253,49	16.602.925,47	31.970.940,48	7.755.695,18
Estoques	363.911.124,83	363.303.816,11	300.389.257,19	179.316.639,38	194.297.655,96
Estoques de Produtos/Mercadorias	363.911.124,83	363.303.816,11	300.389.257,19	179.316.639,38	194.297.655,96
Ativo Financeiro	-	377.150,58	1.262.317,96	280.137.974,05	263.526.044,98
Filiações c/ Financ. Q.Parte	-	377.150,58	1.262.317,96	1.778.009,84	1.793.434,28
Aplicações Financeiras	-	-	-	269.785.052,11	250.677.670,57
Moeda Estrangeira a Converter	-	-	-	8.574.912,10	11.054.940,13
Despesas Antecipadas	3.525.311,56	3.621.814,17	1.529.471,15	2.701.336,43	3.503.051,94
Despesas a Apropriar	3.525.311,56	3.621.814,17	1.529.471,15	2.701.336,43	3.503.051,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.295.056.964,61	1.603.546.314,35	1.162.935.944,06	741.866.630,29	748.841.028,34
Clientes e Outros Recebíveis	48.747.949,26	38.186.100,08	50.874.377,54	5.399.948,70	13.834.792,37
Contas a Receber de Terceiros	-	-	-	-	-
Tributos a Recuperar	45.640.819,37	35.078.970,19	47.018.234,47	1.245.934,93	9.809.274,59
Depósitos Judiciais	3.107.129,89	3.107.129,89	3.856.143,07	4.154.013,77	4.025.517,78
Outros Recebíveis	-	-	-	-	-
Ativo Financeiro	-	-	376.050,91	1.978.152,66	3.693.694,49
Filiações c/Financ. Q.Parte	-	-	376.050,91	1.628.152,66	3.380.254,44
Aplicações Financeiras	-	-	-	350.000,00	313.440,05
Ativo Biológico	9.325.690,69	4.229.534,13	3.917.879,44	3.688.926,19	3.297.697,27
Investimentos	2.244.145,86	1.703.508,86	1.436.914,03	1.366.500,03	1.301.802,36
Imobilizado	2.228.341.536,31	1.553.417.791,67	1.101.470.910,39	724.657.824,27	720.178.241,43
Intangível	6.397.642,49	6.009.379,61	4.859.811,75	4.775.278,44	6.534.800,42

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO					
Descrição	2022 (R\$)	2021 (R\$)	2020 (R\$)	2019 (R\$)	2018 (R\$)
PASSIVO	3.614.225.964,34	2.836.801.840,77	2.241.478.156,33	1.667.722.470,44	1.609.023.829,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.281.144.433,81	1.302.384.894,60	963.381.162,70	890.347.550,16	748.034.219,83
Contas a Pagar e Outras Obrigações	409.234.403,01	598.707.934,28	520.836.498,56	282.307.879,26	234.140.433,40
Fornecedores Terceiros	247.336.143,84	242.347.391,01	194.576.686,33	84.567.454,93	99.502.360,05
Fornecedores Filiaidas	131.313.899,02	309.583.075,74	281.870.090,24	164.690.802,46	107.522.334,84
Obrigações com Pessoal	18.248.637,21	32.626.237,43	30.745.227,80	19.490.381,21	14.983.964,00
Outros Débitos c/ Filiaidas	7.338,14	105.483,20	3.525.997,06	6.319.501,42	5.763.675,80
Outros Débitos Diversos	12.328.384,80	14.045.746,90	10.118.497,13	7.239.739,24	6.368.098,71
Obrigações Sociais	15.609.733,05	14.290.043,70	12.233.636,14	10.656.802,14	10.814.308,19
Obrigações Sociais/Previdenciárias	15.609.733,05	14.290.043,70	12.233.636,14	10.656.802,14	10.814.308,19
Obrigações Tributárias	36.259.507,62	25.402.575,23	24.683.292,96	17.083.651,41	18.352.875,12
Impostos/Contrib. a Pagar	36.259.507,62	25.402.575,23	24.683.292,96	17.083.651,41	18.352.875,12
Obrigações Financeiras	779.253.255,54	634.057.868,63	381.308.372,29	558.125.065,31	463.038.900,96
Bancos c/Financiamento	779.253.255,54	634.057.868,63	381.308.372,29	558.125.065,31	463.038.900,96
Provisões	40.787.534,59	29.926.472,76	24.319.362,75	22.174.152,04	21.687.702,16
Provisões	40.787.534,59	29.926.472,76	24.319.362,75	22.174.152,04	21.687.702,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.986.316,96	515.856.473,78	404.403.144,98	202.341.779,62	349.098.281,89
Contas a Pagar e Outras Obrigações	22.421.366,57	45.985.433,00	119.997.367,05	1.245.469,17	1.657.428,47
Fornecedores - Terceiros	22.421.366,57	-	61.850.000,00	-	-
Outros Débitos Diversos	-	45.985.433,00	58.147.367,05	1.245.469,17	1.657.428,47
Obrigações Sociais	-	-	-	-	-
Obrigações Sociais/Previdenciárias	-	-	-	-	-
Obrigações Financeiras	1.166.430.517,05	394.736.607,44	213.271.344,59	168.194.119,15	345.283.293,42
Bancos c/Financiamento	1.166.430.517,05	394.736.607,44	213.271.344,59	168.194.119,15	345.283.293,42
Provisões	63.134.433,34	75.134.433,34	71.134.433,34	32.902.191,30	2.157.560,00
Provisões	63.134.433,34	75.134.433,34	71.134.433,34	32.902.191,30	2.157.560,00
Contas a Receber de Terceiros	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.095.213,57	1.018.560.472,39	873.693.848,65	575.033.140,66	511.891.327,89
Capital Social Integralizado	285.232.362,54	213.605.738,62	203.398.238,62	159.213.238,62	159.213.238,62
Capital Social Subscrito	285.232.362,54	259.213.238,62	259.213.238,62	159.213.238,62	159.213.238,62
(-) Capital a Integralizar	-	45.607.500,00	55.815.000,00	-	-
Reservas	787.268.670,86	778.935.609,84	624.310.366,08	385.588.252,14	336.390.002,40
Reservas de Capital	334.245.475,48	333.275.802,19	259.306.128,88	115.351.211,58	95.339.911,54
Reserva de Doações e Subvenções	2.400.300,10	2.400.300,10	2.400.300,10	2.400.300,10	2.400.300,10
Reserva de Incentivos Fiscais	273.330.660,19	273.330.660,19	200.330.660,19	103.330.660,19	84.691.911,91
Reserva de Realiz.de Ajuste Patrimonial	12.529.271,22	11.559.597,93	10.589.924,62	9.620.251,29	8.247.699,53
Reserva de Investimentos	45.985.243,97	45.985.243,97	45.985.243,97	-	-
Reservas Estatutárias	404.473.417,74	396.140.356,72	314.515.112,96	218.778.242,99	188.218.741,53
Reserva Legal	329.605.553,80	314.136.029,46	267.301.606,38	184.528.167,24	163.070.315,88
Fates	66.273.683,75	55.985.203,33	47.213.506,58	34.250.075,75	25.148.425,65
Reserva p/Aumento de Capital	8.594.180,19	26.019.123,93	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.549.777,64	49.519.450,93	50.489.124,24	51.458.797,57	52.831.349,33
Ajustes de Avaliação Patrimonial	48.549.777,64	49.519.450,93	50.489.124,24	51.458.797,57	52.831.349,33
Sobras/Perdas a Disposição A.G.O	8.594.180,17	26.019.123,93	45.985.243,95	30.231.649,90	16.288.086,87
Sobras à Disposição da A.G.O.	8.594.180,17	26.019.123,93	45.985.243,95	30.231.649,90	16.288.086,87

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS					
Descrição	2022 (R\$)	2021 (R\$)	2020 (R\$)	2019 (R\$)	2018 (R\$)
Ingressos/ Vendas Brutas	5.506.134.833,25	5.039.642.256,66	4.298.993.462,01	3.185.872.719,74	2.925.485.243,75
Deduções Ingressos/Vendas	(698.005.686,24)	(651.426.955,11)	(578.837.334,28)	(44.663.147,60)	(45.456.789,04)
INGRESSOS/VENDAS LÍQUIDAS	-	-	-	3.141.209.572,14	2.880.028.454,71
Impostos Incidentes	-	-	-	(397.826.779,12)	(367.948.517,77)
Descontos Incondic. s/ Ingressos/Vendas	-	-	-	(3.934.111,68)	(2.670.325,80)
RECEITA LÍQUIDA DOS INGRESSOS/VENDAS	4.808.129.147,01	4.388.215.301,55	3.720.156.127,73	2.739.448.681,34	2.509.409.611,14
Custos dos Ingressos/Vendas	(4.077.290.207,69)	(3.645.918.265,47)	(2.851.312.540,33)	(2.168.422.623,32)	(2.018.333.247,56)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	730.838.939,32	742.297.036,08	868.843.587,40	571.026.058,02	491.076.363,58
Dispêndios/Despesas Operacionais	(896.289.802,96)	(738.621.131,35)	(702.607.010,19)	(587.496.238,91)	(574.611.205,99)
(-) Dispêndios/Despesas com Pessoal	(147.677.078,69)	(128.424.429,93)	(113.709.522,30)	(107.497.737,57)	(99.241.978,12)
(-) Dispêndios/Despesas Gerais Administrativas	(100.164.668,72)	(73.517.454,73)	(58.468.425,83)	(62.608.571,13)	(56.011.467,80)
(-) Dispêndios/Despesas c/ Prest.Serv.-P.J. / P.F.	(14.205.443,04)	(12.483.667,20)	(23.503.475,10)	(25.517.829,03)	(16.585.779,07)
(-) Dispêndios/Despesas c/ Deprec./Amortiz.	(7.331.249,32)	(6.951.547,37)	(6.589.943,31)	(5.702.929,81)	(5.490.039,26)
(-) Dispêndios/Despesas c/ Ingressos/Vendas	(587.825.639,45)	(453.901.857,68)	(405.243.060,45)	(359.558.204,47)	(344.778.893,89)
(-) Dispêndios/Despesas c/ Trib. E Contribuições	(6.419.312,48)	(4.132.610,47)	(2.692.041,01)	(3.574.251,14)	(3.935.956,35)
(-) Dispêndios/Despesas Indedutíveis	(3.358.377,21)	(3.041.118,05)	(2.693.048,63)	(1.261.257,15)	(1.987.810,64)
(-) Provisão P/ Perdas	(46.535.179,82)	(70.694.650,83)	(101.864.123,61)	(33.671.483,97)	(57.827.207,24)
(+) Dispêndios/Despesas Rateadas-Refatório	17.227.145,77	14.526.204,91	12.156.630,05	11.896.025,36	11.247.926,38
Outros Ingressos/Receitas Operacionais	278.958.138,16	153.031.014,35	91.148.031,49	122.562.208,32	151.973.175,04
Outros Ingressos/Receitas Operacionais	278.958.138,16	153.031.014,35	91.148.031,49	122.562.208,32	151.973.175,04
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(13.515.602,95)	(1.015.665,07)	142.343,26	(1.597.384,25)	(104.421,45)
Ganhos/Perdas Alienação de Imobil./Invest.	(13.515.602,95)	(1.015.665,07)	142.343,26	(1.597.384,25)	(104.421,45)
RESULTADO ANTES DOS ENCARGOS FINANCEIROS	99.991.671,57	155.691.254,01	257.526.951,96	104.494.643,18	68.333.911,18
Encargos Financeiros Líquidos	(56.075.633,16)	(47.077.213,01)	(54.297.448,81)	(41.746.181,89)	(36.434.693,23)
(-) Dispêndios/Despesas Financeiras	(110.242.401,48)	(92.002.364,00)	(90.790.746,78)	(72.929.580,55)	(68.357.158,23)
(+) Ingressos/Receitas Financeiras	62.834.891,31	47.260.425,69	56.394.369,31	32.164.301,53	45.135.232,89
(+/-) Provisão Variação Cambial	(8.668.122,99)	(2.335.274,70)	(19.901.071,34)	(980.902,87)	(13.212.767,89)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	43.916.038,41	108.614.041,00	203.229.503,15	62.748.461,29	31.899.217,95
Provisão de Impostos IRPJ e CSLL	-	-	(14.552.471,93)	-	(2.886.318,46)
(-) Provisão para Imposto de Renda	-	-	(10.720.877,70)	-	(2.102.980,75)
(-) Provisão para Contribuição Social	-	-	(3.831.594,23)	-	(783.337,71)
RESULTADO APÓS IRPJ E CSLL	43.916.038,41	108.614.041,00	188.677.031,22	62.748.461,29	29.012.899,49
RESULTADO ANTES DOS AJUSTES LEGAIS	43.916.038,41	108.614.041,00	188.677.031,22	62.748.461,29	29.012.899,49
Ajustes Legais	969.673,29	969.673,31	969.673,33	1.372.551,76	1.003.481,27
(-) Transf.p/Reserva de Incentivos Fiscais	969.673,29	969.673,31	969.673,33	1.372.551,76	1.003.481,27
(-) Transf.p/Reserva de Realiz.de Ajuste Patrimonial	-	969.673,31	969.673,33	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.946.365,12	107.644.367,69	187.707.357,89	61.375.909,53	28.009.418,22

EM 31 DE DEZEMBRO – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO					
Fluxo de caixa das atividades Operacionais	2022	2021	2020	2019	2018
RESULTADO LÍQUIDO	42.946.365,12	107.644.367,69	187.707.357,89	62.748.461,29	29.012.899,49
Ajustes do Resultado Líquido					
(+) Depreciação/Amortização/Exaustões	41.120.807,22	38.650.844,34	34.557.045,37	33.445.327,50	31.357.144,64
(+) Provisões	(1.138.938,17)	9.607.110,01	40.377.452,75	-	-
(+) Juros Incorridos Não Pagos	66.048.185,97	25.859.805,17	33.997.689,95	7.138.864,48	12.927.995,78
(+/-) Imobilizados Baixas					
Resultado Líquido Ajustado	148.976.420,14	181.762.127,21	296.639.545,96	103.332.653,27	73.298.039,91
Variações nos Ativos e Passivos					
(+/-) Variação nos Direitos com Associados	4.178.136,91	34.999.026,64	-15.998.253,45	-21.450.866,66	46.468.905,24
(+/-) Variação em Contas a Receber	- 87.833.484,07	- 132.686.800,11	-30.318.732,81	-44.961.834,01	-86.632.476,45
(+/-) Variação em Tributos a Recuperar	- 61.208.027,73	8.876.044,05	-38.207.193,75	25.688.163,45	8.070.217,19
(+/-) Variação das Despesas Antecipadas	96.502,61	- 2.092.343,02	1.171.865,28	801.715,51	-1.913.935,30
(+/-) Variação nos Depósitos Judiciais	-	749.013,18	297.870,70	-128.495,99	-153.052,23
(+/-) Variação nos Ativos Financeiros	43.084.670,92	- 52.363.109,73	17.485.808,64	1.730.966,27	3.147.622,35
(+/-) Variação nos Estoques	- 607.308,72	- 62.914.558,92	-121.072.617,81	14.981.016,58	32.341.020,60
(+/-) Variação Ativos Biológicos				-391.228,92	-235.341,05
(+/-) Variação em Obrigações com Associados	- 178.367.321,78	24.292.471,64	114.385.783,42	57.724.293,24	-15.473.149,28
(+/-) Variação em Fornecedores	4.988.752,83	- 14.079.295,32	171.859.231,40	-14.934.905,12	1.786.956,38
(+/-) Variação no Contas a Pagar	- 39.659.028,75	- 6.353.674,65	71.035.502,36	4.966.098,44	1.751.857,62
(+/-) Variação nas Obrigações Sociais	1.319.689,35	2.056.407,56	1.576.834,00	-157.506,05	634.599,92
(+/-) Variação nas Obrigações Tributárias	10.856.932,39	719.282,27	7.599.641,55	-1.269.223,71	-3.020.883,49
(+) Variação nas Provisões				31.231.081,18	1.319.197,84
(+/-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 154.174.065,90	- 17.035.409,20	476.455.285,49	157.161.927,48	61.389.579,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:					
(-) Aquisição de imobilizado	- 721.651.387,93	- 490.507.383,96	-412.106.023,72	-32.688.945,81	-65.343.895,63
(-) Aquisição Investimentos	(540.637,00)	266.594,83	-70.414,00	-64.697,67	-76.451,36
(-) Aquisição Intangível	(1.132.792,08)	- 1.995.159,21	-1.083.411,94	-780.756,58	-1.184.803,12
(+) Alienação de Imobilizado	1.255.208,71	443.595,00	1.251.155,00	212.663,76	168.261,13
(+/-) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 722.069.608,30	- 492.325.543,00	- 412.008.694,66	- 33.321.736,30	- 66.436.888,98
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:					
(+/-) Variação do Capital Social	71.626.623,92	10.207.500,00	44.185.000,00	0,00	5.500.000,00
(-) Distribuição de Sobras	- 26.019.123,93	- 45.985.243,95	-30.231.649,90	-16.288.086,87	30.511.838,62
(-) Redução de Reservas	- 26.988.797,22	- 969.673,31	-969.673,33	-7.707.943,47	-7.137.513,49
(+) Aumento de Reservas	969.673,29	73.969.673,31	97.969.973,43	56.906.193,21	18.858.844,84
(+) Aquisição Empréstimos	1.602.099.475,41	799.746.544,45	429.321.445,43	541.534.054,54	481.726.276,29
(-) Amortização de empréstimos	- 751.258.364,86	- 391.391.590,43	-594.803.940,35	-654.238.720,60	-319.698.170,50
(+/-) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	870.429.486,61	445.577.210,07	- 54.528.844,72	- 79.794.503,19	209.761.275,76
Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	- 5.814.187,59	- 63.783.742,13	9.917.746,11	44.045.687,99	204.713.966,03
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Ano	314.996.578,23	378.780.320,36	368.862.874,35	336.679.555,82	258.240.779,69
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Ano	309.182.390,64	314.996.578,23	378.780.320,36	368.862.874,35	336.679.555,82

Mensagem do Conselho de Administração

Consolidamos neste relatório os fatos e dados que realizamos durante o exercício de 2018. Foi um período de grandes desafios econômicos, sociais e políticos para os brasileiros, especialmente para as cadeias produtivas da carne e do leite. Apenas para registro, citamos alguns eventos: a paralisação dos caminhoneiros, o desdobramento das operações “carne fraca” e “trapaça”, o fechamento do mercado da Rússia para carne suína, a redução do consumo interno devido ao baixo poder aquisitivo e desemprego. Esses fatores influenciaram no crescimento de 3,31% no faturamento de 2018.

Enfrentamos as dificuldades através do uso de tecnologias nas indústrias, fato que possibilitou o aumento da produtividade e da produção. Buscamos novos mercados no exterior. Desenvolvemos novos produtos e apresentações práticas ao consumidor. Reduzimos os custos e despesas operacionais e administrativas em relação ao ano anterior.

Alcançamos uma boa *performance* representada pela evolução no Patrimônio Líquido, pela realização de investimentos na ordem de R\$ 64,8 milhões, pelo crescimento em colaboradores de 7.918 para 8.092. Devemos considerar a estabilidade dos preços médios de venda, contrapondo a elevação dos custos e preços pagos pelas matérias-primas e insumos, fato que reduziu as margens de contribuição dos negócios.

Vencida essa etapa, partimos para um novo cenário com muitas esperanças de mudanças positivas para o Brasil. Um novo governo com nova gestão voltada para a produtividade e valorização da produção e do trabalho, nos motivou para a construção de um Planejamento Estratégico otimista e prudente. Em 2019 planejamos crescer 20% nos volumes de produção e 18% no faturamento, atingindo R\$ 3,47 bilhões, com sobras na ordem de 2,39%.

Agradecemos aos produtores cooperados e aos colaboradores pela caminhada solidária e unida. Participaram desta jornada os agentes financeiros, os fornecedores, prestadores de serviços e agentes públicos, aos quais expressamos nossas melhores considerações e agradecimento.

Fiéis às nossas crenças, agradecemos a Deus pelas luzes e bênçãos concedidas durante a nossa caminhada. Desejamos que o ano de 2019 seja tempo de mudanças e prosperidade para o Brasil.

Muito Obrigado a todos!

Mensagem do Conselho de Administração

O ano de 2019 foi caracterizado por uma evolução gradativa no ambiente empresarial brasileiro onde somos é integrantes ativos e passivos. As reformas e ajustes econômicos, administrativos e legais do estado brasileiro geraram confiança e motivação para avançarmos na evolução do Frigorífico.

O fator determinante para as cadeias produtivas das carnes obterem um desempenho significativo foi o aumento considerável da demanda por carnes pela China. A redução de 30% da produção chinesa de suínos pela ocorrência da Peste Suína Africana provocou uma valorização das carnes suína, bovina e de frango.

Participamos ativamente das ações para o fim da vacinação dos bovinos para a Febre Aftosa no Paraná. Em maio de 2021 deveremos conquistar o status de área livre sem vacinação. O Paraná também passou a ser área isolada e livre da Peste Suína Clássica. Essas conquistas permitirão o acesso aos diversos mercados compradores.

Realizamos um grande esforço na redução de despesas e custos, alcançando melhor performance de resultados, com auxílio de duas consultorias. Continuamos a realização das obras de infraestrutura na Unidade Frigorífica de Assis Chateaubriand, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido para 2019.

Após análise econômica, financeira e operacional e aprovação do Conselho de Administração, adquirimos a Unidade Frigorífica de Marechal Cândido Rondon que até novembro estava alugada. Com capacidade de abater 1.200 cabeças de suínos por dia, será adequada junto ao SIF para 1.400 cabeças/dia e habilitada, em 2020 para exportar para a China.

Em 2019 atingimos o faturamento de R\$ 3,18 bilhões com crescimento de 8,9% sobre o ano anterior. Ajustamos o quadro funcional de 8.472 para 7.935 devido à paralisação dos abates aos sábados. Nas exportações, crescemos em 24,56% no faturamento em relação a 2018, oportunizado pelas boas cotações da carne suína e do câmbio favorável.

Nosso desempenho econômico e financeiro foi melhor que o ano anterior, conforme demonstrado nos indicadores do presente relatório.

Planejamento Estratégico para 2020 traz boas perspectivas diante de um cenário mais favorável no ambiente econômico e social brasileiro e da demanda contínua pelas carnes no mercado externo. Retornaremos com maior velocidade, nesse ano, na implantação do Frigorífico de Assis Chateaubriand.

Os resultados positivos alcançados em 2019 representam o trabalho cooperativo dos produtores, dos colaboradores e de nossos apoiadores. Somos gratos as entidades, órgãos oficiais e aos bancos financiadores.

Nossa gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante a desafiadora e vitoriosa jornada realizada com muita dedicação.

Muito Obrigado a todos!

Mensagem do Conselho de Administração

Nos 43 anos de vida da empresa, certamente o ano 2020 foi o mais desafiador com seus ingredientes de pandemia, incertezas e mudanças. O epicentro das turbulências no agronegócio, setor da economia em que atuamos, foi a ocorrência da Peste Suína Africana no rebanho suíno da China. A redução da produção de 20 milhões de toneladas de carne suína provocou uma demanda mundial acima da oferta, elevando os preços de todas as carnes. Na sequência, a recuperação do rebanho exigiu alta demanda de grãos, majorando os preços a nível global. A pandemia da COVID-19 provocou mudanças no consumo, instabilidade nos empregos e queda no crescimento econômico. Esses eventos, somados ao câmbio que valorizou o dólar, proporcionaram significativas oportunidades. Crescemos 34,94% no faturamento, atingindo R\$ 4,29 bilhões, com um resultado de R\$ 202,2 milhões. Focamos a gestão pela não paralisação das atividades industriais, pela readequação das operações, visando salvaguardar a saúde e a segurança dos colaboradores e pelo suprimento contínuo de matérias-primas e insumos. No âmbito do mercado ajustamos os nossos produtos aos novos hábitos dos consumidores e demandas dos clientes. Revigoramos o sistema logístico aumentando a frequência das entregas. Destacamos ainda a campanha de prêmios aos consumidores visando uma penetração maior da marca na população. O ano de 2020 exigiu o cumprimento de protocolos de distanciamento provocando mudanças significativas nos procedimentos operacionais e administrativos. Foi intensificado o uso de tecnologias digitais, de reuniões virtuais e trabalhos remotos. Mesmo a distância, o propósito de crescer e a união das equipes foram praticadas e produziram excelente resultado. Em agosto de 2020, lançamos o programa “Avança” contendo a retomada acelerada das obras do frigorífico de Assis Chateaubriand e melhorias nas Unidades Industriais existentes, ao qual daremos continuidade em 2021.

O presente relatório evidencia a evolução positiva, mesmo num ano atípico e com desafios inéditos.

Agradecemos a determinação e coragem dos colaboradores nos momentos difíceis. Registramos nosso agradecimento às entidades públicas e privadas, aos agentes financeiros.

A jornada de 2020 foi desafiadora e superada graças à bênção de Deus que nos protegeu e iluminou para chegarmos aqui com saúde e bons resultados.

Muito Obrigado a todos!

Mensagem do Conselho de Administração

Aprendemos ao passar dos anos que os períodos de desafios se constituem em oportunidades para o exercício da sabedoria. Em 2021, o agravamento da pandemia do Coronavírus exigiu adaptações, mudanças e atitudes objetivas das pessoas e das empresas. Continuamos firmes nas suas atividades e na implantação de seus projetos planejados, com destaque para o novo frigorífico de Assis Chateaubriand. O faturamento cresceu 17,23%, atingindo a cifra de R\$ 5,039 bilhões. Investimos o montante de R\$ 465,98 milhões em nossas indústrias. Aumentamos o quadro de colaboradores diretos de 8.355 para 9.396 pessoas. Expandimos nossa comercialização para todos os estados brasileiros e crescemos nas exportações. Ampliamos a penetração da marca junto aos clientes e consumidores. Conquistamos premiações importantes com nossos serviços de excelência em logística de distribuição. Destacamos o sistema de gestão profissional que possibilita acesso às informações em tempo real, o que facilitou e agilizou a tomada de decisões em todas as áreas. Dedicamos especial atenção para a formação e treinamento das pessoas para as novas tecnologias, inovações dos processos e liderança de equipes. Proporcionamos todas as condições de segurança para proteger a saúde e integridade dos colaboradores em suas atividades. O cenário brasileiro foi desafiador, com baixo crescimento, alto desemprego, inflação crescente, elevando juros e custos de produção. O conjunto achatou a renda e os resultados das empresas. Lutamos e vencemos com resiliência e determinação que são virtudes do sistema cooperativista ao qual pertencemos. O presente relatório contém todas as informações necessárias para análise e avaliação do desempenho gerencial em 2021.

O resultado coletivo das cadeias produtivas do suíno e do leite foi alcançado em todas as etapas, do produtor até a industrialização. Os méritos e agradecimentos são aos produtores rurais e aos colaboradores. Agradecemos aos clientes pela fidelidade e aos consumidores pela preferência aos nossos produtos. Foram importantes nessa jornada todas instituições as quais que pertencemos, os agentes públicos e financeiros, aos quais registramos nossos agradecimentos. Diante de um período de provações, no qual os objetivos foram alcançados, evidenciamos nossa gratidão a Deus por nos ter protegido e abençoado continuamente.

Muito Obrigado a todos!

Mensagem do Conselho de Administração

Mensagem do Conselho de Administração

No ano de 2022 todos vivenciamos uma inflação alta, juros elevados, poder aquisitivo restrito, elevação dos custos e despesas na produção.

O caminho foi trilhado com perseverança, muito trabalho e atitudes firmes como redução de despesas, maior produtividade, ampliação dos clientes e exportações.

Contribuímos para manter a viabilidade na produção de suínos aplicando cerca de R\$ 130 milhões na cadeia produtiva, via sustentação de preços. Crescemos no faturamento 9,26% sobre o ano anterior e expandiu o número de clientes ativos para 47.994. O cenário econômico e financeiro estreitou o resultado final para R\$ 42,9 milhões, reflexo das margens apertadas nas atividades suíno e leite.

Dedicamos atenção especial ao maior projeto de nossa história, que é a Unidade Frigorífica de Assis Chateaubriand, a qual foi inaugurada no dia 13 de dezembro de 2022, dia da comemoração dos 45 anos de nossa fundação. O investimento foi de 1,35 bilhão de reais para uma capacidade de 1.000 cabeças de suínos por hora, ou seja, 7.500 cab/turno, podendo chegar a 15.000 cab/dia.

Esse investimento permitirá a expansão da produção de suínos das cooperativas filiadas e seus produtores. O número de matrizes, hoje de 100.000 animais, poderá chegar em 230.000 na última etapa programada para o ano de 2030.

Seguimos o Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho de Administração, que estabelece as diretrizes de curto, médio e longo prazo, a serem executadas. O presente relatório contém as informações relevantes do exercício 2022.

Neste ano, encerramos também o período de mandato de 4 anos deste Conselho de Administração, cumprindo a missão de crescer com sustentabilidade, fortalecendo as cadeias produtivas do suíno e do leite.

Agradecemos aos produtores, as filiadas, aos colaboradores, que atuaram diretamente nas operações. Somos gratos aos fornecedores, aos financiadores e prestadores de serviços que contribuíram com o nosso crescimento.

Dedicamos destaque especial aos nossos clientes e consumidores que são a razão da nossa existência.

Nosso agradecimento às instituições municipais, estaduais e federal pelo apoio recebido.

A jornada que realizamos foi gratificante e produtiva porque Deus nos abençoou o tempo inteiro. Gratidão a todos!

NOSSOS NÚMEROS

OUR NUMBERS

Nossa história é descrita com desafios, conquistas e superações. O ano de 2020 foi, talvez, o mais desafiador dos 43 anos da sua existência. A pandemia mundial da Covid-19 gerou incertezas, mudanças, adaptações, instabilidade nos empregos e queda no crescimento econômico, com reflexos diretos nos negócios.

No agronegócio, setor em que atuamos, a ocorrência da Peste Suína Africana (PSA) no rebanho da China, com redução da produção de 20 milhões de toneladas de carne suína, provocou uma demanda mundial acima da oferta, elevando os preços de todas as carnes. Na sequência, a recuperação do rebanho exigiu alta demanda de grãos, majorando os preços em nível global. Nas incertezas, o câmbio valorizou o dólar, proporcionando significativas oportunidades. Por meio de ações estratégicas e aproveitando as demandas geradas, cresceu 34,94% no faturamento bruto, atingindo R\$ 4,298 bilhões, com um resultado de R\$ 202,2 milhões.

No período de 2010 a 2020, crescemos 395,31% em faturamento bruto e 87,58% em volume vendido, reflexo das estratégias de investimentos em ampliação e modernização das plantas industriais, com foco no aumento da produção de itens com maior valor agregado, e do aproveitamento das oportunidades nos mercados interno e externo.

A economia é a base da sustentabilidade de qualquer empreendimento e, para manter boa representatividade no mercado, atender às demandas produtivas e tornar-se lucrativa e vantajosa, assim, temos elaborado grandes projetos junto com as suas cinco cooperativas filiadas. Destaque para o projeto de Assis Chateaubriand, que será o maior frigorífico de produção de carne suína da América Latina.

Our history is described with challenges, achievements and accomplishments. 2020 was perhaps the most challenging year in the 43 years of its existence. The global Covid-19 pandemic generated uncertainties, changes, adaptations, job instability and a drop in economic growth, with direct effects on business.

In agribusiness, the sector in which we operate, the outbreak of African Swine Fever (PSA) in China's herd, with a reduction in the production of 20 million tons of pork, has caused a worldwide demand above supply, raising the prices of all categories of meat. And, subsequently, the recovery of the herd demanded high demand for grains, increasing prices globally. In the face of uncertainties, the exchange rate appreciated the dollar, providing significant opportunities. Through strategic actions and taking advantage of the demands generated, grew 34.94% in gross revenue, reaching R\$ 4.298 billion, with a result of R\$ 202.2 million.

In the period from 2010 to 2020, grew 395.31% in gross sales and 87.58% in volume sold, reflecting the investment strategies for expanding and modernizing industrial plants, with a focus on increasing the production of items with more added value, and taking advantage of opportunities in the domestic and foreign markets.

The economy is the basis for the sustainability of any enterprise and, in order to maintain good representativeness in the market, meet the productive demands and become profitable and rewarding, has developed large projects together with its five affiliated cooperatives. Highlight for the Assis Chateaubriand project, which will be the largest pork production plant in Latin America.

RECEITA

REVENUE

Em 2020 obtemos um faturamento bruto de R\$ 4,298 bilhões, distribuído em 69,70% na Área de Negócio Carne, 29,08% na Área de Negócio Leite e 1,22% na Área de Negócio Revenda.

O faturamento total foi composto por 82,42% de participação no mercado nacional e 17,58% no mercado externo.

No faturamento da Área de Negócio Carne, os grupos de produtos que mais se destacaram foram os industrializados, com R\$ 1,6 bilhão, representando

In 2020, had gross sales of R\$ 4.298 billion, shared by 69.70% in the Pork Business Area, 29.08% in the Dairy Business Area and 1.22% in the Resale Business Area.

The total revenue was composed by an 82.42% share in the national market and 17.58% in the foreign market.

In the revenue of the Pork Business Area, the product groups that stood out were the industrialized, with R\$ 1.6 billion, representing 53.88% of the revenue of that Area;

53,88% do faturamento da Área; os congelados, com R\$ 309 milhões, representando 10,34%; e a Exportação, com R\$ 750 milhões, representando 25,03%.

Na Área de Negócio Leite, o grupo que mais se destacou no faturamento foi o industrializado (queijos e derivados lácteos), com R\$ 1,05 bilhão, representando 84,59% do faturamento da Área.

2020 foi um ano de grande evolução nos números! O faturamento bruto total crescemos em 34,94% sobre o ano de 2019. Na Área Carnes, o faturamento cresceu 31,06%, motivado pelos ganhos de preços médios de venda.

Na Área Leite o crescimento foi de 45,32% em relação a 2019, com ganhos de preços e crescimento do volume de leite industrializado.

Na Área de Revenda, o faturamento cresceu 33,38% com aumento nos volumes e ganhos de preços.

frozen, with R\$ 309 million, representing 10.34%; and Exports, with R\$ 750 million, representing 25.03%.

In the Dairy Business Area, the group that stood out in sales was the industrialized (cheese and dairy byproducts), with R\$ 1.05 billion, representing 84.59% of the revenue of this Area.

2020 was a year of great evolution in numbers! total gross sales grew by 34.94% over 2019. In the Pork area, sales grew by 31.06%, driven by gains in average sales prices.

In the Dairy Area, growth was 45.32% compared to 2019, with price gains and growth in the volume of processed milk.

In the Resell Area, sales grew by 33.38% with an increase in volumes and price gains.

FATURAMENTO POR ÁREA DE NEGÓCIOS

BILLING BY BUSINESS AREA

FATURAMENTO POR TIPO DE MERCADO

BILLING BY TYPE OF MARKET

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO

O endividamento bancário líquido reduziu de R\$324.013.838 para R\$166.243.032, apresentando um decréscimo de 48,69% sobre o ano anterior. Essa redução deriva da melhoria da margem operacional e dos resultados gerados em 2020, bem como do alongamento do pagamento de fornecedores, em dezembro de 2020, e da geração de sobra de caixa e disponibilidade. Houve também pagamentos e quitações de alguns contratos bancários, baixando automaticamente o saldo devedor em bancos. Os financiamentos de parte dos investimentos em imobilizado, principalmente os destinados a Assis Chateaubriand, foram solicitados, mas suas liberações ocorrerão em 2021.

Apesar do crescimento do valor de Contas a Receber e dos Estoques, não houve mais necessidade de alavancagem financeira frente à melhoria dos resultados e recursos próprios.

Em função dos fatores destacados, o perfil do endividamento bancário líquido, no fechamento de 2020, ficou constituído em 100,00% em longo prazo, perfazendo o valor de R\$ 166,2 milhões.

NET BANK INDEBTEDNESS

Net bank indebtedness decreased by R\$324.013.838 to R\$166.243.032, showing a decrease of 48.69% over the previous year. This reduction is due to the improvement in the operating margin and the results generated in 2020, as well as the extension of payment to suppliers in December 2020, and the generation of surplus cash and availability. There were also payments and settlements for some bank contracts, automatically lowering the debit balance with banks. The financing of part of the investments in fixed assets, mainly those destined to Assis Chateaubriand, were requested, but their releases will occur in 2021, also helping to reduce the debt for 2020.

Despite the growth in the value of Accounts Receivable and Inventories, there was no longer a need for financial leverage in the face of improved results and own resources.

Due to the factors highlighted, the net bank debt profile, at the close of 2020, was constituted at 100.00% in the long term, totaling R\$ 166.2 million.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - D.R.E.

O crescimento de 34,94% do faturamento bruto, motivado em parte pelo crescimento no volume vendido, principalmente na Área Leite, com 35%, e pelos ganhos de preços médios de venda, recompondo as perdas de 2018 e 2019, foi o grande diferencial para a melhoria das margens brutas. Somado ao crescimento do faturamento, houve a manutenção no nível das despesas operacionais na ordem de 19,59% sobre 2019, muito inferior ao crescimento percentual do faturamento. Também o pequeno crescimento dos Encargos Financeiros Líquidos foi determinante para a obtenção dos resultados e sobras apresentados em 2020

INCOME STATEMENT - D.R.E.

The 34.94% growth gross revenue, driven in part by the increase in sales volume, mainly in the Dairy Area, which accounted for 35%, and by the gains in average sales prices, recovering the losses of 2018 and 2019, was a great differential for the improvement of gross margins. In addition to the growth in revenue, there was a maintenance level of operating expenses of 19.59% over 2019, much lower than the percentage growth in revenue. The small growth in Net Financial Charges was also decisive for obtaining the results and surpluses presented in 2020

INVESTIMENTOS

Sempre buscando a modernização de suas plantas industriais, e também o crescimento da sua produção, investimos R\$ 238,1 milhões durante 2020. Um crescimento de R\$ 199,4 milhões sobre o ano anterior.

Em obras e construções civis foram investidos R\$ 91,7 milhões; em máquinas e equipamentos, R\$ 50,9 milhões; e em prédios e benfeitorias, R\$ 81,5 milhões. O restante foi aplicado em terrenos, informática, móveis e outros.

Na Área de Negócio Carne foram investidos R\$ 214,4 milhões em equipamentos e obras. Os maiores volumes foram na construção da nova planta industrial de abate e industrialização de suínos, em Assis Chateaubriand, e também na aquisição de uma planta frigorífica de abate de suínos (que era arrendada desde 2017), em Marechal Cândido Rondon, ambas no Oeste do Paraná, área de atuação das cooperativas filiadas.

Na Área de Negócio Leite foram investidos R\$ 10,5 milhões. Desses, R\$ 5,2 milhões foram aplicados na aquisição de equipamentos que serviram para alavancar a produção de manteiga e queijos, ampliar os processos de pasteurização e coagulação, além de implantar melhorias nas áreas de utilidades. R\$ 4,2 milhões foram investidos em obras e construções civis, principalmente na área ambiental e em infraestrutura para armazenamento de água.

INVESTMENTS

Always looking for the modernization of its industrial plants, as well as the growth of its production, invested R\$ 238.1 million during 2020. An increase of R\$ 199.4 million over the previous year.

R\$ 91.7 million was invested in construction and civil construction; in machines and equipment, R\$ 50.9 million; and in buildings and improvements, R\$ 81.5 million. The rest was allocated to land, computers, furniture and others.

In the Pork Business Area, R\$ 214.4 million was invested in equipment and works. The largest volumes were allocated to the construction of the new pig slaughterhouse and processing plant in Assis Chateaubriand, and also to the acquisition of a pig slaughterhouse (which was leased since 2017) in Marechal Cândido Rondon, both in the West of Paraná, the region where the affiliated cooperatives operate.

In the Dairy Business Area, R\$ 10.5 million was invested. Out of these, R\$ 5.2 million was invested in the acquisition of equipment that served to leverage the production of butter and cheese, expand pasteurization and coagulation processes, in addition to carry out improvements in the areas of utilities. R\$ 4.2 million was invested in civil works and constructions, mainly in the environmental area and in infrastructure for water storage.

NOSSOS INDICADORES FINANCEIROS

OUR FINANCIAL INDICATORS

Um dos principais desafios enfrentados foi o impacto do fechamento das exportações para a Rússia, em dezembro de 2017. Mais de um terço das exportações brasileiras de carne suína eram destinados àquele país. A produção que era importada pela Rússia teve que ser realocada em outros mercados externos e no mercado interno, na forma de carne in natura ou de produtos processados. A solução foi abrir mercados menores, como Singapura, Hong Kong e até a China, que receberam parte da produção, mas com preços bem mais baixos dos praticados com a Rússia. Com a sobra de carne no mercado doméstico, os preços caíram, tanto no Brasil quanto nas vendas para o exterior.

Outro fator negativo foi o aumento dos custos. O câmbio subiu, elevando as cotações de milho, farelo, soja, e isso aumentou o custo de produção. Com a recente queda do dólar, a produção que foi realizada com altos custos está sendo vendida a preços baixos.

A redução do poder aquisitivo das pessoas também afetou bastante o mercado. Todos estão com menos dinheiro e consumindo menos.

Assim, a oferta se manteve, mas a demanda diminuiu, e esse desequilíbrio de oferta e demanda faz com os preços caiam.

Crescemos 321,45% em faturamento no período de 2008 a 2018, resultado das estratégias de investimentos em ampliação e modernização das plantas industriais, com foco no aumento da produção de itens com maior valor agregado.

One of the main challenges faced was the impact of the closure of exports to Russia in December 2017. More than a third of Brazilian exports of pork were destined for that country. Production that was imported by Russia had to be relocated to other external markets and to the domestic market, in the form of fresh meat or processed products. The solution was to open smaller markets, such as Singapore, Hong Kong and even China, which received part of the production, but with prices much lower than those practiced with Russia. With the surplus meat in the domestic market, prices fell, both in Brazil and in sales abroad.

Another negative factor was the increase in costs. The exchange rate rose, raising the prices of corn, bran, soy, and this increased the cost of production. With the recent fall in the dollar, production that was carried out at high costs is being sold at low prices.

The reduction in people's purchasing power also affected the market. Everyone has less money and consuming less. Thus supply has remained, but demand has declined, and this imbalance of supply and demand causes prices to fall.

Grew by 321.45% in revenues from 2008 to 2018, as a result of investment strategies in the expansion and modernization of industrial plants, focused on increasing the production of items with higher added value.

RECEITA

O faturamento bruto em 2018 foi de R\$ 2,925 bilhões, distribuídos em 69,95% na Área de Negócio Carne, 28,79% no leite e 1,26% na revenda. Desse total, 86,85% são da participação no mercado nacional, e 13,15%, das exportações.

No faturamento da Área de Negócio Carne, os grupos de produtos que mais se destacaram foram os industrializados, com R\$ 1,2 bilhão, representando 58,80% do faturamento. Já os congelados geraram R\$ 255 milhões, que equivalem a 12,49%, e a exportação, R\$ 383 milhões, representando 18,74%.

No faturamento da Área de Negócio Leite, o grupo que mais se destacou foi o industrializado (queijos e derivados lácteos), com R\$ 735 milhões, representando 87,30% do faturamento.

REVENUES

Gross revenue in 2018 were R\$ 2.925 billion, distributed in 69.95% in the Meat Business Area, 28.79% in milk and 1.26% in resale. Of this total, 86.85% is of the participation in the national market, and 13.15%, of exports.

In terms of revenues from the Meat Business Area, the product groups that stood out the most were the industrialized ones, with R\$ 1.2 billion, representing 58.80% of sales. The frozen ones generated R\$ 255 million, which corresponds to 12.49%, and exports, R\$ 383 million, representing 18.74%.

In the revenue of the Milk Business Area, the group that stood out the most was the industrialized (cheeses and dairy products), with R\$ 735 million, representing 87.30% of sales.

FATURAMENTO POR ÁREA DE NEGÓCIOS

BILLING BY BUSINESS AREA

	2017 em milhões in millions	2018 em milhões in millions
Re venda Resale	R\$ 44.217	R\$ 36.734
Lâcteos Dairy	R\$ 816,99	R\$ 842,27
Carnes Meat	R\$ 1.970,65	R\$ 2.046,47

FATURAMENTO POR TIPO DE MERCADO

BILLING BY TYPE OF MARKET

	2017 em milhões in millions	2018 em milhões in millions
Mercado Interno Intern market	R\$ 2.509,70	R\$ 2.540,77
Mercado Externo External market	R\$ 322,15	R\$ 384,70

ENDIVIDAMENTO

O endividamento bancário líquido cresceu R\$ 106 milhões em 2018, subindo 29,82% em relação ao ano anterior. Esse aumento deriva das dificuldades na geração de margem operacional e resultados; do crescimento, em R\$ 84 milhões, das contas a receber; dos investimentos de R\$ 64 milhões em imobilizações; e da ampliação dos estoques em R\$ 32 milhões. Essas variações não foram cobertas pelas fontes de financiamento naturais (fornecedores e outros), levando a recorrer a financiamentos bancários para a cobertura das operações.

O crescimento das contas a receber deu-se pelo alto faturamento e também pelos maiores prazos de recebimento, negociados com os clientes, em dezembro de 2018. A estratégia foi empregada como fator de venda e competitividade no mercado. Dessa forma, as vendas aos clientes foram financiadas acima do padrão normal somente o final do exercício.

O perfil do endividamento bancário líquido está concentrado em 74,69% a longo prazo e 25,31%, a curto prazo.

NET BANK DEBT

Net banking debt increased by R\$ 106 million in 2018, up 29.82% over the previous year. This increase derives from difficulties in generating operating margin and results; the increase of R\$ 84 million in accounts receivable; of investments of R\$ 64 million in fixed assets; and the increase of stock by R\$ 32 million. These variations were not covered by the natural sources of financing (suppliers and others), causing to use bank financing to cover operations.

The growth in accounts receivable was due to the high revenues and also to the longer delivery times negotiated with customers in December 2018. The strategy was used as a selling factor and competitiveness in the market. In this way, sales to customers were financed above the normal standard only at the end of the year .

The net banking debt profile is concentrated in 74.69% in the long term and 25.31% in the short term.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

STATEMENT OF INCOME

O crescimento do faturamento em 3,31% e do volume vendido em 2,81%, sobre 2017, não fizeram frente ao aumento dos custos, que ficaram na ordem de 5,71%. Também o aumento das despesas operacionais (principalmente pelo custo logístico - fretes) em 5,59%, e dos encargos financeiros líquidos em 36,12% (em função principalmente da diminuição das receitas financeiras), fizeram com que as margens fossem reduzidas, e o resultado de 2018 representou somente 0,96% do faturamento bruto.

The 3.31% growth in sales and the 2.81% revenues, over 2017, did not face the increase in costs, which were 5.71%. Also, the increase in operating expenses (mainly logistic cost - freight) by 5.59%, and net financial expenses by 36.12% (mainly due to the decrease in financial revenues), led to reduced margins, and the result of 2018 represented only 0.96% of gross revenue.

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO X EBITDA

NET BANK DEBT X EBITDA

Em função das menores margens de lucratividade, o EBITDA fechou em R\$ 99,69 milhões. Por consequência disso e do aumento do endividamento bancário líquido, o múltiplo endividamento x EBITDA evoluiu de 2,4394 para 4,6369.

Due to the lower margins of profitability, EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) closed at R\$ 99.69 million. As a consequence of this and the increase in net bank debt, the multiple indebtedness increased EBITDA from 2.4394 to 4.6369.

INVESTIMENTOS

De olho no mercado atual e futuro, investimos R\$ 64,8 milhões em 2018. Uma redução de 17,7 milhões de reais sobre o ano de 2017, em função do término de um ciclo de projetos de longo prazo.

Foram investidos R\$ 44 milhões em obras/construções, R\$ 16,7 milhões em máquinas e equipamentos, e o restante, em informática, móveis e outros.

A Área de Negócio Carne recebeu investimentos de R\$ 51,6 milhões em equipamentos e obras nas unidades industriais de Medianeira, Assis Chateaubriand e Marechal Cândido Rondon. Visando o aumento da produção de presuntos, defumados e melhorias nas áreas de utilidades (apoio à produção), foram investidos R\$ 14,9 milhões em máquinas e equipamentos para as unidades fabris.

Na Área de Negócio Leite foram investidos R\$ 5,0 milhões. Desses, R\$ 855 mil foram utilizados para a aquisição de equipamentos que serviram para alavancar a produção de leite fermentado, doce de leite, requeijões, além de melhorias nas áreas de utilidades (apoio à produção).

Cumprimos um planejamento estratégico de crescimento que vai até 2023 e tem como principal meta atingir um faturamento de R\$ 5 bilhões e resultado de sobras de R\$ 150 milhões. Entre as ações do futuro previstas estão: executar o projeto do Frigorífico de Assis Chateaubriand, potencializar vendas da produção, acelerar a implantação do Programa Suíno Certificado e definir o Sistema de Integração Leiteira.

INVESTMENTS

Paying attention on the current and future market, invested R\$ 64.8 million in 2018. A reduction of R\$ 17.7 million over the year 2017, due to the end of a long-term project cycle.

R\$ 44 million were invested in works/constructions, R\$ 16.7 million in machinery and equipment, and the remainder in computing, furniture and others.

The Meat Business Area received investments of R\$ 51.6 million in equipment and works in the industrial units of Medianeira, Assis Chateaubriand and Marechal Cândido Rondon, and also in the Administrative Office in Medianeira. A total of R\$ 14.9 million was invested in machinery and equipment for the plants, aiming at increasing the production of hams, smoked products and improvements in the areas of utilities (production support).

In the Milk Business Area, R\$ 5.0 million were invested. Of these, \$855 thousand were used to purchase equipment that served to leverage the production of fermented milk, milk caramel, curd cheese, and improvements in utility areas (production support).

Fulfills a strategic growth plan that goes until 2023 and its main goal is to reach a turnover of R\$ 5 billion and a result of leftovers of R\$ 150 million. Among the actions planned for the future are: running the Assis Chateaubriand Frigorífico project, boosting production sales, accelerating the implementation of the Certified Swine Program and defining the Milk Integration System.

INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE NEGÓCIOS

INVESTMENTS IN BUSINESS AREAS

	2017 em milhões in millions	2018 em milhões in millions
Logística/Adm./Coml. Logistics	R\$ 20,21	R\$ 8,12
Carnes Meat	R\$ 45,96	R\$ 51,68
Látceos Dairy	R\$ 16,37	R\$ 5,04